

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* / Mestrado em Artes

Pedro Henrique Mendonça Marques

“A Filarmônica é Nossa”

Concepções e práticas de formação de público e processos de mediação na Orquestra
Filarmônica de Minas Gerais

Belo Horizonte
2024

Universidade do Estado de Minas Gerais

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* / Mestrado em Artes

Pedro Henrique Mendonça Marques

“A Filarmônica é Nossa”

Concepções e práticas de formação de público e processos de mediação na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes / Música

Linha de pesquisa: Processos de Formação, Mediação e Recepção

Orientador (a): José Márcio Pinto de Moura Barros

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES)

Belo Horizonte
2024

M357f Marques, Pedro Henrique Mendonça.
“A Filarmônica é Nossa”: Concepções e práticas de formação de público e processos de mediação na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais / Pedro Henrique Mendonça Marques. – Belo Horizonte (MG), 2024.
222 f.

Orientador: José Márcio Pinto de Moura Barros
Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade do Estado de Minas Gerais.

1. Cultura. 2. Mediação cultural. 3. Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. 4. Mediação em música. I. Barros, José Márcio Pinto de Moura. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. III. Título.

CDU 78.07

Ata

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2024, às 10 horas, realizou-se a prova de Defesa de Dissertação do mestrando *Pedro Henrique Mendonça Marques*, intitulada: "*A Filarmônica é Nossa*": *Concepções e práticas de formação de público e processos de mediação na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais*. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professor Dr. José Márcio Pinto de Moura Barros, como orientador e presidente da banca; Professor Dr. Marcelo de Magalhães Cunha, como membro interno; e Professora Dra. Ana Carolina Malaquias Pietra, como examinadora externa. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

Aprovado(a)

Aprovado(a) com indicação para publicação

APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 28 de fevereiro de 2024

Presidente da Banca: _____

Professor Dr. José Márcio Pinto de Moura Barros

Examinador Interno: _____

Professor Dr. Marcelo de Magalhães Cunha

Examinadora Externa: _____

Professora Dra. Ana Carolina Malaquias Pietra

Dedico este trabalho a todos os trabalhadores da cultura, tão essenciais ao processo de construção coletiva e preservação de uma parte integral de nossa humanidade.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha mãe por todo o incentivo, apoio, auxílio e compreensão ao longo do desenvolvimento deste trabalho mesmo nos momentos mais difíceis e de mais incertezas.

Agradeço ao Leonardo pelos momentos de acolhimento e amparo tão necessários ao longo da construção desta pesquisa. Também agradeço por suas perspectivas e opiniões essenciais ao longo dessa caminhada.

Agradeço ao Gabriel pelas conversas, companhia e suporte quando as incertezas e dúvidas tomavam conta de mim.

Agradeço à Tayane pelas conversas, artigos escritos em parceria, companhia em disciplinas do mestrado e discussões que muito contribuíram para a escrita desta dissertação.

Agradeço a todos os meus amigos que, de alguma forma, contribuíram com o desenvolvimento deste trabalho, seja por meio de conversas ou por apoio nos momentos necessários.

Agradeço ao meu orientador, José Márcio Barros, pelas perspectivas, pela paciência e pela compreensão com meus momentos de dificuldade.

Agradeço ao Fabio Mechetti e a todos os funcionários do Instituto Cultural Filarmônica e da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pela receptividade a esta pesquisa desde o momento em que era, ainda, apenas um projeto.

Agradeço ao Pedro Gattoni por, em tantos momentos, ajudar a construir pontes entre este trabalho e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

Agradeço a todo o corpo de funcionários do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais pela possibilidade de realização deste trabalho.

Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

*“Tradição não é a adoração das cinzas, mas a preservação
das chamas”*
(Gustav Mahler)

RESUMO

Esta pesquisa buscou compreender as concepções e práticas de mediação e formação de público na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais que possuem o intuito de atingir um público mais amplo e tornar a música de concerto mais acessível. A abordagem realizada é de cunho qualitativo por meio das utilização da observação e da construção de uma narrativa de cunho etnográfico. A partir do referencial teórico estudado, da observação participante do autor e de entrevistas realizadas com membros da Orquestra e do Instituto, desenhou-se um panorama das concepções, ações e seus resultados. Ao longo dessa pesquisa, foi possível perceber um excesso de dependência dos Regentes para desenvolvimento das iniciativas, espaço para ampliação da atuação do setor educativo, uma preocupação institucional com a criação de uma sensação de pertencimento e acolhimento para com o público e novas possibilidades de uso do espaço.

Palavras-chave: Cultura; mediação cultural; formação de público; Orquestra Filarmônica de Minas Gerais; mediação em música

ABSTRACT

This research sought to understand the concepts and practices of mediation and audience education in the Minas Gerais Philharmonic Orchestra with the aim of reaching a wider audience and making concert music more accessible. The approach taken is qualitative through the use of observation and the construction of an ethnographic narrative. Based on the theoretical framework studied, the author's participant observation and interviews carried out with members of the Orchestra and the Institute, an overview of the concepts, actions and their results was drawn. Throughout this research, it was possible to perceive an excessive dependence on the Conductors for the development of mediation initiatives, space for expanding the activities of the educational sector, an institutional aim for creating a sense of belonging and acceptance towards the public, and new possibilities for using the space.

Keywords: Culture; cultural mediation; audience formation; Minas Gerais Philharmonic Orchestra; music mediation

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Interior do Theatro Municipal de Belo Horizonte.....	54
Figura 2 – Abertura da Sala Minas Gerais.....	58
Figura 3 – Fachada da Sala Minas Gerais	68
Figura 4- Foyer da Sala Minas Gerais	70
Figura 5 – Parte interna da Sala Minas Gerais	71
Figura 6 – Evolução dos Amigos da Filarmônica entre 2016 e 2020.....	77
Figura 7 – Abertura da Sala Minas Gerais.....	80
Figura 8 – Lô Borges e OFMG.....	81
Figura 9 – Vídeo de lançamento da Temporada 2023	83
Figura 10 – Ilustração no livro da Temporada 2024	106
Figura 11 – Ilustração de músicos tocando ao ar livre	107
Figura 12 – Ilustração de fagotista no Mercado Central	107
Figura 13 – Parte 1 de texto sobre obra de Britten	109
Figura 14 – Parte 2 de texto sobre obra de Britten	110
Figura 15 – Exemplo de texto presente no programa de 6 e 7 de outubro de 2022	111
Figura 16 – Normas de comportamento no programa de 6 e 7 de outubro de 2022	112
Figura 17 – Cartaz da OSESP do ano de 2003	114
Figura 18 – QR Code para vídeo de campanha de 2015	115
Figura 19 – QR Code para vídeo da OSESP sobre vestimenta para concertos.....	123
Figura 20 – Músicos no palco.....	131
Figura 21 – Espaço para vacinação	132
Figura 22 – Capa do programa impresso do Concerto na Praça do dia 1º de maio de 2022	133
Figura 23 – Lista de obras no programa do Concerto de 1º de maio de 2022.....	134
Figura 24 – Público assistindo ao concerto externo	136
Figura 25 – Público escrevendo no Espaço Filarmônica.....	137
Figura 26 – Comentário sobre filho autista no concerto	138
Figura 27 – Slide sobre silêncio	144
Figura 28 – Slide sobre palmas.....	144
Figura 29 – Slide sobre uso de celulares	145
Figura 30 – Slide sobre famílias de instrumentos.....	146
Figura 31 – Slide sobre celesta.....	147
Figura 32 – Capa do programa dos Concertos Didáticos de 2022	150

Figura 33 – Explicações sobre a obra dos Concertos Didáticos de 2022	151
Figura 34 – Reproduções de quadros de inspiração para Mussorgsky	152
Figura 35 – Rossini regendo a Orquestra	153
Figura 36 – Público na sala com projeções nas paredes	154
Figura 37 – Capa do programa dos Concertos Didáticos de 2023	157
Figura 38 – José Soares e Werner Silveira no palco	159
Figura 39 – Obras dos Concertos Didáticos de 2023	160
Figura 40 – Instrumentos para colorir	161
Figura 41 – Projeção durante Peer Gynt.....	163
Figura 42 – Comentário de público sugerindo documentário	177
Figura 43 – Comentários sobre trechos da sinfonia de número 3 de Beethoven.....	178
Figura 44 – Informes técnicos sobre o concerto.....	179
Figura 45 – Comentários do maestro Fabio Mechetti sobre o concerto.....	179
Figura 46 – Conversa entre maestro e público	180
Figura 47 – Maestro fazendo perguntas ao público.....	180
Figura 48 – Público elogiando atuação do maestro	181
Figura 49 – Usuário expondo dificuldades para entender parte do diálogo	181
Figura 50 – Usuários comentando sobre os concertos como forma de se ter companhia	181
Figura 51 – Interação da Filarmônica com público no ano de 2023	182
Figura 52 – Agradecimentos do público durante concerto em 2023	182
Figura 53 – As vantagens de ser uma artista mulher	192

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Ações realizadas para o desenvolvimento da pesquisa.....	23
Quadro 2 – Comparação entre técnicas lineares e circulares	37
Quadro 3 – Premissas de influência marxista acerca da mediação na música de concerto	40
Quadro 4 – Fricções percebidas nos concertos do projeto Empty Minds	47
Quadro 5 – Lista das principais orquestras desde a fundação de Belo Horizonte e região metropolitana de acordo com critério de Villalba (2016).....	56
Quadro 6 – Obras por continente de origem dos compositores.....	74
Quadro 7 – Obras por gênero dos compositores.....	75
Quadro 8 – Solistas por continente de origem.....	75
Quadro 9 – Solistas por gênero.....	75
Quadro 10 – Recursos captados pelo Instituto Cultural Filarmônica no ano de 2022 ...	78
Quadro 11 – Iniciativas da Filarmônica durante a pandemia	177

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

EJA	Educação para Jovens e Adultos
ICF	Instituto Cultural Filarmônica
OFMG	Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
OS	Organização Social
OSCIP	Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
OSESP	Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
OSMG	Orquestra Sinfônica de Minas Gerais

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
1.1. Metodologia	20
2 CAPÍTULO 1 - MEDIAÇÃO, CULTURA E EXPRESSÕES ARTÍSTICAS	24
3 CAPÍTULO 2 - A ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS.....	53
3.1 Minas e a música	53
3.2. A gênese de uma orquestra.....	58
3.3. Modelos de gestão orquestral.....	62
3.4. A Sala Minas Gerais.....	68
3.6 Iniciativas da orquestra	74
4 CAPÍTULO 3 - AS CONCEPÇÕES E NARRATIVAS SOBRE MEDIAÇÃO ...	85
5 CAPÍTULO 4 - PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO	127
5.1 Primeiro concerto na praça pós-pandemia.....	128
5.2 Concertos Didáticos do ano de 2022.....	141
5.3 Concertos didáticos do ano de 2023	157
5.4 Concerto para a Juventude de 2023 com o tema Formas Musicais	166
5.5 Concertos Comentados: dois momentos	171
5.6 A mediação virtual espontânea	175
CONSIDERAÇÕES FINAIS	185
REFERÊNCIAS.....	196
APÊNDICES	213
APÊNDICE A – Regente Titular	213
APÊNDICE B – Roteiro de entrevista semiestruturada: Regente Associado ...	214
APÊNDICE C – Roteiro de entrevista semiestruturada: Coordenador de Projetos Educacionais.....	215
APÊNDICE D – Roteiro de entrevista semiestruturada: Diretor de Comunicação 	216

APÊNDICE E – Roteiro de entrevista semiestruturada: Diretora de <i>Marketing</i> e Projetos	217
APÊNDICE F – Roteiro de entrevista semiestruturada: Diretor de Produção Musical	218
APÊNDICE G – Roteiro de entrevista semiestruturada: Diretor Presidente ...	219

1 INTRODUÇÃO

Por vezes, seja por questões sociais, culturais ou outros fatores, o contato com obras artísticas pode se mostrar um desafio tanto para o artista quanto para o público. Sem pontos de partida, critérios de entendimento ou até mesmo sem a possibilidade de desenvolver uma sensação de proximidade e pertencimento diante de determinada forma de expressão artística-cultural, podemos nos encontrar diante de obras cuja apreensão e fruição se tornam difíceis.

A mediação cultural surge, então, enfrentando este desafio, atuando como facilitadora no processo de contato e diálogo entre artista, público e obra. Não podemos deixar de considerar que a mediação não é uma mera ponte entre obra e público. Também é um componente no embate simbólico entre grupos sociais desiguais, podendo auxiliar na reversão do encastelamento imposto ao longo de séculos ao que foi socialmente definido como cânone artístico, tornando a arte efetivamente patrimônio de todos.

A ideia de formação de público, relacionada ao conceito de mediação, perpassa por diversas questões, dentre elas educação, comunicação, direito a cultura e afins. O público, sendo parte integral do processo no qual as obras se realizam, pode demandar, por falta de familiaridade com determinada forma de expressão artística, auxílio institucional para tornar o encontro com o bem simbólico frutífero. Na música de concerto, isso não é diferente. Porém, a literatura acerca dos processos de mediação voltados para música é escassa.

Este trabalho tem como objeto central os processos de mediação e formação de público realizados pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (OFMG). Para tanto, buscou-se analisar como são construídas essas ações, ou seja, como se dá a aproximação entre artista, público e obra por meio da atividade de diversos agentes que integram a orquestra e seu organismo gestor.

Para atingir esse objetivo, buscou-se compreender o papel do Instituto Cultural Filarmônica e da orquestra nos cenários culturais belo-horizontino, mineiro, nacional e internacional como instituição vinculada ao governo do estado, bem como investigar a forma com que as iniciativas de mediação e formação de público são planejadas e

realizadas. Também foram identificados e analisados os pontos positivos e negativos nos projetos desenvolvidos pelo instituto e pela orquestra.

A definição do que é chamado de música de concerto, música clássica, música sinfônica, música erudita e afins não é simples, não sendo uma categoria absolutamente separada do que se convencionou chamar de música popular. Diversos compositores permearam suas músicas com trechos e referências a canções populares, como Gustav Mahler, que trouxe para seu universo sinfônico memórias de canções que ouviu em seu passado na região da Boêmia nas ruas e no bar de seu pai (FISCHER, 2011) ou Alberto Nepomuceno, que em sua *Alvorada na Serra* cita a melodia da canção popular *Sapo Cururu* (MARIZ, 2000) e tantos outros compositores de diversas nacionalidades. Isso, claro, sem contar inúmeros artistas de música popular que incorporam em sua obra elementos desta forma de expressão artística.

A definição de Leonard Bernstein, famoso regente e compositor do século XX, talvez seja uma das mais próximas do que vemos no mundo real. Segundo o músico, a música de concerto é escrita de forma que o compositor coloque no papel exatamente quais notas, quantos instrumentos (sejam eles muitos ou um só) e diversos outros detalhes para que a execução da obra seja exata. Claro, há algum grau de interpretação envolvido e cada orquestra e regente trarão um toque único à performance de uma mesma música, mas os ritmos e notas serão os mesmos (BERNSTEIN, 1959). Já na música popular, o grau de liberdade interpretativa tende a ser maior e nem sempre a música é registrada em notação musical. E ainda assim, as fronteiras entre uma e outra são móveis e disformes.

Uma forma de diferenciação existente no passado era referente ao contexto das apresentações musicais. O consumo da música de concerto era feito majoritariamente pelas elites por fatores financeiros e culturais, fato facilmente constatado na patronagem das artes em locais como Viena, cuja burguesia em ascensão, conforme apontado por Schorske (1981) em seu livro sobre Viena no final do século XIX, considerava a patronagem das artes como uma das mais importantes formas de se aproximar da classe aristocrática e, portanto, direcionava grandes quantias de dinheiro ao patrocínio das artes, principalmente teatro e música. Desta era ainda herdamos certas formas de diferenciação de gosto que visam perpetuar uma divisão cultural.

As barreiras ao acesso decorrentes de questões financeiras, em grande parte, diluíram-se em nossos tempos. Concertos gratuitos ou a preços populares realizados por orquestras de renome tornaram-se lugar comum, principalmente como consequência do foco no esforço de democratização da arte e cultura iniciado, principalmente, com a iniciativa francesa na metade do século XX em levar a cultura que viam como digna a lugares mais remotos e com ingressos à preços mais acessíveis.

As outras formas com que as barreiras se materializam, porém, persistem com mais obstinação. Instituições culturais diversas tentam encontrar formas de minimizá-las (ou, preferencialmente, eliminá-las). Assim, as instituições encontram na mediação cultural uma importante aliada. A discussão sobre mediação voltada especificamente para a música, porém, mostrou-se escassa ao longo da realização deste trabalho, demonstrando o potencial ainda a ser explorado na área. Como as formas de fruição diferem entre as artes performáticas e outras, a transposição imediata de certos conceitos torna-se limitada.

No caso da música de concerto os desafios para mediação são particulares e diversos também por perspectivas históricas. Com o romantismo do século XIX, a música, antes renegada a um papel secundário entre as artes, apesar de grande importância da ópera, obteve certo protagonismo por ser aquela que era capaz de representar o inefável (VIDEIRA, 2006). Essa responsabilidade na representação de algo considerado inexprimível não foi, porém, exclusividade do romantismo.

Mesmo na segunda metade do século XX Bourdieu (2007) nos chama a atenção para o fato de que a música, para os de maior capital cultural, ou seja, que participam do processo de instituição e reprodução de gosto hegemônico, estaria intimamente relacionada à alma e que concertos são experiências quase espirituais. A insensibilidade à música seria, portanto, uma forma grotesca de materialismo. Assim, de acordo com o autor, a música para esses indivíduos, afinal, existe para sentir, não tendo, portanto, nada a dizer. Essa perspectiva, em partes, ainda permanece. O próprio público acredita, segundo Dobson (2010), que, ao não assimilar uma obra, a culpa é sua.

Atualmente, em Belo Horizonte, há duas orquestras públicas profissionais de grande porte: a primeira e mais antiga das duas, criada em 1976, é a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG) e a segunda, em atividade desde 2007, é a Orquestra

Filarmônica de Minas Gerais. Os processos de formação de público e mediação desta segunda são o foco deste trabalho.

Segundo Silva (2013) e Ponte (2012), a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais surgiu a partir da ideia do governo do estado de reestruturar a Orquestra Sinfônica do estado. Com base em reclamações dos músicos quanto à salários baixos, questões financeiras e administrativas diversas e outros, o estado buscou inspiração no modelo praticado pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESF), que havia recentemente começado um processo de reestruturação que estava se mostrando exitoso. Diferentemente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, a Filarmônica foi estruturada como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) assim como a OSESF (PONTE, 2012) e, posteriormente, como Organização Social (OS). Ambas se estruturam como “entidades privadas sem fins lucrativos que já atuam em áreas de interesse social típicas do setor público e que podem ser financiadas pelo governo para que realizem suas atividades” (PONTE, 2012, p. 87). Esse momento de gênese foi traumático, gerando conflito entre musicistas, gestores da OSMG e Governo do Estado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, essencial, pois o modelo de gestão da OFMG é corriqueiramente notado como importante para o sucesso da orquestra.

O financiamento para a manutenção das atividades, do espaço e de pessoal se dá por meio de dotação orçamentária vinda do Governo do Estado de Minas Gerais e patrocínios privados por meio de mecanismos de incentivos fiscais, além do programa de sócios e bilheteria. Pelo contrato vigente até 2023, a orquestra recebia R\$ 17.500.000,00 do Estado, complementando as receitas para financiar suas atividades com patrocínios, doações e outros. Para se ter uma idéia comparativa, a Fundação OSESF, recebeu, por conta do Contrato de Gestão, por volta de R\$ 71.105.000,00 (FUNDAÇÃO OSESF, 2023) do governo paulista no ano de 2022, mais do que a receita total do Instituto Cultural Filarmônica, que, no mesmo período, teve mais despesas do que receita (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023n). O valor de 17,5 milhões de reais pode parecer, à primeira vista, elevado. Porém, uma orquestra é um organismo complexo por si só e seu funcionamento demanda operações caras e trabalhosas. Além disso, a gestão e manutenção do grupo orquestral e suas atividades também dependem do trabalho coletivo de muitos funcionários do setor administrativo do ICF.

A OFMG é uma orquestra que conta com diversos prêmios em sua trajetória, tendo sua importância destacada na sessão solene realizada no dia 19 de junho de 2023 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (19/06/2023, 2023) para a comemoração dos 15 anos de sua fundação. Desde a estreia de seu primeiro concerto no ano de 2008, a orquestra obteve prêmios, realizou turnês nacionais e internacionais, recebeu solistas de diversas nacionalidades e se tornou matéria de artigos de revistas e jornais.

A orquestra tornou-se referência em seu campo de atuação, mesmo contando com um orçamento abaixo de sua análoga paulista (a comparação é oportuna, como será visto posteriormente no capítulo sobre a instituição) e faz diversos concertos gratuitos na Sala Minas Gerais, sua casa, e fora dela, seja na capital ou no interior.

A instituição demonstra em sua comunicação e em suas ações uma preocupação com a expansão de seu público e a quebra das barreiras naturais ao meio da música de concerto. Também desenvolve uma série de programas sociais e educativos visando ampliar seu alcance e atender ao público do estado. Assim sendo, cabe questionar qual o alcance dessas ações e como se dão os diversos processos de mediação e formação de público envolvidos nas atividades diante do arcabouço teórico referente à mediação em música.

A OFMG se mostrou solícita com este trabalho, tendo desde dezembro de 2020 aberto portas para acompanhar ensaios, reuniões direcionadas às ações importantes para este projeto, como as de orientação de monitores para os Concertos Didáticos, concertos fechados ao público amplo e, também, para contato com figuras importantes do instituto e da orquestra. Como os relatos públicos detalhados sobre as iniciativas são escassos, essa abertura se mostrou crucial, permitindo que o trabalho não fosse apenas baseado em conjecturas e observações distantes.

Espera-se, portanto, que esta pesquisa contribua não apenas para que haja maior compreensão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e seus processos, mas também para que haja um aprofundamento da discussão sobre mediação na música de concerto, principalmente no contexto brasileiro. Também é pretendido que o trabalho possa chamar a atenção para essas lacunas teóricas a serem preenchidas.

Além disso, almeja-se que a pesquisa traga contribuições para os processos de mediação e formação de público desenvolvidos pela OFMG, evidenciando sua

importância no cenário musical belorizontino, mineiro, nacional e, também, latino-americano e internacional.

A dissertação se divide em quatro capítulos após esta introdução. O primeiro aborda a questão da mediação no contexto da música de concerto, iniciando com um panorama geral acerca do tema antes do afunilamento nas questões pertinentes à realidade musical. Além disso, trabalhos concretos realizados por instituições similares são relatados e apontados, tendo em vista que podem servir de base para um melhor entendimento das ações da OFMG.

O segundo capítulo apresenta a Filarmônica de Minas Gerais, discutindo questões referentes a sua história, contexto, organização, repertório e iniciativas realizadas. A compreensão do cenário no qual a Orquestra surgiu e opera é importante para localizar em que contexto suas iniciativas se realizam.

O terceiro capítulo, por sua vez, é resultado de entrevistas semiestruturadas com membros do Instituto Cultural Filarmônica e da Orquestra cujas atuações permeiam o tema deste trabalho, buscando compreender como a instituição pensa, planeja e percebe as questões referentes aos processos de mediação e formação de público. Foram realizadas entrevistas com o Regente Titular, Regente Associado, Coordenador de Projetos Educacionais, Diretor de Comunicação e Diretora de *Marketing* e Projetos.

Já o quarto e último capítulo apresenta o relato etnográfico e a análise de iniciativas e concertos observados pelo autor ao longo da construção desta dissertação. O capítulo descreve e discute concertos dentro e fora da Sala Minas Gerais, diversos em público e finalidade. Também são discutidas palestras realizadas pela instituição sobre as obras executadas e iniciativas na plataforma YouTube.

Por fim, este trabalho se encerra com as Considerações Finais, buscando sintetizar as observações, análises, conclusões à luz do referencial teórico elencado e sugestões decorrentes daquilo que foi observado na pesquisa

1.1. Metodologia

Considerando o objetivo da investigação, optou-se por uma abordagem qualitativa para a busca de respostas para as perguntas da pesquisa referentes às práticas e concepções de mediação e formação de público por parte dos objetos envolvidos (O Instituto Cultural Filarmônica e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais). A natureza é exploratória, tendo em vista a necessidade de se criar familiaridade com o tema para explicitar suas particularidades (GIL, 2002). Para melhor compreender a cultura organizacional da Orquestra e de seu aparelho gestor, bem como o escopo e o resultado das atividades desenvolvidas, foi necessária a utilização da observação cuidadosa e atenta. Esses procedimentos, como comparecimento a ensaios, concertos e reuniões permearam toda a pesquisa, ocorrendo simultaneamente aos outros passos, permitindo que houvesse uma imersão no ambiente institucional.

Partiu-se de uma pesquisa bibliográfica e documental para compreender as questões envolvendo formação de público, mediação em música e o contexto de surgimento da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

As pesquisas envolveram buscas em jornais, livros, plataformas *online* como o *YouTube* e bases de dados *Scopus* e *Web of Science*, além do portal de periódicos da CAPES. Houve, também, busca na plataforma *Google Scholar*.

As buscas, à princípio, foram realizadas com foco nos últimos dez anos. Os poucos resultados, porém, demandaram que o período não fosse limitado. A pesquisa foi realizada tanto em português quanto em inglês. Os resultados voltados para mediação em geral, porém, foram mais numerosos. Assim, no capítulo sobre mediação partimos de um escopo generalista no campo das artes para depois focar em música.

Já as informações acerca da OFMG e do ICF, parte da pesquisa documental, foram obtidas por meio de notícias, vídeos, notas de concerto, relatórios da própria instituição, contratos e afins, buscando, assim, construir um retrato da instituição e suas formas de organização e gestão.

As informações obtidas por meio das pesquisas bibliográficas e documentais guiaram a contextualização e a análise de todos os dados obtidos por meio da pesquisa.

Concomitantemente, houve em curso um estudo de caso, definido por Yin como um método empírico que investiga um fenômeno contemporâneo em uma situação real, sendo seu uso válido, principalmente, quando o entendimento do fenômeno depende de

contexto (YIN, 2017). A escolha desse método fundamenta-se pelo estudo ser baseado em uma instituição atualmente ativa, sendo suas ações realizadas de forma contínua. Como o estudo também pretende não depender do controle do autor sobre as ações estudadas e suas variáveis, o método mostra-se coerente. A comparação do observado em reuniões, entrevistas e ensaios é posta diante dos concertos observados como público, buscando mitigar uma possível mudança de postura por parte dos membros do ICF e da OFMG em decorrência da presença do pesquisador.

Esse estudo, como relatado, assumiu um caráter etnográfico, tendo em vista a realização da imersão do pesquisador no ambiente da Orquestra, permitindo, por meio de envolvimento direto com o objeto, coleta de dados relevantes para a pesquisa (MARSHALL; ROSSMAN, 2016). Esse tipo de postura permite que o pesquisador possa aprender e assimilar informações de acordo com as próprias experiências (ibid.).

A observação participante, como método de coleta de dados, demanda envolvimento direto do pesquisador com o objeto de estudo. Neste caso, se deu por meio da imersão em momentos como concertos, reuniões de orientação para os Concertos Didáticos e palestras realizados pela OFMG e pelo ICF. Essa postura de observação era de conhecimento da instituição, tendo em vista que em dezembro de 2020 foi realizada uma reunião com o maestro Fábio Mechetti na qual foi concedida a permissão para participação em momentos que fossem pertinentes ao desenvolvimento da pesquisa.

Como parte do estudo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com figuras-chave do Instituto Cultural Filarmônica. Os roteiros das entrevistas foram desenvolvidos pelo pesquisador a partir da literatura elencada e das observações realizadas em campo, buscando entender como os indivíduos selecionados pensam as questões referentes à mediação, formação de público e à instituição.

Os participantes foram selecionados por conta de suas ações permearem diretamente os processos de mediação e formação de público, sendo eles os Regentes Titular e Associado, os Diretores Presidente, de *Marketing* e Projetos, Comunicação e Produção musical e o Coordenador de Projetos Educacionais.

O uso desse tipo de ferramenta se justificou pela busca por respostas direcionadas para temas específicos, permitindo, junto da observação, compreender a perspectiva dos participantes (MARSHALL; ROSSMAN, 2016).

As entrevistas foram realizadas de forma flexível, possibilitando a adição ou remoção de perguntas de acordo com o rumo tomado pela conversa, abrindo espaço para que os entrevistados falassem de suas experiências com liberdade. Essa flexibilidade, junto das perguntas-guia pré-definidas, de acordo com Marshall e Rossman (2016), permite que o pesquisador mantenha o foco e direcionalidade do estudo preservados.

Ao longo do processo, a partir de anotações das observações, notas de campo foram feitas descrevendo falas, temas abordados, reações do público e comportamento da instituição e seus membros. A observação contida nestas notas foi complementada por notícias e gravações, estando os resultados presentes no Capítulo 4 desta dissertação. Esse processo foi complementado, ainda, por análises documentais de relatórios gerenciais, kits de imprensa e notícias relevantes ao tema.

Houve, também, atenção à mediação ocorrida nas transmissões virtuais por meio do registro e análise focados, principalmente, nos *chats* dessas iniciativas preservados pela plataforma *YouTube*, permitindo, assim, uma outra camada de observação de acontecimentos pertinentes ao tema desta pesquisa.

Ao final, foi apresentado um panorama de como são formuladas as iniciativas relacionadas à mediação e formação de público da OFMG e contribuições a estes processos.

Em resumo, a pesquisa demandou o desenvolvimento das ações contidas no Quadro 1.

Quadro 1 – Ações realizadas para o desenvolvimento da pesquisa

Ação	Descrição
Pesquisa bibliográfica	Buscaram-se artigos, livros e afins relevantes ao tema de mediação cultural e formação de público de forma generalizada e voltada para a música. Além disso, houve também buscas referentes à OFMG, sua história e modelo de gestão.
Pesquisa documental	Por meio da análise de relatórios, contratos de gestão, kits de imprensa, notas de concerto, materiais internos da instituição e notícias, procurou-se construir um panorama da instituição, passando por sua história, ações e posicionamentos.
Estudo de caso	Utilizando de métodos etnográficos, foi feito um estudo dos processos de mediação e formação de público da OFMG e do ICF. Esse estudo demandou a realização de observação participante, uso de notas de campo, realização de entrevistas e observação de momentos registrados nas plataformas virtuais.
Observação participante	Por meio da imersão do pesquisador em momentos-chave, como reuniões, concertos, palestras, homenagens e atividades externas, foi buscada, por meio da vivência, assimilar e descrever informações e experiências de forma crítica.
Notas de campo	Ao longo dos momentos observados, foram feitas diversas notas descrevendo situações, falas, momentos e percepções pessoais do pesquisador acerca do tema partindo do referencial teórico elencado como pilar.
Entrevistas	A partir das observações e das pesquisas bibliográficas e documentais, foram selecionados membros-chave do ICF e da OFMG com o intuito de compreender como a instituição pensa suas ações. Roteiros de entrevista semiestruturada foram criados e aplicados com os Regentes Titular e Associado, bem como com os Diretores das áreas de <i>Marketing</i> e Projetos, Comunicação e Produção Musical. Também foi realizada entrevista com o Coordenador de Projetos Educacionais e o Diretor Presidente da instituição.
Análise de dados	A partir das etapas anteriores, as ações desenvolvidas pelo ICF e pela OFMG foram descritos e analisados criticamente, oferecendo um panorama das atividades destacando suas estruturas, forças, fraquezas.

Fonte: Criado pelo autor

2 CAPÍTULO 1 - MEDIAÇÃO, CULTURA E EXPRESSÕES ARTÍSTICAS

A mediação cultural não é uma simples forma de se construir uma ponte entre obra e público. Auxilia, também, na redução de assimetrias sociais no campo cultural, na difusão de obras, no questionamento de cânones artísticos e na própria realização das obras. A música, por sua vez, como será visto adiante, possui um forte caráter relacional, dependendo do coletivo para se realizar e existir de forma completa. Assim, neste Capítulo, busca-se entender a mediação no contexto da música de concerto. O referencial teórico elencado será, posteriormente, utilizado para melhor compreender as iniciativas de mediação e formação de público da OFMG.

José Márcio Barros (2014) traz uma discussão acerca da questão dos públicos, tão caros à cultura mas tão renegados nos estudos quando comparados a outros assuntos que a permeiam (como também aponta Isaura Botelho, 2011). O autor aponta que uma democratização, se buscada sem que haja democracia, reforça desigualdades e dinâmicas de poder. Falar de público então, é

[...] menos uma questão que se esgota no comportamento de consumidores de bens e serviços culturais, e mais a percepção e compreensão qualitativa dos inúmeros processos configurados e instituídos socialmente, que induzem ou reprimem o surgimento de um comportamento instituinte no sujeito. [...] Falar de públicos significa, nesse contexto, para além do consumo dos bens simbólicos, a tentativa contínua e planejada de acompanhar e compreender os sentidos conferidos à vida cotidiana, os quais revelam interesses e motivam práticas culturais (BARROS, 2014, p. 2)

Ou seja, uma série de fatores relacionados também ao cotidiano dos sujeitos interferem no encontro com os bens simbólicos. Indo além, o autor distingue a formação de públicos de cultura da formação de públicos para a cultura. Este último, menos complexo, diz respeito à criação de hábitos flutuantes e formação de um público consumidor, sendo muito relacionado aos momentos de lazer, enquanto o primeiro, de natureza mais ampla, diz respeito à formação de um *habitus*, de uma convivência com bens e serviços culturais. Em suma, diz respeito à formação de sujeitos com o direito à cultura.

Se assumirmos que públicos precisam ser formados, então o desafio precisa ser tratado de forma mais abrangente, argumenta Barros: educação, comunicação e direito à cultura precisam ser questões no debate. O público não é, nos lembra o autor, uma realidade que surge apenas após a existência da oferta cultural, principalmente no contexto contemporâneo que mudou a forma de consumo e fruição com o surgimento de

novas tecnologias e dinâmicas. Na relação entre público e obra, há um processo no qual um institui o outro (BARROS, 2014).

Trazendo para a realidade musical, Warren Darcy e James Hepokoski dizem que

Aqueles ainda mais inclinados à interpretação podem ir mais longe, com Adorno e outros, e afirmar que traços de processos culturais estão inscritos na própria técnica musical, que experimentamos como um processo linear no tempo em cada obra individual. Seja como for que o consideremos, uma coerência totalmente adequada ao texto só pode ser obtida por um ouvinte atento e familiarizado com as normas do gênero em questão. Se levarmos a sério a expectativa de que deve haver um senso de coerência de longo alcance obtido a partir do que ouvimos, também devemos colocar em primeiro plano nossa consciência de que momentos individuais da música não morrem uma vez que são substituídos pelo próximo som audível. Eles continuam existindo em nossa memória, criando uma sequência contínua de contextos, as condições para a existência do que está sendo soado no momento. Nessa perspectiva, ouvir uma obra musical é um processo de acumulação ao longo do tempo (DARCY; HEPOKOSKI, 2006, p. 341-342, tradução minha).

Os autores trazem este trecho do ponto de vista musicológico ao discutirem como as expectativas dos ouvintes são fundamentais para a forma sonata¹, uma das mais importantes na história da música de concerto. A exposição às obras e suas respectivas gramáticas musicais pode criar um conhecimento coletivo. Um compositor está sempre trabalhando diante do que se tornou socialmente esperado em determinados momentos de obras musicais por conta de clichês, modismos e convenções de época. A mediação surge como um requisito musical.

Talvez seja possível argumentar, então, que o processo instituinte tem um papel fundamental na própria existência da realidade musical. As obras surgem de forma temporal no sutil equilíbrio entre expectativas e tensões que são frustradas ou corroboradas em uma dança entre criador e público. A obra, para se realizar discursivamente, depende do coletivo. A mediação e a formação de público na música, então, possivelmente permitiria não apenas a fruição, mas também a existência da própria obra em sua plenitude.

Se o público possui tamanha importância, há de se entender que seus processos são complexos e não uma questão que se acaba em termos de classe ou grupo social.

¹ Maneira de estruturar e organizar temporalmente o material musical no tempo. Uma forma sonata, por exemplo, é estruturada segundo o modelo mais simplificado como sendo dividida em três grandes partes: exposição, desenvolvimento e recapitulação, sendo estas também subdivididas em mais partes com momentos esperados que podem ou não ser incluídos.

Diversas características e variáveis a nível individual e contextual existem e influem nas práticas e nas formas de consumo cultural (BARROS, 2014).

Cayo Honorato (2014b), ao traçar um panorama do contexto de mediação cultural na atualidade, define seus precursores como sendo a ação cultural e a animação cultural. No panorama descrito relacionando diversas definições e perspectivas da área, o autor traz que a mediação deve ser atualizada para uma perspectiva menos assistencialista. Além disso, no âmbito de intersecções entre mediação e educação, estas “[...] podem variar de estratégias interventivas (que empreitam a diretiva da democratização cultural) a táticas descritivas (que se põem à espreita daquilo que faz avançar uma democracia cultural)” (2014b, p. 9). A primeira estratégia haveria de ser problematizada de acordo com a segunda para atender o processo sociocultural da contemporaneidade.

Em seu relato descritivo do Encontro Internacional Públicos da Cultura no SESC São Paulo na unidade da Vila Mariana, o autor cita Brown apontando três ideias difundidas da relação de públicos com ofertas culturais, sendo elas as de “aprofundar (no caso dos que já são públicos), ampliar (no caso dos que são públicos de um tipo de oferta mas não de outra) e diversificar (no caso dos que, a rigor, ainda não são públicos)” (BROWN, 2012, *apud.* HONORATO, 2014a, p. 6). Essas iniciativas, porém, ainda estariam mais vinculadas à ideia de vender ingressos do que de construir demandas e expandir interesses.

Um exemplo relatado, ainda citando Brown, é o da ópera de Malmö, na Suécia, cujo departamento de *marketing* transformou a ópera Vanessa, de Samuel Barber, em uma série de postagens em *blog* que engajaram o público sem fazer alusão ao grupo orquestral ou à ópera. Ao final, houve um crescimento de público da faixa-etária alvo, composta por jovens, que passaram a ver a ópera sob uma nova perspectiva.

Sobre esta mesma conferência, Barros (2014) traz, porém, um aviso que teria sido proferido pelo autor: não se deve cair na armadilha de deixar que tratar o público apenas como um problema de *marketing* libere gestores e curadores de suas responsabilidades.

Richard Peterson e Albert Simkus (2015) apontam que em sociedades capitalistas as artes são fatores utilizados historicamente para marcar a distinção de

grupos sociais, sendo as belas-artes vistas como alta cultura em parte pela ação de empresários morais do século XIX:

É mais provável que as pessoas que frequentam eventos artísticos de elite sejam provenientes das camadas de mais alto status da sociedade, mas, mesmo entre esses grupos, apenas uma minoria participa das artes de elite (...) Mesmo havendo marcadores claros de distinção de status, o gosto pelas belas-artes não funciona como um marcador universalmente reconhecido de tal distinção. (...) Embora o gosto em artes visuais varie segundo a classe social, muitos daqueles que escolhem obras de arte de elite o fazem por razões prosaicas de moda, e não por terem, conscientemente, padrões estéticos de elite. (p. 207).

Botelho (2016) expande a temática ao analisar erros cometidos no passado e ainda hoje repetidos no que tange às políticas culturais. Analisando a experiência francesa (ainda hoje referência na área devido às políticas tomadas desde meados do século XX), ela aponta que:

Acontece que a democratização da cultura repousava sobre dois postulados implícitos: só a cultura erudita merecia ser difundida e bastaria o encontro entre o público – considerado de forma indiferenciada – e a obra para que houvesse uma adesão da população. Ou seja, isso foi feito sem levar em conta o contexto sociológico e as barreiras simbólicas que envolvem as práticas de natureza artística e cultural. (...) Na verdade, existia um populismo paternalista que acreditava poder despejar sobre o povo os grandes feitos da cultura erudita, desde que se encontrasse uma pedagogia adequada. (BOTELHO, 2016, p. 33)

Como parte da superestrutura, não podemos desconsiderar que o universo das artes é moldado de acordo com a base material de seu momento histórico e possui tendência de conservá-las como estão. Assim sendo, o trabalho da mediação também pode se beneficiar se levar em consideração o papel do que é mediado e dos ambientes onde a mediação ocorre diante da ideologia dominante para que a mediação possa ser realmente destinada ao plural.

No ensaio intitulado “Tem alguém, algo aí?” o autor (HONORATO, 2013) discute, com foco nos museus, o papel dos públicos e dos museus. Assim como em Barros (2014), é apontado no texto que há uma mudança em curso com as tecnologias digitais, que pressionam o tradicional e trazem ressignificações para as instituições e suas relações com os públicos. Se o artista, como posto por Duchamp (1986), não expressa completamente suas intenções e não tem o ato criador consumado solitariamente, tendo sua obra refinada pelo público, a facilitação do contato entre público, obra e seus códigos torna-se essencial também como princípio existencial da própria arte. Retornando a Barros (2014), podemos questionar sobre como os novos

públicos de cultura e as novas dinâmicas possibilitadas pelas novas tecnologias afetam esse processo de relações e refinamentos. Diante dessa perspectiva

Vemos, pois, que — pela primeira vez na história — o desenvolvimento da ciência e da técnica oferece à arte a possibilidade de ser desfrutada por um público potencial formado por milhões e milhões de homens. E, pela primeira vez também, nas condições concretas da sociedade capitalista, este gozo ou consumo dos produtos artísticos se frustra e entra em contradição com sua própria natureza — como assimilação ou apropriação verdadeiramente humana do objeto — na medida em que é um gozo ou consumo dirigido, isto é, "pré-fabricado" (Vázquez, 1978, p. 283):

O objeto chamado música não existe, apenas reproduções, capturas de momentos em fonogramas. A obra, enquanto fenômeno físico, existe em ciclos simultâneos de construção e imediata destruição.

Honorato (2013, p. 3) argumenta que

Muitos [mediadores], de fato, gostariam de afirmar que não existe arte sem o público, que a mediação é por isso necessária. Mas isso deveria lhes solicitar outras responsabilidades, também outra responsividade. Para que o raciocínio de Duchamp se mantenha, deve-se exigir que tal 'refinamento' também se faça ato criador, semelhante ao do artista, de maneira igualmente incompleta; mas sem que isso redunde na fácil afirmação de que "todos são artistas".

Este argumento é reforçado no âmbito musical pela já citada importância dada mesmo na teoria musical para o papel do ouvinte e suas expectativas na realização de uma obra. O autor, então, tece uma tarefa para o processo de mediação cultural:

[...] despersonalizar artistas e espectadores no público, isto é, levá-los a referir, 'para contraste e comparação', num caso, suas criações individuais, no outro, suas interpretações pessoais, ao entramado real (material e imaginário) das mediações entre aquelas instâncias (a empírica e a discursiva); um entramado complexo que certamente não define uma só narrativa, nem uma só tradição, no sentido de uma 'ordem ideal' (ainda que se trate de uma tessitura perpassada por narrativas hegemônicas), mas que configura, para cada época e contexto, um arcabouço comum, um mundo compartilhado, a própria visibilidade da disputa; que denota tanto um público, quanto certo sentido histórico (HONORATO, 2013, p. 5)

Se uma tradição há de ser conquistada, aponta no mesmo texto, a introdução de novas interpretações que modifiquem-na por inteiro torna-se de grande importância. Interpretações são tecidas, esquecidas e, também, reabilitadas.

Do ponto de vista institucional, Carmen Mörsch (2021) distingue quatro discursos de mediação que podem ser adotados. O foco do trabalho, porém, localiza-se em museus e similares que instituíram iniciativas educacionais a partir, principalmente, da década de 60, com o intuito de justificar financiamentos pelo poder público. Em

muitas das iniciativas, ressalta, há uma instituição de ritos civilizatórios e preservação de cânones estabelecidos pela cultura dominante. Parte do contexto que fixa nas programações e curadorias uma certa dose de tradicionalismo, aponta, viriam de uma lógica vigente capitalista. O que mais atrai público, afinal, é o que já se encontra com lugar assegurado no firmamento artístico contemporâneo. No caso da música de concerto, isso é verificável pela prevalência até hoje de programações com grande predominância das obras compostas por homens europeus, muitos já mortos há séculos. Em posterior momento dessa dissertação, será realizado um levantamento das obras executadas na temporada de 2023 da OFMG tendo em vista esse fator.

Apesar dos discursos apontados a seguir serem descritos por Mörsch (2021) pensando em museus, a exposição dos discursos é válida para que possamos identificar quais se aproximam mais das instituições de música de concerto.

O primeiro dos discursos é o afirmativo. Nele, a mediação e a educação assumem a arte como um campo especializado para *experts*. Aqui, as iniciativas são direcionadas para um público já motivado e familiarizado. As iniciativas de mediação nesse âmbito se dão como palestras, visitas guiadas e afins.

O segundo discurso, reprodutivo, tem como foco o público de amanhã. Assim, buscam-se meios de introduzir os indivíduos à arte por meio de programas como oficinas, programas para a família e afins num esforço de reduzir as barreiras simbólicas e temores às instituições de arte das quais o público alvo ainda não se apropriou.

O terceiro discurso, por ele chamado de desconstrutivo, é mais raro que os últimos dois. Aqui, a mediação busca, junto de seu público, questionar a instituição e a própria arte, gerando uma visão crítica dos discursos civilizatórios e hegemônicos em instituições museais. Pode articular-se, também, em visitas guiadas (desde que haja um viés crítico presente).

Por fim, o quarto discurso, o mais raro dentre os elencados, é o transformador. Nele, público e instituição trabalham juntos para que hajam mudanças sociais, integrando museus e afins ao mundo que os cercam. Assim, as práticas de mediação alinhadas têm de atacar hierarquias e categorias instituídas entre curadoria, mediação e educação. Público e mediadores expandem e remodelam instituições e significados.

As perspectivas apontadas são interessantes e serão posteriormente contempladas no capítulo analítico das iniciativas de mediação e formação de público da OFMG, porém, cabe aqui apontar que esses quatro discursos não bastam para instituições e espaços físicos que têm a música como foco. Em museus e suas exposições, o espaço abriga as obras. No caso da música, porém, o espaço é cúmplice na criação e recriação das obras, como veremos a seguir.

O baixo volume de publicações que relacionam mediação cultural à música em comparação ao alto volume daquelas que discutem o tema nas artes visuais mostra a importância de estudos que contemplem a temática. Uma obra que lançou luz sobre o tema é a de Antoine Hennion (2016), que traz grandes contribuições ao debate em sua obra *La Passion Musicale, A Paixão Pela Música*.

Se a música apresenta características particulares, o estudo da mediação em seu universo deve comportar estas particularidades. Segundo Hennion (2016, p. 1-3), as teorias crítica, interacionista e construtivista estariam menos interessadas nas obras e na criação do que na estruturação de categorias e juízos de valor. Para essas abordagens, a cultura disfarça mecanismos de diferenciação social, ou seja, as obras nada fazem por si só e cumprem uma função de naturalização de mecanismos sociais diversos de diferenciação (HENNION, 2012, p. 250-251).

A música, então, localizaria-se no meio de uma espécie de “confronto de um público com seus intérpretes, por meio de seus mediadores materiais específicos – instrumentos, partituras, o palco ou sistemas sonoros.” (HENNION, 2016, p. 5)

Além disso, localiza-se, também, no espaço entre correntes interpretativas. Usando o exemplo de Bach, o autor argumenta que “a verdade da música de Bach não reside na tentativa ilusória de ser fiel às origens históricas, mas sim na sua capacidade de ser performada com nossos instrumentos e técnicas modernos, [ou seja,] o gosto contemporâneo cria os objetos do passado.” (HENNION, 2016, p. 167) Como consequência, temos duas visões distintas no campo orquestral. Essas duas formas podem ser traduzidas nos seguintes modelos de transmissão musical: (a) clássica, “baseado em práticas humanas passadas de geração para geração” e (b) historicamente informada, baseada na “transmissão direta baseada em objetos (...) fundamentada em interpretações acadêmicas deixadas por nossos ancestrais”. (HENNION, 2016, p. 170).

As formas, porém, não podem ditar especificamente uma como indiscutivelmente mais legítima que outra. Diferentemente de obras eternizadas em substrato sólido, a música barroca já não existe mais. O objeto em questão, quando ouvido hoje, nada mais é do que uma reprodução. Talvez ouçamos tanto Karajan quanto Beethoven em gravações renomadas. Talvez ouçamos tanto uma identidade sonora da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais quanto Mahler, Nepomuceno e afins. As obras surgem por meio das diversas mediações criadas pelos sistemas nos quais elas são gestadas. A obra musical mediada surge como soma das condições não apenas da época em que foi escrita, mas também da época na qual é executada. Um esforço coletivo entre compositor, obra, orquestra e público que modifica, personaliza e transforma a música que conhecemos. Como Hennion (2016, p. 201) coloca, músicos podem tornar obras do passado em algo novo.

No campo musical, ao menos antes do advento das gravações, não há obra original a ser mantida: cada execução é, por excelência, uma recriação. Uma reprodução que, num sentido benjaminiano, seria por natureza desprovida da aura de um original. Não sendo a obra palpável, cercou-se por séculos o direito de a apreciar.

Isso, claro, também pode ser parte do processo de descoberta e mediação. É possível, por exemplo, apresentar trechos de obras em palestras, programas, aulas e afins, sendo este uma contribuição tecnológica não apenas para a música, mas também para todos os campos da esfera artística, podendo seu uso ser crucial como parte do processo de mediação e aproximação de público e obra. Sobre o processo de legitimação do contato e posterior apropriação por parte de um público diante de uma determinada forma de expressão musical temos que

Através da lenta projeção de relações musicais instáveis sobre um grande número de objetos heterogêneos e interdependentes, esse processo gradualmente leva os amantes da música a naturalizar essa música: à medida que começam a reconhecê-la, sentem que seu reconhecimento nasceu totalmente revestido da música, semelhante a Atena. [...] O que gradualmente cria a música é o acúmulo da longa série de pequenas instâncias secundárias através das quais ela se estabilizou em vários objetos. [...] A música gradualmente surgiu quando músicos e os objetos que usam passaram a incorporar esse conjunto de regras, a ponto de se tornar imperceptível e não precisar mais ser vista (HENNION, 2016, p. 204, tradução minha).

A não existência da obra como uma materialidade original e física, nesse caso, torna-se patente ao trabalharmos com a possibilidade de posse das obras:

Mas que alcance ou vigência tem êste princípio [(da propriedade privada)] na sociedade capitalista? Se entendemos por êle a relação de exclusividade do possuidor e da obra — particularmente na forma de posse individual — restringe-se hoje quase que somente à pintura, sobretudo à pintura de cavalete, bem como à escultura e à arquitetura. O princípio da propriedade privada nas demais artes — literatura, teatro, cinema, música, etc. — manifesta-se, sobretudo, no uso que se faz dêste direito (VÁZQUEZ, 1978, p. 270).

No caso das obras musicais, a familiaridade com uma determinada forma de se interpretar, ouvir e consumir música surge muito mais por uma questão de hábitos do que pela existência de uma “coisa” musical definitiva (HENNION, 2016, p. 205). O que conhecemos como música e sua posterior legitimação (e, por que não, deslegitimação) nada mais é do que o resultado de uma série de mediadores e das condições materiais de seu tempo.

A formação dos cânones, afinal, não se dá por meio de leis naturais. Processos sociais instituem sua formação e manutenção. As contradições presentes entre as mudanças sociais e aquilo que é tradicional atuam em uma relação dialética, garantindo assim que o ciclo mencionado anteriormente de legitimação e deslegitimação. O foco demasiado nas obras consideradas primas e seus criadores ofusca os processos sociais que os levaram até a posição de destaque que hora ocupam.

Citando Schaeffer (1966 *apud.* HENNION, 2016) e a definição de crença de Certeau (1981 *apud.* HENNION, 2016), o autor nos traz que a música é feita de expectativas frustradas que tem consentimento prévio do ouvinte. A música, afinal, é uma “intenção de acreditar que é desprovida de qualquer conteúdo” (SCHAEFFER, 1966, p. 656 *apud.* HENNION, p. 172, tradução minha). O consentimento prévio em questão, argumenta, “depende de uma série de validações interconectadas” (p. 172, tradução minha), como familiaridade com gênero, intérprete, compositor, leitura prévia de materiais relacionados, indicações e afins. Essas validações podem ser facilitadas pelo processo de mediação.

Ou seja, “nós não amamos espontaneamente música das quais não sabemos nada. (...) nós amamos a música que estamos prontos para amar ou a música que já amamos amar” (HENNION, 2016, p. 173, tradução minha). Logo:

Uma análise atenta do momento em que escolhemos amar uma peça musical revela os status superpostos do objeto musical: durante o breve intervalo em que não temos certeza do que fazer com uma peça musical, características que em breve atribuiremos resolutamente às propriedades intrínsecas da obra, por

um lado, e à fidedignidade do nosso juízo pessoal, por outro, flutuam de forma incerta, dissociadas umas das outras, na medida em que hesitamos entre endossá-las e recusá-las. (2016, p. 173, tradução minha)

Sem que haja essa aproximação e sensação de pertencimento não apenas da obra musical, mas também do espaço em que ecoa, a obra dificilmente será capaz de cativar. Entende-se aqui por pertencimento a sensação de fazer parte de um determinado ambiente, com seus ritos, normas e tradições.

Obras musicais são processos: desenvolvem-se por meio do esforço e da criação de significado coletivos entre público, instrumentistas, mediadores e obras. Obras estas, por vezes, ultrapassando a marca de uma hora. Assim, é também uma tarefa de alto investimento temporal e de descoberta que, sem um papel ativo da mediação, corre o risco de se tornar uma torrente incompreensível de sons.

Media-se mais que uma obra: media-se, também, um processo de pertencimento do público ao ambiente e ao contexto das obras. Sem um papel ativo da mediação, a apropriação desses fatores torna-se impossível. No capítulo referente à vez em que, como sociólogo, foi assistir à um show de *rock* na arena *Zenith*, na França, Hennion (2016, p. 262, tradução minha) se questiona: “como posso descrever a experiência como uma construção coletiva se seu significado depende totalmente do meu pertencimento? Seria o que acontece no palco apenas uma questão de crença?”

Por não pertencer, como pode vir a ser a realidade de parte do público que se busca atingir com as iniciativas da OFMG, o pesquisador diante de um fenômeno musical que não o arrebatava percebe as diversas artimanhas envolvidas na plena realização daquilo que chamamos de música. Recursos de iluminação, os códigos culturais envolvidos, efeitos especiais, formas de se portar... Tudo isso é presente tanto em um concerto quanto em um *show* de gêneros populares. Porém, os recursos socioculturais envolvidos na execução das apresentações são mais visíveis para aqueles no público que não possuem como vivenciar seus resultados por consequência de questões teóricas, materiais, estéticas, de gosto ou de familiaridade. Um indivíduo que não se encanta com um gênero musical como o *Heavy Metal*, por exemplo, não se sentirá arrebatado por uma apresentação, percebendo muito mais o uso de recursos visuais, posturas corporais e afins do que alguém que está ali por apreciar as obras.

Comparando a fruição de um gênero popular, como o *rock*, com a ópera, uma diferença fundamental pode ser notada. Começamos pelo primeiro (parte das observações a seguir podem ser aplicadas a outros gêneros de música popular). Neste, o público participa fisicamente da experiência (HENNION, 2016). O público sublima suas emoções cantando, pulando e, por vezes, até em rituais de violência controlada conhecidos como *mosh pits* ou, em português, rodas *punk*. O próprio som, por meio do alto nível dinâmico nesse tipo de apresentação musical, torna-se físico. Sentimos o som em nossos peitos e no próprio chão, sendo esta parte integral da experiência do estilo. A experiência torna-se um transe coletivo.

Esse tipo de transe não é específico do gênero e muito menos algo novo na história humana: o uso da música para rituais existe há milênios, permitindo que os espectadores e a música se alimentem de forma circular, expressando o social simbolicamente por meio da música, transformando indivíduos em coletivo (HENNION, 2016). A “[...] música permite que grupos se engajem em atos de auto-representação” (2016, p. 283).

No *rock*, o público é sugado pelo palco, sendo catalisador da experiência e da própria mediação que torna a música possível. Nela, o palco é um vazio no qual o artista é sacrificado para expressar desejos, grupos e ideias. O físico é parte essencial da experiência (HENNION, 2016).

Já no caso da ópera ou da música de concerto num geral, há um processo distinto: ao invés do público participar fisicamente da experiência, há um movimento pela alienação do corpo. Uma disciplina física é necessária para conter os ruídos do próprio organismo, o desejo de comentar e de se mover e o desconforto com as cadeiras, muitas vezes duras e apertadas. Essa disciplina existe com um propósito claro: projetar a mente no palco, separar a experiência física da experiência estética. Em uma sala de óperas ou de concertos o palco torna-se um altar (HENNION, 2016).

Assim, a mediação e o planejamento de iniciativas que aproximem público de obra devem levar em consideração uma série de diferenças de formas de fruição e vivência da obra, códigos e outros que, em certos casos, são completamente hostis e desconhecidos para o público que se deseja atingir. Uma mediação musical exitosa deve

permitir que o espaço e obra sejam férteis para apropriação de um público não familiarizado.

Reforça-se, assim, os motivos que tornam a mera tentativa paternalista de aproximar público e obra por meio de oferta e redução de preços de ingressos fadados ao fracasso. O público não é enganado pelo espetáculo: é seu cúmplice, seu parceiro e uma parte integral que dá sentido ao que acontece no palco, espaço no qual as obras se realizam (HENNION, 2016). Nele, também, condições da realidade material escorrem por entre as frestas separando o que Bourdieu (2007) definiu como os doutos e os mundanos. Os que pertencem e os que não pertencem.

A fruição possui um alto grau de condicionalidade, sendo dependente de situação, local, história e contexto. Não podemos cair na armadilha de simplificar a experiência mediada como uma simples questão de encontro entre obra e público.

Assim, por uma soma de fatores diversos, há de se criar um clima específico para que a fruição por meio de práticas e rituais possa ser estabelecida (HENNION, 2016). Ouvir é uma mistura de passividade e atividade, gerando perda de controle e rendição. Nessa relação, desde o corpo do indivíduo até a própria sociedade tornam-se mediadores no sentido de parte integral da manifestação artística, sendo determinantes e determinados que permitem a existência do processo que é a música.

O processo de mediação deve, então, levar em consideração o fato de que para que indivíduos se tornem apreciadores de determinada expressão artística é necessário um contato recorrente e detalhado com aquilo que não era percebido. As ações institucionais podem diminuir a sensação de hostilidade desse processo para que a resposta natural de medo e receio não surja diante do desconhecido.

Concluindo seu trabalho, Hennion (2016) traz uma importante questão que pode definir todo o desenho institucional de um corpo artístico quanto à mediação: a música é, afinal, objeto ou relação? A resposta dada por uma instituição a essa pergunta definiria, também, o foco em um determinado conjunto de técnicas usadas para a representação. Segundo Ravet (2020, p. 25), “para um trabalho ser ouvido, um vasto grupo de pessoas e atividades é necessário: você precisa de músicos e pelo menos uma obra”.

Se a música puder ser configurada como um objeto autônomo, como é usual na perspectiva ocidental corrente, temos como posta uma separação entre público e obra. Assim, os aspectos sociais, técnicos e estéticos da mediação são direcionados para questões como as referentes a quem tem acesso e quem não tem, uso de recursos tecnológicos, preocupações midiáticas e abordagens estéticas. Por meio de técnicas lineares, considera-se a música como algo similar a um objeto que deseja materializar-se na frente de seu público. Foca-se, assim, no que **a torna algo**.

Porém, se partirmos da ideia de que a música pode ser configurada como uma relação, um objeto internalizado pelas definições sociais de nossa relações com a música, a abordagem torna-se outra. É postulada uma esfera social e nela atores e obra são significantes intercambiáveis de um significado comum. O musical torna-se um aspecto observável de relações sociais.

Assim, sujeitos se expressam por meio do aspecto relacional que é a música. Sujeitos e objetos deixam de possuir significado fora da relação que configuram entre si. A música é uma prática, uma disciplina estética e uma iniciação. Algo que permite que indivíduos e grupos “[...] se engajem em atos de auto-representação” (2016, p. 283). O social, ao se projetar em coisas, expressa-se simbolicamente. Palco, iluminação, instrumentos e outros são parte dos objetos que unem pessoas. O foco desloca-se para o que **possibilita as relações**. Os aspectos desses dois conjuntos de técnicas de representação encontram-se no Quadro 2.

O desenho das estratégias de mediação e formação de público de uma instituição que penda para as técnicas lineares será diferente de um caso no qual a prioridade é dada para as técnicas circulares. A contribuição desses modelos para setores educativos, comunicacionais e afins não pode ser menosprezada.

Na prática, uma estratégia não é oposta à outra. No espaço entre as duas surgem obras e paixões. A música é composta por elos que coexistem em um processo constante e ininterrupto de criação e recriação. Um resultado de treinos motores dos instrumentistas, estudos interpretativos, desenhos institucionais, dinâmicas sociais e formas de estabilização (como discos, partituras e afins). A música se encontra em um processo de mobilidade entre dois estados: externo e interno. Na transição do externo

para o interno surgem transes coletivos, momentos de excitação e de iluminação dos convertidos (HENNION, 2016).

Quadro 2 – Comparação entre técnicas lineares e circulares

	Técnicas lineares	Práticas circulares
Modelo	Externo	Interno
Música como	Objeto	Relação
Foco	O que torna a música algo	O que possibilita e facilita relações
Relação público-obra	Público separado da obra. O encontro se dá por meio de intermediários passivos.	Público e obra extraem significado um do outro. O encontro se dá por meio de mediadores e consentimento.
A mediação é direcionada para	“Administração da interface entre habilidades humanas e a propriedade de coisas” (2016, p. 284).	Como o “[...] social busca a expressão simbólica projetando-se nas coisas, submetendo-se a essas representações para transformar os indivíduos heterogêneos em um grupo ativo e unificado” (2016, p. 283).
Modos de relação	Relação com um objeto	Experiência de pertencer a um grupo
A representação é	Um meio de estabilização e reprodução do objeto.	Um meio de gerar sentido entre coletividades.
A música	Existe.	É trazida à vida.
Relacionam-se	Humanos e coisas	Sujeitos e objetos

Fonte: Adaptado de Hennion (2016)

O autor recomenda, então, que o estudo da mediação não se dê apenas na relação entre obra e público, mas sim entre amantes e o objeto de suas paixões e todos os intermediários que os aproximam, levando em consideração que as pessoas são atores que sentem, entusiasmam-se e afins. Essa ideia pode ser relacionada ao anteriormente proposto por Barros (2014). Os processos em suas complexidades não podem ser reduzidos a apenas questões de classe e grupo social e o consumo cultural se dá por diversas variáveis contextuais.

Há, porém, de se atentar ao que faz com que gostos sejam moldados e eleva obras e compositores a posições de destaque. Não se trata de uma cultura cuja fruição se dá apenas pelas elites como, por exemplo, nas cortes europeias do século XVIII. Em

uma perspectiva gramsciana, o que ocorre é que uma hegemonia cultural é instituída pelos grupos sociais dominantes. O processo de elevação de uma dada forma de expressão cultural em detrimento de outra deve ser levado em consideração de forma crítica como parte do contexto do bloco histórico no qual atua. Cabe, ainda, ressaltar que esse processo atua também fora das salas de concerto, sendo um exemplo o caso do grande investimento do agronegócio na música sertaneja (CHÃ, 2016).

Os mediadores não apenas permitem que consumamos música. Eles nos colocam na presença dela ou das relações que ela habilita. A discussão desloca-se para o como acessar a forma pela qual a fruição surge. A música, afinal, é mediação, podendo ser elaborada como

a formulação coletiva de um vazio, assim transformada na designação de um objeto inacessível, cuja busca organiza simultaneamente nossa sujeição e a construção comum de um objeto, um compromisso coletivo que alcançamos para inscrever nas coisas a ausência que esse objeto representa (isto é, tanto a impossibilidade de um referente puro, um objeto que seria a fonte de tudo, imediatamente; e ao mesmo tempo a ausência simultânea de um coletivo que poderia se representar imediatamente em emblemas) (HENNION, 2016, p. 299).

Essa construção comum da música pode ser complementada pelas 3 dimensões epistemológicas da construção conjunta de sentido da música na perspectiva da mediação segundo Ravet (2020).

A primeira é a de que precisa haver um esforço para traduzir ou desconstruir o que faz com o contato e a recriação das obras se torne efetivo para todos os envolvidos e crie significados compartilhados.

A segunda dimensão é a de que deve haver um esforço para criar um espaço (não no sentido literal) efetivo de encontro entre todos os autores envolvidos no processo, indo desde público à músicos e compositores.

Por fim, a última dimensão é a de que deve haver uma busca pela compreensão de possíveis dificuldades que o público pode encontrar diante do material sonoro e/ou estético que permeia o processo de construção comum da música.

Segundo a autora, a mediação ocorre principalmente em instituições. Suas normas e rituais podem gerar distanciamento ou pertencimento, sendo a familiarização

do público com os processos e conflitos envolvidos essencial para a criação de um espaço para a interpretação das obras.

A teoria de Hennion pode ser complementada, ainda, com uma perspectiva relacionada aos estudos culturais, área que se debruça de forma plural sobre as formas com que se cria, produz e difunde significados na sociedade. Amaral (2009) busca localizar a mediação na música de concerto com base nessa área. O autor parte de três premissas de influência marxista baseadas em trabalhos teóricos anteriores.

A primeira das premissas diz respeito ao vínculo de processos culturais à relações sociais referentes a condicionamentos de grupos sociais, divisões de gênero e afins. Essa premissa dialoga com os trabalhos de Bourdieu (2007), Barros (2014) e Hennion (2016), já citados anteriormente. Se partirmos de uma perspectiva circular para entender a música como uma relação, a aproximação dos conceitos torna-se clara.

A segunda premissa, mais próxima das distinções sociais por meio do capital cultural trazidas no trabalho, Bourdieu atesta que a cultura envolve relações assimétricas de poder entre as formas com que grupos e pessoas satisfazem necessidades. Anteriormente vimos que uma simplificação que reduza a cultura a esse fator é fadada à não compreender as dinâmicas do mundo real. Isso, porém, não invalida o uso dessa perspectiva junto de outras para uma análise adequada das relações sociais incorporadas nas artes e, no caso deste trabalho, na música.

Por fim, a última premissa atesta que a cultura é um lugar de diferenças e lutas sociais. A batalha simbólica se dá constantemente. Amaral (2009) aponta que a música de concerto, por conta de seus diversos hábitos de produção, circulação e consumo é um espaço de conflito. Assim, para cada uma dessas premissas o pesquisador traz um exemplo. No Quadro 3 a seguir exponho esses exemplos diante das premissas supracitadas.

Os estudos culturais vêm para questionar as relações de poder e dominação entre diversas formas de expressão cultural, tão presentes no mundo da música tocada nas salas de concerto.

Quadro 3 – Premissas de influência marxista acerca da mediação na música de concerto

Premissa	Exemplo
Processos culturais são vinculados às relações sociais	A ascensão da burguesia ao posto de classe dominante no século XIX impulsionou a cadeia produtiva musical na Europa, reforçando processos de divisão sociais, de gênero (como no caso das mulheres da burguesia aprendendo a tocar o piano, instrumento elevado à um símbolo de distinção e riqueza) e afins. A música, por esses processos, reforçou diferenças de classe, gênero e afins.
Cultura envolve poder e produz assimetrias	No processo da ascensão burguesa, o proletariado manteve-se afastado de determinados tipos de música, instrumentos e afins. Os músicos, em busca de sucesso, esforçaram-se para agradar os mais abastados e as mulheres, com sorte, eram alçadas ao posto de musas, caso não tivessem de se contentar com o confinamento nos lares.
A cultura é um local de lutas sociais e produz diferenças	A música de concerto mantém seus critérios de valor confinados ao seu próprio meio ao máximo que suas forças permitem e busca manter critérios de distinção de bom e mau gosto, legitimação e rejeição e afins. Assim, sua posição como local de disputas intelectuais e sociais se mantém.

Fonte: Adaptado de Amaral (2009)

O autor concorda com Hennion ao apontar que as obras são mediações e, simultaneamente, mediadas por intérpretes. Uma das possíveis visualizações é que instrumentistas e regentes são mediadores entre compositor e público. Percebamos que a relação aqui apontada não é entre obra e público. Isso é proposital: Amaral (2009) parte da premissa de que obras transmitem mensagens inteligíveis ao público (fato este que pode ser relacionado à importância aferida por Darcy e Hepokoski (2006) ao papel do ouvinte para a realização de uma obra, mesmo que estivessem falando sobre os critérios de organização do material musical no tempo). Essas mensagens podem não ser entendidas de imediato e, também, não dependem de profundo conhecimento técnico dos ouvintes, sendo uma questão, também, de uma sensibilidade individual desenvolvida para tal. Assim, se obras são portadoras de fatos e ideias, a obra é uma mediadora entre ideias (fatos políticos) e público. Logo, podemos dizer que, numa situação idealizada, fatos políticos são mediados por obras para um público que a compreende, mesmo que não de imediato.

Não podemos, novamente, perder de vista que as obras, em grande parte de compositores europeus e brancos, que compõem o cânone que rege as programações das salas de concerto pelo mundo são ideologicamente condicionadas pelas relações de poder que as instituem.

Por que as obras de Mozart são lembradas e dos artistas populares de seu tempo não? Seria algo meramente apoiado na genialidade de um e pobreza artística de outro? Ou seria, na realidade, resultado de uma soma de fatores relacionados às condições materiais da época? Mozart compunha obras para a elite de seu tempo. Criado desde a infância fazendo turnês pela Europa por seu pai, construiu-se como fenômeno cultural de seu tempo que foi alçado ao posto de gênio principalmente após sua morte, a partir do movimento histórico a partir do século XIX de reforçar a execução de obras de artistas do passado, algo incomum antes do período romântico. Teve sua vida dedicada à música, mesmo não sendo ele próprio parte da classe dominante de sua época. Pôde aprender a tocar seus instrumentos, foi alfabetizado, musicalmente instruído por seu pai, permitindo que registrasse suas obras em papel, uma raridade em seu tempo quando comparado a diversos indivíduos que sequer alfabetizados eram e criavam música sem dominar os recursos necessários para registrá-la, e com bom trânsito com as pessoas certas e nos lugares certos. Não podemos descartar as particularidades estéticas e inovadoras de suas obras, claro, mas também não podemos esquecer que as próprias condições que definem quais inovações técnicas e quais qualidades estéticas têm mérito são condicionadas à uma realidade que precede a obra. Teria um artista popular tido as mesmas oportunidades que Mozart? Quantas obras se perderam no tempo pela falta de acesso de seus criadores à formas de registrá-las em papel? E, por fim, qual a realidade que selecionou uns como gênios e relegou outros ao esquecimento? Por mais que artistas esquecidos sejam resgatados através da pesquisa musicológica, ainda assim, há um processo em curso que habilita uns enquanto desabilita outros.

Com o capital cultural nas mãos da classe dominante há um condicionamento para que as obras executadas reforcem ideais desta classe. Essa dinâmica evidencia que não se pode perder de vista que grande parte das obras a serem mediadas foram selecionadas por e para pessoas que não necessariamente são o público que se quer atingir. Isso não significa que as obras devem ser execradas como mera expressão ideológica burguesa, mas sim que sua mediação pode ser mais efetiva se não perder de vista as bases materiais que permitiram que certas obras fossem sacralizadas e nem quais as raízes da alienação de parte do público.

Assim, uma estratégia de mediação pode se beneficiar de uma investigação aprofundada do cunho narrativo, construção de imagens e afins em obras de concertos.

Logo, partindo do colocado pelo autor, orquestras podem ser mediadoras ativas que informam públicos ativos. Fato este em concordância com a bagagem teórica posta anteriormente nesta dissertação. Indo além, podemos dizer que orquestras, por seu posicionamento geográfico e relação com públicos (por vezes cativos, como no caso de programas de assinaturas), podem ir além e assumir, também, uma postura mediativa alinhada com as particularidades das paisagens culturais que integram. A Filarmônica de Minas Gerais aponta ao menos um passo em direção a isso por meio da mensagem “A Filarmônica é Nossa”.

Intencionalidade é um ponto de partida, mas as abordagens para tentar alcançar esse objetivo podem se manifestar de formas diversas. Apesar de raros por conta dos motivos já citados, alguns relatos de experiências em mediação musical podem ser encontrados na literatura. Duas possibilidades se destacam, sendo a primeira a de focar a mediação no momento do concerto e a segunda de focar em iniciativas paralelas. Antes de discutir as iniciativas, faz-se necessária uma pequena discussão sobre os públicos da música de concerto.

Dobson (2010) analisa as dificuldades encontradas por públicos não habituados ao assistirem concertos. Falta de conhecimento para avaliar obra e performance junto de um medo de aparentarem incultos ou rudes faz com que parte desse público sinta-se tensa diante da situação. Os papéis dos componentes de uma apresentação de música de concerto (considerando compositores, músicos e maestro) são desconhecidos por essas pessoas e o direcionamento de suas estimas não pode ser feito de forma confortável.

Dobson (2010) entrevistou parte dessas pessoas e, entre o que ouviu, um dos destaques foi que o público não conhecedor não entende como os habituados apreciam a música, sentindo-se invasores em uma espécie de culto no qual mesmo as normas são confusas. Além disso, a dominância cultural exercida pelo gênero gera no imaginário dessas pessoas a ideia de que a música de concerto é, por via de regra, boa e que, se não foram capazes de apreciar a obra, a limitação está neles. Esse ideal platônico de perfeição gera uma sensação ainda maior de distanciamento, legitimando a importância de mecanismos de mediação para que possa haver a apropriação e, por que não, transformação dos códigos envolvidos.

A pesquisadora aponta, entre as possibilidades de atacar o problema, a transição da ideia paternalista de que dada forma de arte é boa para os indivíduos para a ideia de que deve haver um esforço para compreensão do público e suas particularidades. Há também um elogio feito às introduções sobre obras e afins para aumentar a familiaridade do público leigo, mas apenas isso não basta. Se um regente ao apresentar uma obra usa termos desconhecidos, por exemplo, acaba por alienar parte do público.

Também existem, argumenta, possibilidades de diversificar ofertas de concertos, podendo concertos educativos e descontraídos serem realizados paralelamente aos tradicionais. Outra alternativa seria a de aproveitar os ensaios abertos para que isso ajude públicos a desmistificar os processos envolvidos na música de concerto, deslocando o foco do produto pronto para o processo colaborativo e interpretativo. Um único evento não converte público, sendo necessário um processo gradual de engajamento e desenvolvimento de compreensão.

Hambersin (2018) busca criar uma tipologia dos ouvintes de música de concerto, formulando quatro categorias, às quais nomeou o músico, o amante culto de música, o ouvinte ocasional e o homem sem cultura. Os nomes de duas das categorias (o amante culto de música e o homem sem cultura) são considerados problemáticos e impróprios pelo autor desta dissertação. Apesar das críticas, a tipologia será listada aqui principalmente pelo seu potencial instrumental para instituições que lidam com música de concerto.

Os músicos possuem alguma prática musical e conhecimentos que permitem entender a linguagem musical, tendendo a ser mais fiéis às instituições tradicionais.

Os amantes cultos de música seriam aqueles que possuem experiência em eventos culturais e que já tiveram contato prévio com a música de concerto, tendo na música uma de suas atividades preferidas (não necessariamente como aqueles que a executam). O repertório desses indivíduos tendem a ser mais vastos em gêneros e compositores e vão regularmente a apresentações musicais. A parcela de mais idade do público tende a ser mais apegada a instituições, enquanto a mais jovem diversifica mais os locais que visita e suas experiências.

O ouvinte ocasional não possui educação específica voltada para a área, sendo curioso com diversos tipos de música e fazendo escolhas associadas à grupos aos quais pertence. Indivíduos desse grupo gostam de aprender, desde que de forma leve. De atitude hedonista (termo escolhido por Hambersin, 2018), têm contato limitado com instituições musicais e podem ter repulsa a lugares que considerem antiquados.

Por fim, o homem sem cultura não possui experiência com música de concerto, tendo encontros pouco ordenados com a música em seu cotidiano. Esses indivíduos relutam diante de instituições tradicionais, mas podem ter o interesse despertado por propostas inovadoras. Apreciam explicações, desde que curtas e simples e podem ter reações fortes diante de propostas de musicais que não conhecem e compreendem. Isso não quer dizer, porém, que não possuem interesse algum em música, podendo ter vínculos fortes a gêneros tradicionais como flamenco, tango e outros (no contexto brasileiro podemos elencar o samba, sertanejo, forró e afins). Essas perspectivas devem ser vistas com cuidado, evitando reforçar preconceitos ou ignorar a validade de outras formas de expressão cultural. Rotular alguém que gosta de tango e flamenco, por exemplo, como "sem cultura" é problemático. O uso dessas categorias pode ajudar a compreender padrões de consumo a partir de uma lógica mercadológica, mas deve ser feito com cuidado.

Spronk, Peters e Werff (2021) discutem uma das dificuldades em gerar mudanças na estrutura de concertos, podendo estas serem relacionadas a dificuldades de mediação. Os autores argumentam que as idiossincrasias e normatividades inerentes às práticas sinfônicas tornam inovações mais difíceis. Arquitetura das salas, indumentária dos músicos e formas de tocar e ouvir estabelecem relações que estruturam a prática da música de concerto, criando um sistema relacional. Uma das possibilidades a ser considerada ao tratar de iniciativas do gênero é a de não focar no gostar ou não gostar por parte do público, mas sim em como os seus atos são praticados e em como projetos podem mudar rotinas e hábitos de indivíduos, trabalhando assim no contexto de complexidade de públicos e suas formas de fruição apontado por Barros (2014) e Hennion (2016).

Assim, mostram, nos casos de mudanças e processos de mediação dentro da estrutura de uma apresentação sinfônica precisa sempre se equilibrar entre a tradição e a

inovação. Instrumentos musicais desenvolvidos ao longo do tempo que encontraram êxito, por exemplo, foram criados com um bom equilíbrio entre o novo e o tradicional (como no caso dos sintetizadores, que apresentam a interface já conhecida dos instrumentos de teclas existentes há séculos).

Como agravante, temos o fato de que questões relacionadas à mediação são, em grande parte, inexistentes na educação dos músicos, atores essenciais no processo em que uma obra é trazida à vida (PRÉVOST-THOMAS, 2020). Os processos instituídos acabam gerando uma sacralização da música de concerto e do ambiente no qual ela ecoa. Isso não quer dizer, porém, que não haja iniciativas voltadas para a ressignificação do espaço e seus códigos.

Se partirmos da ideia de que música se institui como uma prática social, ou seja, um processo de criação de relações e expressão de indivíduos e grupos, entende-se que a quebra com o formato estabelecido de fruição pode trazer fricções internas tanto entre os grupos naturais à tais práticas (doutos, como diz Bourdieu (2007)) quanto aos que não dominam seus códigos. Iniciaremos a discussão trazendo iniciativas que buscam mudar o formato tradicional dos concertos e, posteriormente, será colocada em evidência uma abordagem diferente.

No contexto brasileiro, uma das poucas descrições de mediação em música na literatura é a de Silva, Sousa e Santos (2020), que analisam como se dá a mediação da música por meio da figura do regente na Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA). Os autores destacam como a instituição percebeu, por meio de uma reimaginação da estrutura de um concerto e seus códigos, oportunidades de criar maior elo com a comunidade que a cerca.

A iniciativa analisada é chamada de Cineconcerto. Nela, obras de cinema, que já ocupam espaço cativo no imaginário popular, são apresentadas pela orquestra. Os músicos abrem mão de seus tradicionais trajes formais para que possam usar fantasias de personagens de cinema. Além disso, o maestro dialoga com o público de forma descontraída, usando expressões locais, memes, regendo a plateia em momentos de canto e palmas e, também, direcionando a audição para trechos específicos de obras tocadas pela orquestra antes da execução das obras completas. Além disso, os músicos têm a oportunidade de se apresentarem para o público.

Assim, na experiência baiana, temos uma mediação que surge durante os espetáculos, quebrando protocolos e criando um ambiente descontraído. A soma desses fatores com falas simples e não pedantes por parte do maestro reduz a distância entre público e orquestra, fazendo com que muitos a conheçam na iniciativa e passem a frequentar os concertos regulares (SILVA, SOUSA E SANTOS, 2020).

A iniciativa na Bahia busca um caminho no qual, ao invés de um desenvolvimento de esforços para mediação advindos de um setor educativo dedicado e independente, temos uma modificação no formato tradicional dos concertos, quebrando certos rigores e protocolos que podem ser impiedosos para populações que não dominam os códigos daquela expressão cultural dadas as condições nas quais foram alçadas ao cânone da música ocidental.

Também quebrando com os moldes dos concertos tradicionais temos o exemplo do projeto *Empty Minds*, nos Países Baixos (SPRONK; PETERS; WERFF, 2021). No projeto, há uma tentativa de incorporar novas tecnologias e fomentar a participação do público em concertos especiais.

O projeto já principia quebrando com um dos grandes componentes da música orquestral: as apresentações não se davam em salas de concerto, mas sim em casas de show. O espetáculo visava atingir novos públicos e criar uma relação nova e mais participativa entre público e ambiente de execução da obra. Os autores apontam que isso não é algo novo em outras formas de expressão artística, mas na música de concerto ainda não é algo que se faz tão presente.

Ao entrar no local do concerto, o público recebia chapéus de papel e caminhavam por um chão tomado por marcações diversas. A forma com que espectadores, agora alçados ao papel de co-criadores de forma mais óbvia à primeira vista do que a discutida anteriormente nas teorias elencadas, se movimentavam no palco guiavam o que a orquestra, disposta em círculo fora do espaço de trânsito com um regente no centro tocava. A composição para o concerto, feita por fragmentos intercambiáveis, foi comissionada especialmente para essa situação. No jogo de poderes entre músicos, maestro e público, porém, a influência do público na peça tocada foi deixado de lado e o foco passou a ser na nova forma de experimentar a música.

Isso, porém, gerou uma série de fricções mencionadas pelos autores, dispostas no Quadro 4.

Assim, na experiência relatada nos Países Baixos, verificamos que o próprio público tornou a experiência mais tradicional. Spronk, Peters e Weff (2021), analisando o projeto, trazem que os organizadores assumiram desejos por parte da plateia sem que posteriormente questionassem a validade dessas suposições.

Quadro 4 – Fricções percebidas nos concertos do projeto *Empty Minds*

Fricção	Forma de manifestação
Advinda da delegação de responsabilidades artísticas para o público	O papel do público foi reduzido após as primeiras apresentações para que o foco fosse na música. Isso fez com que a iniciativa se afastasse do eixo inovativo para se aproximar do tradicional
Advinda de aspectos materiais devido ao novo formato do concerto	A experiência envolvia projeções das posições do público em uma tela. A qualidade de projeção não foi suficiente, fazendo com que o público fosse menos encorajado a se mover
Advindas dos novos papéis dados ao público colocados diante de práticas já estabelecidas anteriormente	O público não se sentiu confortável o suficiente para visualizar o concerto no novo formato, se aproximando de músicos e transitando pelo espaço. Alguns, ao invés de se mover, sentaram no chão. Outros saíram de dentro do círculo e foram para as arquibancadas assistir como se fosse um concerto tradicional.

Fonte: Adaptado de Spronk, Peters e Werff (2021)

Podemos, então, perceber aqui uma tentativa mais radical de modificar e mediar os códigos da música de concerto. Essa mudança no formato do concerto, poderia ser utilizada para atrair novos públicos interessados em uma nova experiência imersiva, mas diferente do ocorrido na experiência da Bahia, o pêndulo entre tradição e inovação pode ter se afastado demais do formato com que o público se sentia confortável, gerando “correções” espontâneas por parte dos presentes. Assim, rupturas bruscas podem contribuir para a alienação do público, não necessariamente o aproximando da música de concerto.

Uma outra experiência europeia obteve mais sucesso, sendo uma iniciativa com um viés mais claramente educativo. Prévost-Thomas (2020) descreve como a iniciativa *Music Between the Lines*, vinculada à escola de formação de músicos profissionais de Lausanne, na Suíça, gera uma nova experiência participativa em concertos voltados para o público infantil.

A orquestra, formada por estudantes da escola, desenvolve uma série de iniciativas específicas para a mediação, como concertos com explicações e apresentação de contos musicais, mas a experiência dos concertos participativos, sendo um deles analisado por Prévost-Thomas (2020), apresenta-se, talvez, como a mais inovadora.

A instituição, conforme relato da pesquisadora, se associa a diversos artistas como atores, titeriteiros, artistas circenses e outros, criando uma experiência permeada por uma dinâmica inter-artística. Chamo a atenção também ao fato de que essa iniciativa não tem um foco tão tecnológico quanto a apresentada nos países baixos, se aproximando mais do observado na Bahia, mesmo que com moldes diferentes.

O projeto tem como objetivo mediar sem comprometer a qualidade artística do grupo, levando música de concerto para públicos e ambientes marginalizados e, também, para chamar a atenção dos músicos que estão sendo formados para os desafios pedagógicos, funcionando como um laboratório de experimentação em mediação.

O concerto analisado, *La Nuit des Mayas*, contava com 15 músicos e buscava colocar as crianças em papéis ativos tanto quanto músicos, regentes e atores. Isso vai ao encontro da premissa de que a participação do público nas artes não é uma mera questão de passividade. Uma participação ativa é, também, uma questão cívica e política, contribuindo para a experiência de se viver em sociedade.

As crianças eram recebidas por atores que as levavam ao espaço do concerto, no qual podiam tocar instrumentos percussivos preparados anteriormente, cantar, dançar, assumir o papel de regentes e outros, gerando a cada visita uma experiência única e dinâmica. A ideia de que a fruição na música de concerto depende de uma projeção da mente no palco também é rompida, fazendo com que o concerto se adequasse às crianças e não o contrário.

Havia liberdade para que a empolgação fosse expressada fisicamente, indivíduos se sentassem no chão diante de um palco praticamente sem nenhuma elevação, perguntas fossem postas e outros. Assim, o primeiro contato dessas crianças com os códigos e particularidades da música de concerto não se deu por meio de uma rigidez limitante, mas sim de forma natural e lúdica.

Essa liberdade se traduziu, também, na possibilidade de que músicos pudessem falar e improvisar linhas musicais, gerando uma experiência imersiva e com um alto grau de espontaneidade.

A experiência suíça traz à luz uma possibilidade de mudar um paradigma fundamental nos concertos voltados para o público juvenil: os concertos **para** crianças dão lugar aos concertos **com** crianças, nos quais os códigos são transmitidos sem imposição, por meio de trocas, curiosidade e participação, focando numa cultura muito mais participativa do que consumista (PRÉVOST-THOMAS, 2020). Trabalhando desde a base, pode-se ter maior chance de êxito na quebra do potencial segregador das obras e do ambiente no qual a música de concerto se materializa.

Como a iniciativa é feita em menor escala e com menor público, não substitui concertos para maiores audiências que, até para justificar a existência de instituições, precisam ser apresentados e também possuem resultados dignos de nota.

O foco, porém, não precisa ser apenas na reinvenção do espaço e momento dos concertos, podendo também ocorrer por meio de iniciativas paralelas. Uma experiência notável acontece em Portugal, na sala de concertos Casa da Música, localizada na cidade do Porto. Quintela (2011) explora em seu artigo suas peculiaridades e o que a torna uma referência em mediação de música de concerto na Europa.

Segundo o autor, a criação de novos aparelhos culturais como orquestras (com suas salas de concerto) gera um problema de procura. Para sanar essa questão, as instituições desenvolvem uma série de serviços educativos, de mediação e formação de público. Diante do universo da música de concerto, no qual poucas intervenções educativas a nível institucional se fazem presentes, sendo restritas a iniciativas pontuais e dispersas, argumenta, a Casa da Música se destaca pela forma com que constrói a mediação se aproveitando de novas tecnologias e artifícios socioculturais.

Nesse caso o foco é direcionado para as iniciativas da sala de concertos e não de uma orquestra específica, como no caso da OFMG. Isso ocorre pois, diferente do que

acontece em Minas e em muitos lugares do mundo, a instituição da cidade do Porto não é exclusivamente vinculada a um único grupo artístico².

Concebida para ser a casa de todas as músicas, a Casa da Música é palco de concertos, encontros científicos, outros tipos de apresentações musicais e se tornou um polo de educação musical. O foco nas iniciativas inovadoras começou antes mesmo da inauguração da Casa (fundada em 2005), tendo suas primeiras iniciativas em 2001. O primeiro espetáculo da equipe que veio a compor a Casa da Música, intitulado “Demoção: a história que ides ver” foi criado do zero e contou com a participação dos moradores da região. Assim, logo de início foi estabelecida como uma instituição que dialoga, inclusive a nível artístico, com a comunidade local (QUINTELA, 2011).

A equipe educativa da Casa da Música vê a música como mais do que uma atividade contemplativa e busca criar iniciativas de educação musical e formação de público com um forte apelo à apropriação daquele local e seus códigos por parte do público. *Workshops*, conferências, oficinas e atividades de formação são direcionadas para públicos distintos (famílias, escolas e profissionais da área) buscando grande diversidade e quantidade de iniciativas sem que haja perdas na qualidade da oferta (QUINTELA, 2001).

A equipe educativa possui um alto grau de independência das iniciativas orquestrais e o planejamento de suas atividades é considerado como programação artística autônoma. A equipe é formada por profissionais de diversas áreas e possui grande liberdade para experimentação. À data de publicação do artigo (QUINTELA, 2001), a equipe (chamada por eles de Fator E) contava com profissionais da pedagogia musical e da área de multimídia, compositores, cantores, percussionistas e designers.

A programação da sala, apesar de plural, possui um foco na música de concerto e o setor educativo traz visibilidade para os espetáculos. Entre as iniciativas existem atividades com foco na formação de animadores musicais para comunidades (voltada para professores, estudantes e afins), fazendo com que esses profissionais possam atuar dentro do próprio local em que vivem (QUINTELA, 2011).

² A Sala Minas Gerais já contou com apresentação de outros grupos, mas esse tipo de iniciativa ainda é raro e quase inexistente, tendo em vista sua construção visando abrigar majoritariamente a OFMG.

Existem programas que são voltados para questões de acesso, como o “A Casa vai à Casa”, voltado para penitenciárias, hospitais e afins que não podem se deslocar à sala, mas também existem iniciativas especiais que buscam habilitar a apropriação do espaço e da própria música, como no ano de 2009 quando foi feito um esforço voltado para a criação de instrumentos e formas de criação musical para pessoas com deficiência (QUINTELA, 2011).

Outro ponto de destaque é a Digitópia, um espaço físico voltado para a experimentação e criação musical com disponibilidade de equipamentos e *softwares* livres dos quais usuários podem usufruir com ou sem acompanhamento de monitores e sem que haja necessidade de agendamento prévio. Dentro desse espaço, há grande liberdade de experimentação e partilha de aprendizagens entre público, desenvolvedores dos *softwares* presentes e monitores. Assim, a Casa vira também um polo de aprendizagem independente da música de concerto. Ao visitar, o público acaba tendo também contato com o espaço e se sente menos intimidado. Os que buscam orientação dos monitores, em grande parte músicos e compositores, acabam entrando em contato com novas referências, direcionamentos estéticos e afins. Para que isso ocorra, a equipe precisa ser capacitada e motivada (QUINTELA, 2011).

A experiência da Casa da Música evidencia os benefícios de uma equipe educativa motivada, prestigiada, interdisciplinar e criativa. Um grau de investimento é necessário para que as atividades possam ocorrer, mas os benefícios são notórios. Quintela (2011) aponta que, nas iniciativas estudadas, há um alto grau de hibridização entre mediação e criação, institucional e individual, humano e tecnológico e, por fim, artístico e não-artístico.

As iniciativas, por conta do alto grau de autonomia e independência, podem alargar seu escopo para além da música de concerto, trazendo visitantes de diversos meios, grupos e gostos, possibilitando não apenas a apropriação autônoma do espaço, mas também a expressão plural e democrática da musicalidade de cada um dos interessados que, ao terem esse espaço aberto, podem também naturalizar suas próprias existências no local e começar a se interessar pelas apresentações ali realizadas.

A mediação específica para a música de concerto segue um caminho para além de setores educativos que visam habilitar o público para as obras. Esse tipo de atitude,

ainda com resquícios paternalistas, não cabe como principal ponto focal das iniciativas voltadas para a música. A mediação musical voltada para o repertório de concerto não é apenas uma mediação de obras. É uma mediação de pertencimento e de quebra de paradigmas. Para seu êxito, é importante que paradigmas tradicionais sejam questionados, espaços sejam frequentados de formas mais diversas, ritos sejam esclarecidos e quebrados e, caso possível, que lógicas de mercado sejam rompidas.

3 CAPÍTULO 2 - A ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS

3.1 Minas e a música

Minas Gerais é um estado com uma tradição musical de séculos. A música, nos moldes do que chamamos música de concerto, teve um período de grande crescimento no século XVIII com o influxo de recursos advindos da extração mineral. Grupos organizados se formaram para atender às atividades musicais religiosas e seculares. As modinhas iniciaram-se com os saraus das elites no mesmo século e, posteriormente, passaram a ser apreciadas por outros grupos sociais. Cabe ressaltar, também, que houve uma predominância de pretos e pardos entre os músicos dessas primeiras formações, sendo muitos vindos das instituições militares (FREIRE; BELÉM; MIRANDA, 2006).

A vinda da família real para o Brasil e o declínio da mineração, ambos no início do século XIX também trouxeram mudanças para a atividade artística do estado, resultando em uma maior atividade migratória de instrumentistas e compositores de e para Minas Gerais. Ainda no século XIX, houve um declínio entre os músicos das atividades religiosas e um crescimento nas atividades musicais seculares (FREIRE; BELÉM; MIRANDA, 2006).

Com a transferência da capital para a nova cidade de Belo Horizonte em 1897, músicos que atuavam em Ouro Preto passaram a trabalhar na capital nascente. Como uma cidade nascida da transição do século XIX para o XX, a história musical de Belo Horizonte é intimamente ligada às novas tecnologias, ainda que mantendo a bagagem musical tradicional mineira. Entre as novas atividades, pode-se destacar o acompanhamento de filmes de cinema mudo por grupos orquestrais, distribuição de fonogramas, transmissões de rádio e, posteriormente, televisão. (FREIRE; BELÉM; MIRANDA, 2006).

A cidade, desde o princípio, contava com diversas apresentações de grupos de câmara, solistas, operetas e afins. As salas de cinema da capital, na primeira metade do século XX, também foram palco de apresentações operísticas de grupos estrangeiros. O repertório sinfônico teria se iniciado em 1909, com o maestro José Flores, mesmo ano de inauguração do teatro municipal da cidade, palco de apresentações diversas até o início da década de 40 (FREIRE; BELÉM; MIRANDA, 2006). Colocado a leilão, foi transformado em uma sala de cinema, deixando a cidade carente de espaços para

espetáculos. Ao longo de sua existência, recebeu artistas de renome do cenário nacional e internacional (VILLALBA, 2016). O Theatro Municipal de Belo Horizonte encontra-se representado na Figura 1.

Figura 1 – Interior do Theatro Municipal de Belo Horizonte

Fonte: ARQBH (2023)

A Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte teria sido fundada em 1915 também por José Flores, sendo seguida em 1922 pela Orquestra de Concertos Sinfônicos de Belo Horizonte. Já no ano de 1925 mais um grupo surge na capital mineira: a Sociedade de Concertos Sinfônicos de Belo Horizonte. Já no ano de 1948, surgiu a Orquestra Sinfônica Estadual. A duração das atividades dessas orquestras é controversa, pois os dados são inconsistentes. Esta última, por exemplo, teria durado até 1955 ou sido fundida à Sociedade de Concertos Sinfônicos de Belo Horizonte em 1952 sob o novo nome de Sociedade Mineira de Concertos Sinfônicos. A atividade sinfônica na cidade, do ponto de vista institucional, só iniciou um processo de estabilização na década de 70, com o surgimento da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, existente até hoje (FREIRE; BELÉM; MIRANDA, 2006).

A atividade musical na cidade aparecia, inclusive, nos poemas de Carlos Drummond de Andrade, conforme apontam Freire, Belém e Miranda (2006). Quartetos de cordas da cidade, recitais e afins encontravam espaços nos versos do autor.

Os espaços de cinema eram, diferente de como se apresentam nos dias de hoje, espaços de apresentações mistas. Recebiam também óperas, operetas, concertos, recitais e afins, muitas vezes montados por companhias estrangeiras (FREIRE; BELÉM; MIRANDA, 2006).

A era do cinema mudo teve, na capital, espaços como o Cine Theatro Odeon, com orquestra própria e apresentações de filmes, espetáculos teatrais e concertos. Outro dos locais, Cine Pathé, também contava com um jornal cinematográfico chamado Pathé Jornal. Já o Cine Metrópole deu espaço ao primeiro concerto da Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte no ano de 1944 (FREIRE; BELÉM; MIRANDA, 2006).

Ao longo da década de 30, a necessidade de uma orquestra ao vivo nos cinemas tornou-se cada vez menor. Ao final dessa mesma década, as primeiras orquestras financiadas pelo poder público começaram a surgir no país (FREIRE; BELÉM; MIRANDA, 2006).

Outro marco musical da época no Brasil e na capital mineira foi a difusão do rádio. A Rádio Inconfidência data de 1936 e foi financiada por doação de diversas cidades do estado, tendo tido quatro orquestras fixas entre 1949 e 1972, sendo elas as orquestras clássica, de danças, típica e de cordas. A rádio chegou a ter até mesmo óperas em sua programação (FREIRE; BELÉM; MIRANDA, 2006).

O Cassino da cidade, hoje Museu da Pampulha, trouxe novas possibilidades para os músicos desde sua inauguração em 1942. A Casa do Baile, localizada próxima do Cassino, também recebia orquestras para apresentações musicais que acompanhavam os dançarinos que iam ao local se divertir. Essa profusão de espaços que abrigavam bailes com orquestras nestes e outros espaços seguiu forte até ao menos meados da década de 60. O cenário sinfônico da cidade, porém, seguia marcado por descontinuidade e perenidade, com diversos grupos sendo formados e dissolvidos, como foi o caso. Em seu levantamento de 2015, Villalba (2016) mapeia o histórico das principais orquestras de Belo Horizonte (QUADRO 5):

Quadro 5 – Lista das principais orquestras desde a fundação de Belo Horizonte e região metropolitana até 2016 de acordo com critério de Villalba (2016).

Período de funcionamento	Nome	Financiamento
1919-1925	Sociedade de Concertos Sinfônicos	Próprios músicos
1925-1944	Sociedade de Concertos Sinfônicos de Belo Horizonte	Iniciativa privada e músicos
1944-1951	Sinfônica Municipal	Município e iniciativa privada
1948-1951	Sinfônica Estadual	Estado
1951-1976	Sociedade Mineira de Concertos Sinfônicos	Estado, município e iniciativa privada
1948 até hoje	Orquestra Sinfônica da PMMG	Estado
1949-1972	Orquestras da Rádio Inconfidência	Estado
1950-1973	Orquestra Sinfônica Mineira	Próprios músicos
1965-1974	Orquestra Sinfônica da UFMG	Gov. Federal
1972 até hoje	Orq. Sinf. da Escola de Música da UFMG	Gov. Federal
1976 até hoje	Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Estado
1986 até hoje	Orquestra de Câmara SESIMINAS	Iniciativa privada
1987 até hoje	Orquestra Jovem SESIMINAS	Iniciativa privada
2001 até hoje	Orquestra de Câmara MUSICOOP	Iniciativa privada
1997 até hoje	Orquestra Jovem de Contagem	Iniciativa privada
2005 até hoje	Orq. Sinf. da Escola de Música da UEMG	Fund. Renato Azeredo
2008 até hoje	Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Estado
2015 até hoje	Orquestra Sinfônica de Betim	Iniciativa privada

Fonte: Villalba (2016)

A atividade musical da cidade foi acompanhada, também, por um histórico de educação musical. O Conservatório Mineiro de Música foi inaugurado em 1925, sendo

modelado com base no Conservatório Nacional do Rio de Janeiro. O espaço tornou-se, também, um espaço no qual concertos eram realizados. De início, porém, o conservatório não contava com aulas de todos os instrumentos necessários ao repertório sinfônico, tendo essas lacunas preenchidas ao longo de sua existência. O conservatório foi nacionalizado em 1950 e, em 1962, tornou-se parte da Universidade Federal de Minas Gerais (FREIRE; BELÉM; MIRANDA, 2006).

A Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais foi fundada em 1954, como parte da Universidade Mineira de Arte que, posteriormente, veio a se chamar Fundação Mineira de Arte (FUMA). A absorção da fundação pela UEMG ocorre em 1995, dando origem aos cursos de design e artes visuais da universidade (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2023).

No início da década de 70, foi inaugurado na capital o Palácio das Artes, sendo este um marco para a música sinfônica na capital mineira. De início, a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Minas Gerais era sediada no espaço e trouxe certa regularidade para a ainda instável atividade sinfônica na cidade, mas esse momento estável durou pouco, tendo a orquestra sido dissolvida em 1974. A estabilidade só chegou em 1976, com a criação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG) (VILLALBA, 2016). Composta inicialmente por 46 músicos brasileiros e 40 estrangeiros (ibid.), mostra uma tendência de internacionalização observada em orquestras da segunda metade do século XX e que se mantém até os dias de hoje.

De uma contenda iniciada entre o poder público e a orquestra por conta de um desejo de mudança no modelo de gestão baseado no caso de sucesso da Fundação OSESP, em São Paulo, houve uma cisão que levou a cidade a sediar duas orquestras de grande porte, inicialmente no mesmo espaço, o Palácio das Artes, até a construção da Sala Minas Gerais. Este processo será detalhado na próxima seção.

3.2. A gênese de uma orquestra

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é uma orquestra ainda jovem. No ano de 2023 completa 15 anos de existência (ou 15 primaveras musicais, como consta em sua programação artística para o ano vigente).

Sua estréia remonta ao ano de 2008, mas o processo que levou a sua criação estava em movimento desde antes, sendo parte do contexto fruto do que Villalba (2016) chama de Neschlinismo, ou seja, resultante de uma corrente iniciada pelo regente brasileiro John Neschling. O maestro considerava que o meio orquestral brasileiro estava aquém quando comparado com as grandes orquestras europeias e que o caminho a ser seguido passava pelo uso de mão de obra estrangeira, investimento em infraestrutura e um sistema de eficiência com moldes neoliberais (ibid. p. 75).

Neschling conseguiu colocar seu projeto em prática, sendo a Sala São Paulo inaugurada em 1999 ao som da segunda sinfonia de Gustav Mahler (SAMPAIO, 2019), mesma obra escolhida pela OFMG para inaugurar sua Sala Minas Gerais e comemorar seus 5 anos em 2020 (FILARMÔNICA... 2015; 2020), como pode ser verificado na Figura 2.

Figura 2 – Abertura da Sala Minas Gerais

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Filarmônica... (2015)

Em 2006, a Fundação OSESP promoveu um seminário para contemplar a situação das orquestras a nível nacional. Neste encontro, estava presente Marcelo Ramos, então Regente Titular da Sinfônica de Minas Gerais. Ao retornar para Belo Horizonte, definiu que a orquestra deveria se tornar uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), como a OSESP (VILLALBA, 2016).

O poder público, interessado no projeto, começou os processos de mudança na Sinfônica. A orquestra, porém, contava com uma série de músicos com condições prévias estabelecidas de trabalho. As mudanças trariam perdas de benefícios e estabilidades, além de um medo gerado pela tendência à demissões na orquestra. Assim, travou-se uma disputa judicial entre funcionários da orquestra e o governo. Sem solução conciliatória, Minas Gerais ficou com duas orquestras ligadas ao estado: a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (VILLALBA, 2016).

O primeiro concerto, realizado em Fevereiro de 2008, foi um grande marco para a orquestra, mas não ocorreu sem traumas. De início, o concerto seria da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, já sob o novo modelo de gestão e com a regência do maestro Fábio Mechetti. Uma liminar do Tribunal de Justiça, porém, assegurou aos músicos que não haviam migrado para o novo modelo a manutenção do nome OSMG e de seus cargos como funcionários públicos. Assim, o nome da orquestra foi às pressas mudado para Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais (OSEMG) (VILLALBA, 2016).

O quarto relatório gerencial, do ano de 2008, referente ao período entre 1 de Julho de 2008 e 31 de dezembro do mesmo ano, traz o Instituto Cultural Filarmônica com seu antigo nome: Instituto Cultural Orquestra Sinfônica (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2009a). Já o quinto relatório da Comissão de Avaliação (idem, 2009b), avaliando o período entre 1 de janeiro de 2009 e 31 de março do mesmo ano, traz o nome Instituto Cultural Filarmônica. Já a mudança do nome da orquestra veio ainda em 2008 (VILLALBA, 2016).

Segundo Villalba (2016), o início da OFMG contou com apenas sete músicos da Sinfônica que aceitaram as mudanças, logo, em 2007 (ano anterior à estréia em fevereiro de 2008) houveram diversas audições com músicos do Brasil e do mundo para compor os quadros da orquestra. Hoje, a orquestra conta com 90 músicos fixos dos

quais vinte e oito estão no grupo desde os primórdios. A rotatividade e ajuste fino da sonoridade de todo o corpo orquestral não seria possível em outro modelo de gestão (15 ANOS..., 2023; LANÇAMENTO... 2022).

Desde sua criação, a orquestra realizou 1118 concertos (AUGUSTO, 2023) e posicionou Minas Gerais de forma mais incisiva no cenário da música de concerto brasileira.

A inauguração da Sala Minas Gerais, com projeto iniciado em 2011 e construção em 2013, sendo concluída em 2015, foi fundamental na trajetória do aparelho cultural (CONHEÇA... 2021).

Talvez por conta de sua idade (apenas 15 anos), a história da orquestra não conta com vasta documentação. Entre os marcos mais importantes estão, naturalmente, a estreia da orquestra, já citada, e a inauguração da Sala Minas Gerais, discutida em mais detalhes posteriormente. O kit de imprensa dos 15 anos da Filarmônica descreve sua trajetória com base nos momentos já citados e, além disso, destaca outros (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2022b).

Entre os prêmios, os destacados no documento são:

- Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Artes como melhor grupo de música clássica do ano em 2010;
- Prêmio Carlos Gomes de melhor orquestra brasileira em 2012;
- Grande Prêmio da Revista Concerto em 2015;
- Grande Prêmio da Revista Concerto em 2020;

O prêmio da Revista Concerto em 2020 se deu pela reinvenção da orquestra durante a pandemia de COVID-19, com transmissões ao vivo e ações com caráter educativo (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2022b).

Já entre os álbuns, totalizando dez, o kit de imprensa destaca:

A Orquestra possui 10 álbuns gravados, entre eles três que integram o projeto A música do Brasil, do selo internacional Naxos junto ao Itamaraty, com obras dos compositores brasileiros Alberto Nepomuceno e Almeida Prado (este último indicado ao Grammy Latino 2020 de melhor gravação de música erudita). O terceiro álbum desse projeto, com obras de Dom Pedro I, foi lançado em setembro de 2022, por ocasião das celebrações do bicentenário da

Independência do Brasil. É o primeiro disco totalmente dedicado a obras de Dom Pedro I (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2022b, p. 9).

As turnês no exterior, como a em Portugal no ano de 2022 (citada novamente ao longo deste capítulo), também aparecem em destaque.

O maestro Fábio Mechetti, sobre a trajetória da orquestra, comenta que

[...] a Filarmônica de Minas Gerais conseguiu, em um curto espaço de tempo, se posicionar como o maior projeto sinfônico da América Latina neste milênio, ao embarcar numa viagem cultural que busca explorar a riqueza viva da história da música universal, por meio do trabalho contínuo dos músicos, solistas e regentes convidados, das equipes técnica e administrativa, e de todos aqueles que dão apoio e significado ao projeto. “Da ousadia e da ambição que nortearam a criação da Orquestra, formada por um grupo de jovens talentosos e promissores músicos do Brasil e do exterior, ao reconhecimento que hoje temos em nível internacional, a Filarmônica vem sendo exemplo de uma ação que muito nos honra e orgulha” (MECHETTI, F. apud. INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2022b, p. 1),

O modelo de gestão da orquestra como OSCIP havia sido implementado antes apenas pela OSESP e é considerado importante para o sucesso da orquestra, pois teria trazido a agilidade e a flexibilidade necessárias para uma iniciativa dessa magnitude. Assim, torna-se imprescindível citar os modelos possíveis para se gerir uma orquestra.

3.3. Modelos de gestão orquestral

Silva (2013) destaca modelos nacionais e internacionais de gestão orquestral. As definições dadas pelo autor serão apresentadas nos parágrafos que seguem.

O modelo americano surge a partir do desejo da elite dos Estados Unidos de assimilar parte dos valores europeus. Os indivíduos que ascendiam socialmente na lógica mercadológica na qual operavam desejavam reproduzir em seu país o que viam no velho continente, no qual a valorização da arte era considerada parte das características da alta sociedade à época. Um episódio que retrata esse movimento de forma clara é narrado por Fischer (2011), que descreve como, após deixar o posto de diretor artístico e regente da Ópera de Viena, uma das mais importantes instituições de música de concerto na Europa em seu tempo, Gustav Mahler, então um regente de prestígio e renome, foi contratado para dirigir a Ópera Metropolitana de Nova Iorque em 1907 junto de Arturo Toscanini, tendo sua estreia acontecido em 1908. Já nos Estados Unidos, o regente também foi convidado a dirigir a Orquestra Filarmônica de Nova Iorque por um grupo liderado por mulheres que buscavam, de acordo com sua própria visão coletiva, deixar seu nome registrado na história cultural da cidade por meio do que acreditavam ser uma revitalização e elevação dos padrões de qualidade. Esse episódio retrata o que é observado por Silva: o modelo americano se pauta, em grande parte, pela interação com a sociedade e o mecenato de grupos privados, sendo de início a filantropia importante para esse modelo de gestão que só passou a contar com atuação governamental significativa no século XX com incentivos fiscais. Nesse modelo, denominado corporativo-filantrópico, há participação de homens de negócios como coadjuvantes nas decisões e as instituições contam com três figuras importantes: um diretor artístico-musical, responsável pelas decisões artísticas (comumente norteadas por interesses de mercado), um diretor executivo, responsável por decisões mais relacionadas a gestão e, em menor papel administrativo, os músicos.

Essa lógica de mercado, porém, mostrou e mostra seus limites, como ocorreu na pandemia de coronavírus segundo noticiado por Hernández (2021). Músicos de diversas orquestras estadunidenses, devido à impossibilidade de receber público e restrições orçamentárias, perderam empregos e tiveram diminuição de salários, levando à realização de greves para exigir condições mínimas de dignidade

Wu (2006) aponta como, em instituições artísticas intimamente atreladas ao financiamento corporativo, a autonomia curatorial pode ser afetada. Em uma lógica dominada pelas instituições privadas, certas obras podem ser censuradas enquanto outras podem ser tratadas de forma privilegiada para atender às demandas dos patrocinadores. Esse tipo de censura pode ocorrer, também, dentro do próprio estado burguês diante de pressões externas e internas.

Já o modelo europeu, que o autor descreve com foco nos modelos praticados pela Filarmônica de Berlim e pela Sinfônica de Londres, conta com a participação governamental como fundamental, diferenciando-se do modelo mais liberal presente nos Estados Unidos. Isso torna-se claro do ponto de vista histórico ao verificarmos a importância dada pela classe aristocrática às artes. A Ópera de Viena, por exemplo, era gerida pela corte do Império Austro-Húngaro e o imperador tinha poder sobre certas questões. Com a extinção e/ou redução do poder das cortes, o governo republicano assumiu esse papel de financiador.

Nesse modelo há, também, maior peso na participação dos músicos da orquestra nas decisões organizacionais. Um caso controverso que expõe isso é o da saída do polêmico regente Herbert Von Karajan da direção artística da Filarmônica de Berlim após uma série de conflitos com os músicos (ROCKWELL, 1989).

Em Berlim, há um sistema de autogestão no qual todas as decisões passam pelos músicos, intérpretes e também acionistas do corpo artístico. Há o “*The Board of Trustees* (...), composto por três políticos, músicos da orquestra, amigos da orquestra e membros da academia da orquestra” (SILVA, 2013, p. 36). O comitê executivo, que é composto por quatro pessoas (maestro, gerente e dois músicos), toma decisões estratégicas e artísticas.

Na orquestra londrina ocorre um processo similar, no qual os músicos também têm um papel central no desenvolvimento do grupo e há financiamento estatal. As decisões artísticas são, como em Berlim, responsabilidade da própria orquestra, diferentemente do modelo centralizado dos Estados Unidos.

Baseado neste sistema de autogestão, os músicos elegem um Conselho de Administração que é composto por quatorze pessoas. Nove desses membros são músicos da orquestra, um dos membros é o diretor gerente e quatro são oriundos do mundo dos negócios. Segundo o regimento da orquestra, o

presidente e o vice-presidente serão sempre músicos que façam parte da orquestra. Sobre esse conselho reside a decisão de empregar e demitir o Diretor-Gerente e Maestro, juntamente com a escolha dos próprios companheiros nas audições (SILVA, 2013, p. 38).

O sistema de contratação dos músicos, porém, é como *freelancers*. Assim, os músicos recebem por trabalho, não tendo um salário fixo (SILVA, 2013).

No caso brasileiro, Silva (2013) destaca os modelos estatal e OS/OSCIP. O modelo estatal é norteado pelos princípios do funcionalismo público, garantindo, também, estabilidade para os músicos. Porém, a dependência do setor público é responsável, argumenta, pela dificuldade em ter um corpo musical maior e receber maiores investimentos. Esse é o modelo mais comum no país, sendo a iniciativa pública a maior mantenedora da música sinfônica à nível nacional.

O modelo OS/OSCIP possui inspiração nos modelos britânicos, sendo uma alternativa considerada mais ágil ao modelo estatal, compondo o chamado terceiro setor (SILVA, 2013). Organizações Sociais (OSs) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) se caracterizam como pessoas jurídicas sem fins lucrativos, porém, possuem diferenças em sua relação com o Estado (PONTE, 2012):

Enquanto as OSs estão associadas ao objetivo de delegação, as OSCIPs estariam ligadas ao princípio de fomento. Ou seja, as OSCIPs seriam, por definição, entidades privadas sem fins lucrativos que já atuam em áreas de interesse social típicas do setor público e que podem ser financiadas pelo governo para que realizem suas atividades, enquanto as OSs são, a princípio, entidades cuja qualificação – ou até mesmo criação – é incentivada pelo poder público, para gerir um patrimônio ou mesmo uma atividade do Estado. (PONTE, 2012, p. 85)

Segundo a edição de 2022 do Manual do Terceiro Setor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (2022), os contratos firmados com ambos os modelos são, também, distintos. Com uma OS celebra-se um Contrato de Gestão, enquanto com uma OSCIP celebra-se um Termo de Parceria. O Instituto Cultural Filarmônica é classificado simultaneamente como OS e como OSCIP (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023I).

A OSESP foi a primeira orquestra do país a adotar o modelo de OSCIP, tendo seu caso obtido grande êxito, impulsionando a orquestra no país e no exterior. Nesses moldes, os músicos são contratados como CLTs, sendo assim um modelo que confere maior autonomia administrativa, mas com menor estabilidade funcional. (SILVA, 2013).

Em Belo Horizonte, como dito anteriormente, existem duas orquestras de maior impacto ligadas ao governo estadual. Algumas características de seus modelos, conforme descrito por Silva (2013) e Ponte (2012), encontram-se a seguir.

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, ligada à Fundação Clóvis Salgado, tem como sede o Palácio das Artes, tendo sido criada por força de uma lei estadual em 1972, mas sendo estruturada apenas em 1976 e estreando em 1977 (PONTE, 2012, p. 122). O grupo realiza concertos regulares e também participa de montagens de óperas e balés na capital mineira. Segundo Silva (2013), a orquestra conta com músicos concursados desde o princípio e passou por crises ligadas a momentos de dificuldade financeira no estado e no país, levando a entidade a buscar apoio também de instituições privadas, que patrocinam as atividades. Um exemplo seria o caso da Série de Concertos TIM, realizada em 2003 (PONTE, 2012, p. 114). Não atingindo os níveis de excelência esperados de uma instituição ideologicamente próxima do modelo neo-liberal quando comparada ao modelo da OSESP e não contando com o mesmo aporte financeiro, considerou-se que a orquestra deveria passar pela reestruturação já citada, resultando na cisão da qual se originou a OFMG.

O estatuto social definido pelo Instituto Cultural Filarmônica (2019a) divide sua composição em quatro órgãos: Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Suas atribuições são apresentadas a seguir de forma reduzida.

A Assembleia Geral possui caráter deliberativo, sendo realizada ordinariamente uma vez por ano e podendo ser convocada extraordinariamente quando solicitada pelo Diretor Presidente, pelo Presidente do Conselho de Administração ou por um quinto dos associados. Pode deliberar sobre eleição e destituição de membros de conselhos e diretorias, alterar estatutos, discutir interesses, vendas, orçamento e outros.

O Conselho de Administração, por sua vez, possui até 15 membros eleitos em Assembleia Geral. O conselho define a atuação da orquestra diante de seus objetivos, além de ter competência para definir políticas, linhas de atuação, etc. Aponta, também, membros da Diretoria Executiva e fiscaliza questões orçamentárias.

A Diretoria Executiva conta com seis membros, sendo eles Diretor Musical, Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor de Produção Musical, Diretor de Comunicação, Diretor de *Marketing* e Relacionamento e Diretor de Operações.

Os diretores executivos dirigem as atividades do Instituto em suas respectivas áreas, responsabilizando-se por projetos, atividades e suas prestações de contas. Cabe também ao setor a coibição de medidas que possam vir a trazer vantagens e benefícios pessoais por conta da participação na tomada de decisões da instituição.

O Instituto Cultural Filarmônica, associação civil sem fins lucrativos responsável por estruturar e manter o aparelho da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais funcionando, tem seu compromisso com a formação de público ressaltado já em sua visão institucional:

A música sinfônica é um instrumento de educação e aprimoramento do ser humano que transcende todas as barreiras étnicas, culturais e socioeconômicas. O Instituto Cultural Filarmônica empreenderá todos os esforços para que as pessoas tenham acesso à música sinfônica e se beneficiem de sua força unificadora e emancipadora. (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023d)

O compromisso da instituição com essa missão foi renovado no livro da temporada de 2023 (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2022a, p. 2).

A relação com o estado de Minas Gerais pode, por vezes, apresentar complexidades e dificuldade, como quando o governador Romeu Zema disse em sua campanha eleitoral para o ano de 2018 que a Sala Minas Gerais era uma monstruosidade da elite, posteriormente se desculpando pessoalmente com o maestro (VIDIGAL, 2020).

No ano de 2019, o orçamento anual da orquestra era de cerca de R\$ 30 milhões de reais, sendo que 18 milhões vinham de recursos do estado (reduzidos para 17 milhões em 2020). O restante do montante precisa vir da receita com bilheteria, doações e investimento do setor privado (LAGUARDIA, 2019).

No ano de 2023, os repasses do governo estão em R\$ 17,5 milhões. Os aportes, não tendo acompanhado a evolução da cotação do dólar ou a inflação, dificultam a escolha de repertório e realização de projetos como a criação de uma orquestra jovem. Obras ainda fora de domínio público também custam mais caro, ficando, assim, mais escassas na programação (AUGUSTO, 2023).

A orquestra conta, atualmente, com “[...] 90 músicos de todas as partes do Brasil, Europa, Ásia e das Américas” (INSTITUTO CULTURAL FIL.ARMÔNICA, 2023q). Esse caráter internacional está presente desde a gênese da orquestra, tendo em vista que foram realizadas audições que trouxeram para a orquestra músicos de outros países (principalmente do leste europeu). Essa característica é apontada como importante, também, para a iniciativa Academia Filarmônica, que visa preparar músicos para a atuação em orquestras, tendo em vista que permite que músicos de diversas tradições musicais compartilhem conhecimento com os alunos.

3.4. A Sala Minas Gerais

A Sala Minas Gerais (cuja fachada se encontra reproduzida na Figura 3), casa da orquestra, é também parte fundamental da construção da identidade da orquestra. Fábio Mechetti (A ESTRUTURA... 2020), regente paulista com vasta experiência internacional que é titular e diretor artístico da orquestra desde seus primórdios, destaca a qualidade acústica da sala, criação inspirada em grandes salas do Brasil e do mundo, como a Sala São Paulo e a Berliner Philharmonie, respectivamente casas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e da Filarmônica de Berlim. Inicialmente, o projeto foi feito pensando principalmente na acústica e não em aspectos visuais, como de costume, garantindo assim a qualidade especial do som e boa visibilidade em qualquer assento. O regente ressalta ainda no vídeo em questão que a sala possui qualidades espartanas (adjetivo usado pelo maestro), tendo em vista que não conta com grandes ornamentações e adereços pomposos, mas tem beleza e qualidade sonora. Essa característica, talvez, possa auxiliar na sensação de acolhimento que a sala proporciona.

Figura 3 – Fachada da Sala Minas Gerais

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2023h)

As salas de concerto possuem, à uma primeira e superficial vista, papel semelhante ao dos museus, mas ao pensar um pouco mais sobre o tema certas diferenças tornam-se claras. A sala de concerto não contém obras físicas, estabilizadas materialmente: ela, de certa forma, habilita os processos de execução e fruição. Sem a

presença dos atores envolvidos nesse processo, como músicos, público, equipe administrativa e outros, ela não contém a arte que visa expor. Assim sendo, a música dificilmente se curva às noções de posse. Claro, é possível ser proprietário de uma gravação ou até de uma partitura original manuscrita pelo compositor, mas as relações de reprodução são distintas. A música nasce, por natureza, reprodutível: o compositor séculos atrás escreveria um manuscrito que seria copiado e editado para que diversas orquestras pudessem executá-lo. Assim, diferente de museus que de certa forma buscam seduzir os clientes e os curiosos (CRIMP, 2005), salas de concerto possuem particularidades distintas que não passam por sensações de exclusividade. Nelas, o que reina é uma espécie de troca. O próprio som, puramente analógico e acústico, desprovido de auxílios tecnológicos de amplificação, reforça um pouco o caráter quase místico desse tipo de ambiente.

A Sala Minas Gerais, que abriga a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (OFMG) faz, junto da TV Rede Minas e da Rádio Inconfidência, parte do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco. O complexo foi planejado levando em consideração desde a experiência de chegada do público, seja por meio de transporte público ou particular, até o convívio, experiência visual e educacional. (VASCONCELLOS; YANNI, 2015, p.8-9). Ou seja, o planejamento já foi feito levando em consideração ao menos um certo grau de acessibilidade física.

Já a sala de concertos foi projetada como um instrumento musical: desde a criação do espaço, música, acústica e arquitetura foram levadas em consideração no projeto. Houve uma preocupação em criar uma sala que refletisse o vigor da Filarmônica, sem meramente repetir protótipos e, também, trouxesse “conforto, visibilidade, envolvimento, acústica e percepção espacial”. Segundo o arquiteto e engenheiro acústico do projeto, José Augusto Nepomuceno (2015), cada superfície e cada vazio estão relacionados aos equilíbrios que definem a qualidade da escuta sensível” (2015). Assim criou-se uma sala única e híbrida, unindo atributos como “o envolvimento e a proximidade da tipologia em terraços, com os atributos acústicos das salas em forma de caixa-de-sapato”. (2015). Partindo da acústica, o projeto evita pontos cegos e garante uma experiência sem prejuízos sonoros ou visuais.

Além disso, a sala conta com uma estética menos ornamentada e mais enxuta. O público por si só é mais diverso, os regentes fixos são brasileiros (ainda que com convidados nacionais e estrangeiros) e a comunicação parece mais próxima e intimista. A orquestra também conta com uma série de concertos educativos e, muitas vezes, sai das paredes da sala e faz turnês no estado e até mesmo em praças da capital mineira, além de outras cidades dentro e fora do país.

Entre as vantagens da sala própria, o Regente Titular e diretor artístico Fábio Mechetti destaca a possibilidade de ensaiar com regularidade no mesmo espaço, fazendo um ajuste fino entre a acústica da sala e o som da orquestra. A definição do próprio calendário de atividades, com apresentações regulares, também proporciona mais visibilidade à orquestra (FILARMÔNICA... 2020).

A sala possui espaços administrativos, espaços para ensaios, aulas, palestras e armazenamento de instrumentos, camarins, um *foyer* e, claro, o espaço de concertos. Entre o *foyer* (FIGURA 4) e a sala, há um painel vermelho, como um casco de navio. O painel auxilia no isolamento acústico da sala, esconde fios dos equipamentos e, também, compõe a decoração do espaço, sendo tomado pelas gravuras de diversas aves. Sobre as gravuras, os painéis vermelhos estavam, à beira da inauguração da sala, formando manchas, não importava quantas tentativas fossem feitas. A solução encontrada foi chamar um grafiteiro para fazer as gravuras dos pássaros. As manchas, assim, se tornaram nuvens entre as quais as aves voavam.

Figura 4- *Foyer* da Sala Minas Gerais

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2023h)

A sala na qual os concertos se realizam (FIGURA 5) possui o formato chamado de vinhedo, com o palco no centro e as plateias crescendo em seus arredores. Esse tipo de formação permite boa visibilidade de todos os ângulos e, também, boa distribuição acústica. No topo, dez painéis móveis são ajustados de acordo com o tamanho do grupo orquestral requerido para a execução das obras. Os próprios assentos foram projetados especificamente para sala, sendo seus formatos e materiais parte do projeto acústico. Mantendo a ideia de um navio, como no caso do casco de navio no *foyer*, a sala conta com um formato assimétrico e com paredes curvas, chamadas de velas. O aparato da sala conta, ainda, com bandeiras acústicas, que simulam durante os ensaios a acústica da sala quando ocupada por público. (CONHEÇA... 2021). Há, na parte de trás de onde se posiciona a orquestra, o espaço para um órgão de tubos ainda a ser preenchido (LANÇAMENTO... 2022).

Apenas entre 2015 e 2020, a orquestra recebeu um público de quase meio milhão de pessoas (LANÇAMENTO... 2022), demonstrando e reafirmando sua posição no cenário cultural mineiro e nacional.

Figura 5 – Parte interna da Sala Minas Gerais

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2023h)

A sala também comporta eventos não musicais de relevância. A diplomação do governador do estado e dos deputados ao final de 2022, por exemplo, aconteceu no espaço (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS, 2022).

3.5. Os regentes

No processo de troca que se materializa nas salas de concerto, particularidades distintas estão envolvidas. Uma programação anual em uma sala é como uma série de exposições temporárias em um museu sem acervo fixo. Assim sendo, há, também, uma forma de curadoria geralmente exercida pelo diretor artístico da orquestra que, em muitos casos, é o próprio regente. Assim, no caso da música de concerto, é possível adicionar mais um elo na fluidez entre crítico e curador que Ferreira (2010) descreve, ou seja, existe, de certa forma, uma fluidez entre os papéis de crítico, curador, *performer* e, vez ou outra, compositor e/ou arranjador. No caso de concertos, considerando a frequência com que o regente também se comunica com o público para explicar um pouco sobre a obra, adiciona-se também ao papel curatorial de mediador não apenas entre as bases teóricas e históricas de uma obra, conforme aponta Ferreira (2010), carregando todo o peso da subjetividade desse processo de seleção que surge na interação entre mediação, espaço, público e obra (como a autora traz em seu texto) e construção de uma temporada de concertos, mas também um papel de mediador cultural e formador de público.

No caso da música, a figura de curador, diretor artístico e mediador recai, muitas vezes, no regente. Mais do que uma figura um tanto enigmática para o público regendo uma enorme massa sonora, os papéis desempenhados por um maestro estão muito além dos concertos e ensaios.

Isso é reforçado por Tovey (2008), que aponta as diversas funções concentradas no regente e diretor artístico de uma instituição. Há preocupações como: convite à solistas e regentes convidados (parte do que cria uma interpretação artística única para cada apresentação); questões financeiras; questões de seleção de repertório diante de composições tradicionais, novas e negligenciadas; dar forma às execuções musicais, ou seja, comandar a formação da obra em tempo real diante do público; de participar de concertos de cunho educativo e, também, de participar do processo de comissionar novas obras. Assim, o papel de um regente e diretor artístico em uma instituição do tipo concentra mais poder ainda do que o comumente discutido sobre o processo curatorial em museus e afins. No século passado isso deu origem à maestros reconhecidos globalmente e alçados ao nível de celebridades, como pode ser observado na conhecida

anedota sobre o regente Herbert von Karajan. O regente, recentemente chegado em Nova Iorque, teria entrado em um táxi e, ao ser questionado pelo taxista sobre seu destino, teria respondido que isso não importava, já que ele era demandado em todos os lugares. Após uma contenda com a Filarmônica de Berlim, o regente abdicou de seu posto de regente vitalício em 1989 e deu lugar ao mais discreto Claudio Abbado (ROCKWELL, 1989).

A Filarmônica de Minas Gerais conta, desde sua formação, com o paulista Fabio Mechetti como Regente Titular e diretor artístico. Mechetti é mestre em composição e regência pela *Juilliard School*, em Nova Iorque. Durante sua carreira, regeu orquestras em países das Américas, Europa, Ásia e Oceania. Também ganhou prêmios como o do Concurso Internacional de Regência Nicolai Malko, na Dinamarca (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023e.)

No Brasil, já regeu as principais orquestras do país, como “[...] a Sinfônica Brasileira, a Estadual de São Paulo, as orquestras de Porto Alegre e Brasília e as municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro” (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023e.). Desde 2008, Fabio Mechetti é uma das principais faces da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sendo parte do processo que posicionou a orquestra nos cenários nacional e internacional com turnês, gravações e renome (ibid.).

A Orquestra conta, também, com um regente associado, cargo atualmente ocupado pelo também paulista José Soares, vencedor do 19º Concurso Internacional de Regência de Tóquio e ex-aluno do Laboratório de Regência da Filarmônica. Ao longo da carreira, foi também orientado por nomes como Marin Alsop, Giancarlo Guerrero, Paavo Järvi e outros (SOARES, 2023). O associado não assume as mesmas responsabilidades do Regente Titular e diretor artístico, mas possui um importante papel nos concertos de cunho educativo, quase sempre por ele realizados. Há também concertos das séries regulares por ele assumidos.

3.6 Iniciativas da orquestra

A OFMG conta, atualmente, com cinco séries de concertos regulares: *Presto* e *Allegro*, às quintas, *Veloce* e *Vivace*, às sextas e Fora de Série aos sábados. Essas são as séries que possuem ingressos pagos e que podem ser assinadas. Tanto *Presto* e *Veloce* quanto *Allegro* e *Vivace* contam com o mesmo programa, a diferença é que as primeiras de cada par ocorrem às quintas feiras e as últimas às sextas feiras (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023j). A Fora de Série tem sempre uma temática em comum. No ano de 2022, por exemplo, o tema foi “Música de A à Z”, com ao menos um compositor para cada letra do alfabeto ao longo dos nove concertos realizados aos sábados. Toda a programação é definida pelo Regente Titular e diretor artístico. A orquestra conta, ainda, com uma programação de concertos de câmara em algumas terças feiras do ano. Parte dos concertos regulares são transmitidos pelo canal no *YouTube* da orquestra.

Do ponto de vista do continente de origem dos compositores, o repertório é majoritariamente Europeu e de autoria masculina, como será visto à seguir. A temporada 2023 da OFMG, por exemplo, conta com cinco séries regulares. Duas delas são às sextas feiras com o mesmo repertório das quintas feiras. Assim, nos Quadros 6 e 7 a seguir, descartam-se obras duplicadas por esse fator. A predominância de compositores homens e europeus é notória. Há uma presença tímida de artistas das Américas, menor ainda de asiáticos e uma ausência de africanos e oceânicos. Cabe ressaltar que esse fenômeno não é exclusivo da programação da OFMG, sendo comum ao meio da música de concerto.

Quadro 6 – Obras por continente de origem *dos compositores*

Temporada	Europa	América do Norte	América do Sul e Central	África	Ásia	Oceania
<i>Allegro</i> e <i>Vivace</i>	26	4	9	0	1	0
<i>Presto</i> e <i>Veloce</i>	27	2	7	0	1	0
Fora de Série	31	0	2	0	0	0
Total	84	6	18	0	2	0

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 7 – *Obras por gênero dos compositores*

Homens	Mulheres	Trans/Não-binários
110	1	0

Fonte: Elaborado pelo autor

A presença de apenas uma mulher entre o rol de compositores demonstra um ambiente ainda predominantemente masculino. Ao observarmos a situação dos solistas nos Quadros 8 e 9 percebemos uma maior diversidade. Essa diversidade, porém, é escalada apenas para executar as obras dos homens majoritariamente europeus já citados. No caso das solistas, essa questão notória já existe desde muito antes. Robert Schumann, por exemplo, foi um grande compositor, enquanto Clara Wieck (sobrenome de solteira de sua esposa), apesar de compositora, era mais reconhecida como solista e professora.

Quadro 8 – Solistas por continente *de origem*

Europa	América do Norte	América do Sul e Central	África	Ásia	Oceania
11	2	17	0	4	0

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 9 – *Solistas por gênero*

Homens	Mulheres	Trans	Não-binários
20	14	0	0

Fonte: Elaborado pelo autor

Além das séries regulares, a orquestra possui um trabalho constante de formação de público e mediação, tendo iniciativas, também, para acolher novos compositores e regentes.

O Festival Tinta Fresca é um projeto por meio do qual novos compositores brasileiros submetem partituras de obras sinfônicas inéditas para análise que, em sua primeira etapa, é feita às cegas por um comitê de especialistas, que também são compositores. As obras selecionadas são então executadas em concertos abertos ao

público e o autor da obra vencedora tem uma obra encomendada pela orquestra para execução no programa do ano seguinte. (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023f)

O Laboratório de Regência, com duração de uma semana, é um projeto que seleciona quatro jovens regentes para que, ao longo do período e com supervisão do Regente Titular Fábio Mechetti, possam ter a oportunidade de conduzir uma orquestra profissional e posteriormente se apresentar em um concerto aberto. (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023g)

Os concertos para juventude ocorrem em alguns domingos ao longo do ano e possuem entrada gratuita. Os programas apresentam obras e trechos de obras acessíveis e muitas vezes mais conhecidas do grande público. A presença de crianças é incentivada e, entre cada execução, o regente traz uma breve explicação sobre a orquestra, suas famílias de instrumentos e as obras em questão.

Já os concertos didáticos são voltados para estudantes de ensino básico e instituições sociais. Os programas são criados especificamente para esse público e, antes dos concertos, estudantes da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais visitam as escolas para preparar os alunos para os concertos, auxiliando assim no processo de formação de público (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023c).

Os concertos de cunho educativo são financiados pelo programa Amigos da Filarmônica, que conta com doações diretas e contribuições incentivadas (com dedução do imposto de renda). O patrocínio da iniciativa privada também é importante para a realização dessas atividades. O relatório do ano de 2019 (último ano antes da crise por conta da pandemia de COVID-19) do programa Amigos da Filarmônica destaca que

18.515 PESSOAS participaram das diversas ações gratuitas da nossa PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL, o que representa 16% DO TOTAL DO PÚBLICO atendido em 2019. Essa iniciativa, que tanto nos orgulha, seria impossível sem o seu apoio. Agradecemos a vocês, AMIGOS/AS DA FILARMÔNICA, que, desde 2016, nos ajudam a abrir as portas do universo sinfônico para 70.731 PESSOAS! [...] Em 2019, com a contribuição dos/as nossos/as Amigos/as, realizamos os Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude, Festival Tinta Fresca e o Laboratório de Regência (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2020, p. 2-3).

No ano de 2019, 341 pessoas físicas ou jurídicas aderiram ao programa, totalizando uma arrecadação de R\$ 560.734,71, dos quais R\$ 524.305,23 são resultado

de contribuição incentivada e 36.429,48 de contribuição direta. As iniciativas educacionais custaram R\$ 947.808,19, ou seja, as doações do programa Amigos da Filarmônica foram responsáveis por 59% do montante (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2020).

O ano de 2020 (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2021), último relatório encontrado destinado a Amigos da Filarmônica, mesmo com a pandemia, ainda apresentou aumentos nos valores arrecadados, como pode ser verificado na Figura 6:

Figura 6 – Evolução dos Amigos da Filarmônica entre 2016 e 2020

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2021)

Do valor total arrecadado em 2020, R\$ 637.095,24 vieram de doações incentivadas e R\$ 36.078,00 de doações diretas (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2021).

Segundo o último Relatório Geral de Resultados do ano de 2022, os recursos captados pelo instituto foram os seguintes (QUADRO 10):

Quadro 10 – Recursos captados pelo Instituto Cultural Filarmônica no ano de 2022

Fonte	Valor (R\$)
Projetos Lei Federal/Estadual	R\$ 16.517.486,14
Doações e Patrocínio Direto	R\$ 888.671,44
Assinaturas/Bilheteria	R\$ 2.182.685,34
Receita Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	R\$ 603.670,46
Total	R\$ 20.192.513,38

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2023l, p. 29)

Os valores atestam a importância de doações e patrocínios, destinados às iniciativas fora da sala. O valor, porém, mostra-se pequeno diante das outras fontes de receita.

Para além disso, há também antes dos concertos regulares, ocorridos às quintas e sextas, uma palestra gratuita de meia hora sobre as obras que serão executadas para quem tem os ingressos. A iniciativa é chamada Concertos Comentados e as palestras são gravadas e disponibilizadas gratuitamente no Soundcloud da orquestra (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023b). Nessa mesma página a orquestra também divulga seus podcasts iniciados na pandemia, presente também em plataformas como Spotify e Anchor (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2021).

Por fim, como instituição ligada ao poder público, a Filarmônica serve, também, ao estado e não apenas à capital. Logo, a orquestra realiza também turnês estaduais que levam a música de concerto para cidades do interior, geralmente em praças públicas e sempre de forma gratuita.

A divulgação de iniciativas culturais, a criação de podcasts e materiais educativos, momentos de mediação antes e durante os concertos (como explicações sobre as obras nos intervalos) e cuidado com a curadoria da programação do ano, ações já citadas anteriormente ao longo deste trabalho, são, também, parte do processo de mediação da orquestra. Se o ambiente não se apresenta hostil e as iniciativas buscam agregar e aproximar, as chances de que uma pessoa goste e retorne são maiores.

Além disso, cabe aqui enunciar os canais de comunicação da orquestra. Com grande presença em mídias sociais, a orquestra conta com páginas no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Soundcloud e outros. Com o cancelamento dos concertos por conta da pandemia da COVID-19 em 2020 e 2021, a orquestra ampliou ainda mais sua presença por meio destes canais, contando com transmissões de concertos passados no YouTube, podcasts, vídeos de músicos da orquestra, recomendações do regente e diversas outras iniciativas.

Ainda sobre o *online*, em setembro de 2020 foi realizado o primeiro Festival Acadêmico Filarmônica e, em 2021, em ensino remoto por conta da pandemia, foi instaurada a Academia Filarmônica, visando a formação de instrumentistas junto dos profissionais da orquestra. A Academia visa preencher o que observam como uma lacuna de jovens instrumentistas que, mesmo tendo talento, ainda não estão prontos para atuar em uma orquestra profissional (LANÇAMENTO... 2022).

O próprio site da orquestra traz também vasta documentação educacional sobre obras, formas de se familiarizar com a orquestra e afins, conteúdo este expandido pela presença online em outras plataformas anteriormente citadas. (FESTIVAL ACADÊMICO FILARMÔNICA, 2021)

Apesar de jovem, a OFMG tem sido considerada pela mídia especializada nacional e internacional como um caso de sucesso. Em maio de 2019, a revista inglesa Gramophone (CULLINGFORD, 2019) destacou a gravação de obras do compositor Alberto Nepomuceno realizada pela orquestra mineira com regência do maestro Fabio Mechetti e parte de um projeto realizado pelo selo Naxos e o Itamaraty como um dos melhores álbuns lançados no mês. A revista ainda destaca: “o programa é tocado de forma confiante pela Filarmônica de Minas Gerais, que soa bem mais lapidada e madura do que se esperaria de uma orquestra fundada há apenas uma década”

(CULLINGFORD, 2019, tradução minha). O primeiro movimento da Sinfonia em sol menor de Nepomuceno, gravado pela Filarmônica, encontra-se na Figura 7.

Figura 7 – Abertura da Sala Minas Gerais

Fonte: Elaborada pelo autor, 2023

Por fim, outra importante iniciativa aconteceu no final de 2022, quando a Sala Minas Gerais recebeu Lô Borges (FIGURA 8) para comemorar seus 50 anos de carreira. Essa não é a primeira vez que um artista de música popular se apresenta no espaço: em 2019, Nando Reis se apresentou nos palcos da sala com a Orquestra Petrobrás Sinfônica (REZENDE, 2019). É, porém, a primeira vez que a OFMG se une com um artista da MPB para executar um repertório exclusivamente popular (PEIXOTO, 2022). O contrabaixista Neto Bellotto, chefe de naipe de contrabaixos da orquestra, foi responsável pelos arranjos executados no concerto e é, também, fundador do grupo DoContra, que também participou da apresentação, que une música popular e de concerto.

Figura 8 – Lô Borges e OFMG

Fonte: Filarmônica De Minas Gerais (2022b)

3.7. Quinze anos de história

Como já mencionado, em 2023 a OFMG completa 15 anos de existência. Esse curto período foi permeado por conquistas e marcos que merecem ser lembrados. Em sua trajetória, recebeu os seguintes prêmios (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023j):

- Troféu JK de Cultura e Desenvolvimento de Minas Gerais (2016 – Melhor Orquestra e Melhor Regente)
- Grande Prêmio CONCERTO (2015)
- Melhor Grupo Musical Erudito pela Associação Paulista de Críticos de Artes, APCA (2010)
- Carlos Gomes de Melhor Orquestra Brasileira (2012)
- Carlos Gomes de Melhor Regente Brasileiro para o maestro Fabio Mechetti (2009)

Entre suas gravações, constam

Da parceria com o selo Naxos, nasceram álbuns dedicados a Villa-Lobos – *The Guitar Manuscripts* volumes 1, 2 e 3 – e um CD com obras de Alberto Nepomuceno que abre a série Brasil em Concerto, do Itamaraty. A Filarmônica também lançou um álbum independente com a *Sinfonia n° 9, “A Grande”* de Franz Schubert. A Orquestra gravou ainda a trilha sonora de *Dança Sinfônica* (2015), composta por Marco Antônio Guimarães (Uakti) para o espetáculo comemorativo dos 40 anos do Grupo Corpo. Pelo Selo Sesc, gravou obras de Nepomuceno e Guarnieri com a pianista Cristina Ortiz (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023j).

O álbum de 2019 com obras de Almeida Prado foi indicado ao Grammy Latino em 2020 (REVISTA CONCERTO, 2020). A orquestra não ganhou a premiação, mas Minas Gerais esteve representada com a vitória de Toninho Horta e a Orquestra Fantasma na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira (TORQUATTO, 2020).

No ano de 2022, a Filarmônica lançou um disco com obras compostas por Dom Pedro I que, além de imperador, foi também compositor de algumas peças, entre elas o atual hino da independência do Brasil. Sobre a gravação, Perpetuo (2022) analisa que, apesar do que ele considera pouco mérito artístico quando comparado à outras obras da época, a gravação é de suma importância como registro histórico e mostra o brilhantismo da execução pelas mãos da OFMG:

Afinal, como já ressaltou o musicólogo Ricardo Bernardes, dom Pedro 1º era um dileitante, que se dedicava à música com um interesse apaixonado, porém em nada exclusivo. Longe de constituírem obras-primas, suas criações, graças ao capricho de Mechetti e da Filarmônica de Minas Gerais, podem agora ser

conhecidas e devidamente aquilatadas como documentos de um período decisivo da história de nosso país (PERPETUO, 2022).

A orquestra já passou por mais de 50 cidades no estado de Minas Gerais, tendo também visitado diversas outras cidades no país. Também se apresentou no exterior em turnês que passaram pelo Uruguai, Argentina (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023j) e, mais recentemente, em 2022, no centenário da independência do Brasil, Portugal (TVEUROPA, 2022).

A turnê portuguesa foi realizada por força de um parceria entre o Instituto Cultural Filarmônica, a Câmara Municipal de Lisboa e a Embaixada do Brasil, tendo passado por Porto, Lisboa e Coimbra. Durante a passagem pelo país, a orquestra pôde tocar na Casa da Música (que aparece no capítulo sobre mediação dessa dissertação), na cidade do Porto, no Jardim da Torre de Belém, no Centro Cultural de Belém e no Convento São Francisco (TVEUROPA, 2022).

A temporada de 2023 comemorou 15 anos daquele que, segundo o regente Fabio Mechetti, talvez seja o projeto sinfônico mais importante do milênio na América Latina. Nesse período, mais de mil obras foram executadas, dentre elas encomendas, obras de novos artistas e de artistas já consolidados (LANÇAMENTO... 2022). Um vídeo promocional, realizado em locais tradicionais de Belo Horizonte, como o Mercado Central e a Praça da Liberdade foi lançado reforçando, também, as raízes locais da orquestra, como pode ser observando no *QR Code* presente na Figura 9.

Figura 9 – Vídeo de lançamento da Temporada 2023

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

A série Fora de Série do ano de 2023 teve como tema Segundas Opiniões, contando com temas, variações, releituras e outros feitos por compositores com base em obras já consagradas (LANÇAMENTO... 2022).

A orquestra também virou tema de bloco de carnaval. O bloco Unidos do Samba Queixinho, focado em bateria, homenageou o aniversário da OFMG. A importância dessa homenagem é ressaltada pelo Diretor de Comunicação da orquestra, Agenor Carvalho, que diz que iniciativas como essa ajudam a quebrar uma barreira simbólica que não deveria existir (BLOCO... 2023). A possibilidade de integração entre os gêneros distintos de música foi vista como positiva tanto pelo bloco quanto pela instituição (ibid.). A homenagem contou, também, com a participação de representantes da Orquestra, como Ana Zivkovic, violinista sérvia e integrante dos primeiros violinos da OFMG. A concentração do bloco, no dia 19 de fevereiro de 2023, foi na frente da Sala Minas Gerais (PEIXOTO; PEDRA, 2023).

O bloco tem como tradição homenagear instituições e indivíduos de destaque da cultura mineira, tendo já apresentado como tema a instituição de dança Grupo Corpo e o grupo teatral Galpão (FALABELA, 2023). A homenagem (e sua recepção positiva por parte da Orquestra e dos membros do bloco) demonstra a importância e a identificação da OFMG com o povo e a cultura mineira.

4 CAPÍTULO 3 - AS CONCEPÇÕES E NARRATIVAS SOBRE MEDIAÇÃO

Este capítulo busca apresentar e refletir sobre as concepções e as narrativas construídas por seus integrantes, por meio da realização de entrevistas semiestruturadas realizadas com:

- Fabio Mechetti (Regente Titular, cujo roteiro encontra-se no Apêndice A);
- José Soares (Regente Associado, Apêndice B);
- Marcelo Corrêa (então Coordenador de Projetos Educacionais³, Apêndice C);
- Agenor Carvalho (Diretor de Comunicação, Apêndice D);
- Zilka Caribé (Diretora de *Marketing* e Projetos, Apêndice E);
- Pedro Gattoni (Diretor de Produção Musical, Apêndice F);
- Diomar Silveira (Diretor Presidente, Apêndice G).

As entrevistas foram realizadas *online* e buscaram entender como a instituição e seus atores lidam com assuntos associados ao tema da mediação cultural e, conseqüentemente, da formação de público.

As concepções e visões desses indivíduos são importantes para entender quais as ideias que norteiam o desenvolvimento das ações observadas, descritas e analisadas. Cada um deles possui envolvimento com ações que, em algum grau, se realizam como processos de mediação e formação de público por parte da instituição.

Os Regentes possuem contato direto com o público durante as ações, sendo a principal face da instituição. A coordenação de projetos educacionais, por sua vez, tem envolvimento direto com a formação de novos músicos e presta suporte para a iniciativa dos Concertos Didáticos. A Diretoria de Comunicação possui, dentre suas responsabilidades, o contato com público nas mídias sociais, a mediação nos concertos virtuais e a estruturação de materiais que dão suporte as iniciativas do instituto como, por exemplo, as notas de concerto. Já a Diretoria de *Marketing* e Projetos é responsável

³ No ano de 2024, após a realização da pesquisa e da entrevista, foi substituído por Gabriel Gama

pelo contato direto com o público regular ou não da instituição. A Diretoria de Produção Musical, por sua vez, auxilia nos processos que tornam as iniciativas possíveis, auxiliando em questões como, por exemplo, contratação de fornecedores e questões logísticas. O Diretor Presidente é responsável pela execução de diversas iniciativas da instituição e responde por ela como um todo.

Fabio Mechetti, Regente Titular da OFMG, está na instituição desde sua concepção, como já relatado. Também atua como Diretor Artístico e possui palavra final em muitas das decisões, tendo sua imagem diretamente associada à Orquestra. Os concertos de fora das temporadas regulares são raramente assumidos por ele.

Com uma trajetória de grande notoriedade, teve a oportunidade de reger, em sua carreira, diversas orquestras no mundo todo. Seu papel na trajetória da Orquestra, desde sua concepção, foi crucial para que a mesma alcançasse o patamar em que se encontra hoje. Há, de certa forma, uma fusão entre a imagem da OFMG e seu Regente Titular, fato este não exclusivo da Filarmônica. Assim sendo, compreender suas concepções acerca de temas caros à esta dissertação se mostra essencial.

Ao ser questionado sobre como é o processo de construção da programação de uma orquestra, o maestro respondeu que isso varia de acordo com a instituição em questão. Nas orquestras estadunidenses das quais fez parte, por exemplo, com décadas de existência e presença já consolidada nas sociedades das quais fazem parte, certas linhas artísticas poderiam ser seguidas em detrimento de outras (sem que especificasse essas diferenças). Assim, argumenta que a construção de uma temporada não depende de sua própria vontade, mas sim da comunidade a que as instituições servem. Esse raciocínio mostra, de certa forma, uma preocupação em tomar o público como responsável por aquilo que é a ele apresentado, mesmo que não de forma direta.

No caso da OFMG, explica, a situação foi um pouco diferente, tendo em vista que a Orquestra foi criada a partir do zero (mesmo que, como apontado anteriormente no capítulo referente à história da instituição, a princípio ela tenha sido pensado como uma reestruturação da OSMG), tendo desde o início o objetivo de se configurar como um grupo artístico de qualidade. Assim, o plano de ação envolvia desde um processo seletivo minucioso dos músicos até a concepção de uma programação que viabilizasse a construção da sonoridade da orquestra. Em sua fala, o maestro aponta que esse

processo, a princípio, era mais difícil, já que não havia um espaço exclusivo para eles, tendo em vista que ensaiavam e se apresentavam no Palácio das Artes. A criação da Sala Minas Gerais foi, então, um importante marco.

O objetivo do processo que gerou a Orquestra era, então, construir a melhor orquestra possível naquelas condições e buscar assinantes. Além disso, pela natureza público-privada do ICF, haveria, também, o objetivo de levar a música de concerto para um grande número de pessoas. Isso se realizou desde os primeiros anos, com turnês estaduais, concertos em praças públicas e afins em cidades que, como aponta, muitas vezes nunca haviam recebido uma orquestra até então. Além disso, os concertos da plataforma educacional também se iniciaram já nos primeiros anos da instituição sendo, nas palavras de Mechetti, um investimento da Orquestra no público.

Em suma, a OFMG foi concebida como um projeto, em suas palavras, de excelência que, de acordo com ele, nunca perdeu de vista sua obrigação de levar a música para além da Sala Minas Gerais e de Belo Horizonte. Em seu relato, a música surge como uma força transformadora na vida das pessoas, contribuindo para o que ele chama de processo civilizatório da sociedade (fala esta em consonância com o que foi dito por José Soares). A música teria, aponta, uma força, uma capacidade de emocionar as pessoas e propor alternativas para aquilo que chama de coisas erradas e ruins que existem por aí. Não houve definição do que seriam essas coisas.

Sobre os concertos para a juventude e a importância do cuidado com sua programação, aponta que estão sendo ampliados, passando para oito concertos no ano de 2024. Acredita que eles têm sido bem sucedidos, pois estão sempre cheios. Ressalta, ainda, a importância de fazer com que os presentes não aprendam sempre as mesmas coisas, ou seja, que não tenham a experiência de ir em um ano, aprender sobre os instrumentos da orquestra e, no ano seguinte, aprender o mesmo. As linhas temáticas atuam de forma a auxiliar esse processo, sempre trazendo algo novo.

Quando questionado sobre como são construídas as programações dos Concertos para a Juventude e Didáticos, aponta diferenças entre eles. Os primeiros surgem muito mais como concertos para a família e, confessa, gostaria que contassem com uma maior presença de jovens. Apesar disso, não são construídos apenas pensando em

proporcionar um domingo agradável para as famílias, tendo também vocação educacional e buscando ensinar algo, como já apontado.

Já os Concertos Didáticos, voltados para alunos de escolas públicas da Região Metropolitana de Belo Horizonte, possuem o caráter pedagógico mais explícito, sendo informativos e educativos. Para estes, há uma busca por construir um programa íntegro a partir dessa vocação, unindo obras que são conhecidas pelas pessoas (mesmo que não saibam o que é música sinfônica) com obras que também não conhecem. Evitam, também, obras longas, tendo em vista que os presentes ainda não possuem tanto domínio da atenção (relacionado à necessidade de alienação do corpo apontada por Hennion (2016)).

Em ambos os casos, buscam utilizar uma orquestra cheia e não reduzida para não diminuir o impacto emocional causado pelas apresentações, evitando, argumenta, reforçar a ideia de que a música de concerto é algo chato ou entediante. Reforça, novamente, que tentam realizar os projetos sempre da forma mais íntegra possível.

Percebe-se, aqui, que o maestro apresenta mais diretrizes do que especificidades referentes a construção destes concertos. Isso é esperado, tendo em vista que ele chancela a programação artística, mas os concertos são assumidos por José Soares, Regente Associado da instituição, sendo as falas e a condução dos concertos responsabilidade dele.

Quando questionado sobre as falas dos maestros durante concertos da plataforma educacional, reforça novamente que o objetivo é ensinar algo, objetivo este reduzido nos concertos de turnês e nas praças. Nesses casos, há uma busca maior por informalidade para se adequar às necessidades do público e do espaço, apontando, de novo, esse fator como importante para não reforçar a ideia de que a música de concerto é chata. Menciona, ainda, que, nos concertos de assinatura, é contra falar qualquer coisa, tendo em vista que a música, em sua visão, se explica por si só. Faz, ainda, um paralelo com a literatura ao apontar que, ao ler obras de Saramago ou Guimarães Rosa, não deseja que haja ilustrações. A cada público, conclui, há de se ter uma adequação às necessidades.

No caso dos concertos de temporada, aponta, os Concertos Comentados, palestras realizadas uma hora antes dos concertos, atuam de forma auxiliar, trazendo informações que podem aprimorar o processo de apreciação daqueles que assim desejarem. No caso de estreias, falas dos compositores podem trazer mais robustez para a experiência dos presentes. Reforça, novamente, que a música é, ao seu ver, uma linguagem por si só e que se explica por si mesma. Cabe ressaltar, aqui, que os Concertos Comentados não ocorrem nos concertos realizados aos sábados, que contam com falas dos maestros entre as obras.

Quando questionado quanto à parceria com a Rádio Alvorada para os concertos realizados aos finais do ano (em 2023 houve um concerto com obras de Tom Jobim), Mechetti aponta uma importância estratégica das ações: como não possuem recursos suficientes para a comunicação ao longo do ano, buscam parcerias que possam auxiliar no preenchimento dessa lacuna. Por conta desses programas especiais, a rádio oferece *spots* na programação para divulgar a OFMG, auxiliando na venda de ingressos para outros concertos das temporadas regulares.

Afirma, também, que é imperativo que os arranjos sejam bem feitos e valorizem a orquestra, evitando aquilo que aponta como uma presença quase irrelevante da orquestra em muitos arranjos orquestrais em músicas populares. Isso se dá de forma que a missão essencial (oferecer música de excelência) não seja sacrificada. Valoriza-se, assim, em sua visão, o músico e a instituição, buscando mostrar o aparelho artístico em sua potencialidade maior.

Ao ser questionado sobre o que entregam para o público, um objeto musical ou uma relação, reforça aquilo que já foi apontado anteriormente nesse trabalho. O produto (como assim chama) da orquestra não é a música. Ela seria um instrumento para entregar emoções, harmonia entre pessoas, histórias que são contadas a séculos e um processo civilizatório e de aculturação de indivíduos. Uma sinfonia de Beethoven, diz, não é simplesmente uma sinfonia. É algo que foi criado por uma das grandes personalidades da história, sendo a experiência musical algo que supera a própria música. Diz, então, que, se tocarmos uma obra de Mahler e ninguém se arrepiar, a missão da instituição não existiu.

O uso do termo aculturação aqui carrega um peso que, talvez, não seja percebido pelo regente, devendo ser usado de forma cautelosa. Hall (2004) aponta que a origem do termo remonta ao colonialismo, partindo do pressuposto que, do encontro de culturas distintas, a do colonizador seria sobreposta à do colonizado. Aponta, ainda, que o termo tem sido, por parte dos antropólogos, substituído pela ideia de contato cultural.

Logo, para o maestro, o maior impacto é emocional e se apresenta como uma experiência de vida. Por conta disso, relembra positivamente de vezes que pessoas se emocionaram nos concertos nas praças, reforçando a ideia de que a música transpõe barreiras sociais e econômicas para unir as pessoas. Essa fala se aproxima da visão da instituição. Aponto, novamente, a importância de que isso não seja feito de forma acrítica, tendo em vista o potencial neocolonial da música de concerto.

Após isso, menciona que, no momento da apreciação coletiva da música, independente das visões políticas e afins dos envolvidos, todos estão unidos em comunhão em torno do belo, termo que aponta como tendo assumido uma conotação estranha nos dias de hoje. Esse apontamento (quanto à conotação do termo belo) é reforçado por esta dissertação, tendo em vista as críticas já feitas acerca do processo de canonização de obras e compositores. Além disso, toda ação institucional é, por natureza, política em alguma instância. Se a comunhão em torno do belo se dá majoritariamente voltada para obras de artistas masculinos e europeus, é uma comunhão de cunho político claro, mesmo que isso não ocorra de forma intencional.

Ao ser questionado sobre a importância da OFMG no cenário musical local, regional, nacional e internacional, reforça que, desde o início, foi definido que seria uma grande orquestra de qualidade. Aponta que, no Brasil, somos mais de 200 milhões de habitantes com menos de 30 orquestras profissionais, sendo que destas apenas de 3 a 5 podem ser consideradas de nível internacional (não foram apontadas quais seriam estas orquestras). A OFMG, então, não buscou ser apenas mais uma orquestra, tendo desde o início pretensões de realizar um trabalho de qualidade e relevância. A partir disso, aponta que o objetivo era, também, mostrar que o Brasil pode ter coisas de primeiro mundo e que o brasileiro não vive apenas do improvisado. A fala mostra uma ideia um tanto arriscada, colocando o Brasil como num patamar que pode ser interpretado como inferior à outras nações, tendo que se provar igual ao assimilar características vindas de

fora. Esse fator é reforçado, por exemplo, pela contratação de muitos músicos vindos de fora.

Aponta, também, que a instituição prova que é possível sensibilizar as pessoas ao redor de um projeto cultural que, em suas palavras, é muitas vezes confundido como sendo elitista quando, na realidade, é de excelência, termo este de conotação neoliberal. Essa fala relembra o embate com o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que teria apontado a Sala Minas Gerais como uma monstruosidade das elites (VIDIGAL, 2020).

Além disso, coloca a OFMG como uma instituição que é vista como um exemplo a ser seguido, afirmando que é sempre questionado sobre como conseguem fazer tanto com tão poucos recursos, associando isso a uma eficiência de gestão, capaz de mostrar que quando governo, patrocinadores e povo se unem em torno de um projeto, há sucesso. Vai além, apontando que isso demonstra uma possível aplicação do modelo em outras esferas, sendo um indicador da eficiência do modelo público-privado. Assim sendo, na visão do autor desta dissertação, posiciona a orquestra em um patamar que pode ser considerado político, tendo em vista que a instituição se torna cartão de visitas de uma forma específica de se pensar gestão e cultura.

Como instituição artística, ressalta, buscam apresentar resultados que não sejam apenas numéricos, mas também referentes à, em seus termos, excelência, sendo uma instituição que leva a imagem do estado de Minas Gerais para além de suas fronteiras, trazendo aquilo que aponta como orgulho ao estado.

Quanto ao processo de construção de pontes entre público que não tem familiaridade e a instituição, aponta que fazem aquilo que pode ser feito. Não acredita que a música sinfônica possa vir a se tornar algo popular no Brasil, como é, relata, o caso de países como Alemanha e Áustria, nos quais a música de concerto é parte da cultura e do cotidiano das pessoas. O que há de ser feito, em sua visão, é acreditar no potencial transformador da música (novamente reforçando a visão da instituição). Menciona, ainda, que mais patrocínios ampliariam o escopo da atuação educacional da instituição, atuação esta que, ao seu ver, se materializa com a orquestra preenchendo um papel que vai além daquilo para o qual foram imaginados.

Argumenta, então, que as escolas praticamente não contam com cursos de música e que também não há espaço na grande mídia, fator este que ajudaria a instituição a cumprir esse papel. Logo, por mais que haja uma demanda para que o público e a presença aumentem, os limitadores são, segundo sua fala, muitos.

A visão de Mechetti se apresenta como mais generalista, em concordância com sua posição como Regente Titular e Diretor Artístico. As minúcias dos concertos da plataforma educacional foram mais descritas por José Soares, atual Regente Associado. Mechetti, porém, traz importantes falas para o entendimento da instituição, sua visão e comportamento, bem como o desenho geral de suas ações.

Destaca-se, aqui, a visão de que a instituição é construída junto com o público e que o principal aspecto da música é relacional, reforçando a música como algo visto a partir de uma ótica das técnicas circulares apontadas por Hennion (2016). Na fala não foi visto, porém, questionamentos acerca da arte que é ao público apresentada, reforçando os discursos afirmativos e reprodutivos (MÖRSCH, 2021). Além disso, em dados momentos, parece haver pouco questionamento quanto a música como espaço social que reflete relações sociais, já que o regente utiliza termos como “belo”, “acultramento” e reforça a visão da instituição de forma acrítica, além de contrapor o projeto à “coisas ruins” vistas atualmente.

O trabalho do maestro é importante, sendo parte integral da trajetória e do sucesso alcançados pela OFMG até então. Sob sua direção artística e regência, a instituição alcançou feitos notáveis em um espaço curto de tempo. A sua chancela foi apontada anteriormente como de suma importância para os programas realizados pela instituição. Seria importante que, para as iniciativas, projetos e programas educacionais, a instituição contasse com um setor educativo mais sólido e independente, capaz de nortear decisões de forma coletiva e academicamente amparada. A grande dependência de seus regentes e suas visões por parte de uma instituição desse porte pode garantir unidade a partir de uma visão artística única, mas torna as iniciativas mediativas e de formação de público frágeis e instáveis, sendo ancoradas na visão de poucos.

Além do trabalho de Fabio Mechetti, há outro maestro vinculado à instituição, José Soares, Regente Associado. Soares vem de uma família na qual há a presença de

diversos professores. Sua mãe é uma regente de corais com um forte apelo comunitário, tendo, aí, uma responsabilidade muito grande, também, na formação de músicos, definindo-se mais como professora do que como regente. Assim, seu contato com música e educação (mesmo que esta última de maneira não formal, ou seja, não com uma formação pedagógica propriamente dita) veio desde cedo. Em sua infância, iniciou os estudos no piano. O interesse pela regência também vêm desde cedo, tendo participado de diversas atividades de capacitação, entre elas o Laboratório de Regência e sua graduação na Universidade de São Paulo, tendo tido a oportunidade de estudar e atuar junto de maestros de renome mundial.

Em 2020, tornou-se Regente Assistente da OFMG, tendo se tornado Regente Associado no ano de 2022. Um fato interessante sobre esse processo é que sua prova de seleção foi, justamente, um Concerto para a Juventude, tendo em vista que, para desempenhar essa função, a comunicação com o público é fundamental.

O início de seu trabalho com a orquestra, então, coincidiu com o decreto da pandemia de COVID-19. Por conta desta mesma pandemia, teve de assumir concertos no lugar de diversos maestros convidados. Além disso, também se envolveu com atividades didáticas durante a pandemia, como a gravação de dezesseis episódios curtos para uma rádio em Paracatu apresentando os instrumentos da orquestra.

Sua fala demonstra preocupação com a forma com que as iniciativas educacionais são realizadas, não buscando, em suas palavras, um caráter catequético, mas sim de possibilitar a busca por autonomia por parte dos envolvidos.

Um fator apontado em sua fala é que há uma diferença fundamental entre os Concertos Didáticos e Concertos para a Juventude. Ambos contam com fios temáticos condutores, mas o foco é distinto. Os concertos para a Juventude são voltados para as famílias, enquanto os Didáticos se aproximam mais de uma aula (não realizada, porém, de forma pedante; segundo o maestro, o foco nestes concertos não é em apresentar algo superior que demanda aprendizado para ser venerado). Esse discurso é importante e caro à esta dissertação, tendo em vista que um dos pontos importantes elencados para facilitar o surgimento de um ambiente no qual o pertencimento do público floresça é, justamente, a dessacralização da música de concerto.

A elaboração desses concertos tem grande dependência de José Soares. Em última instância, a chancela do programa é feita por Fabio Mechetti, tendo em vista sua posição como Regente Titular e diretor artístico da instituição. Ainda assim, há um grau de autonomia nas escolhas feitas pelo regente associado, principalmente no que tange os concertos da plataforma educacional. Sobre a escolha das obras, Soares entende que o repertório não é escolhido para si mesmo, mas sim com um propósito artístico e voltado para o público. Fatores financeiros relacionados à execução das obras (como, por exemplo, aluguel de partituras) também são levados em consideração.

A prática individual do Regente Associado para a construção das falas nesse tipo de concerto parte de uma problematização inicial: os concertos apresentam uma questão que precisa ser respondida. A partir disso, as falas são construídas e conduzidas. Nos Concertos Didáticos do ano de 2023, por exemplo, a questão era referente à existência de magia na orquestra.

O maestro aponta, ainda, que isso não significa colocar a música em segundo plano. Em todo concerto temático há um risco: o de que aquilo que é tocado torne-se subserviente a uma narrativa. Por isso, durante a prática, esse risco deve ser contornado. Há de se criarem elos entre as obras e também com o público, mas sem que isso se torne uma programação de cinema, ou seja, subserviente a algum tipo de *script*.

Soares dá grande importância à criação de elementos conectivos. Por exemplo, em um programa de concerto com finalidade mais mediativa, pode-se utilizar uma obra de John Williams, compositor de trilhas de cinema, trazendo que suas obras usam uma orquestra de grande porte assim como obras do repertório canônico. Sobre os cânones, o regente diz que não se deve negar a tradição, pois o público quer e merece escutar essas obras, que são maravilhosas. Cabe aqui lembrar, também, que essa fala não significa que os cânones devem ser elevados a um patamar etéreo, pois ele mesmo disse, como relatado, que não está apresentando algo superior que precisa ser venerado.

Aponta, também, que há um fator delicado na indústria da música de concerto: por vezes, indivíduos e instituições acabam por se colocar como guardiões de um tesouro antigo. Em sua visão, porém, esse não é o comportamento adequado.

Para este processo, relata, é fundamental entender a comunidade que gera o contexto no qual esses concertos estão inseridos. Perguntas referentes a identidade e faixa etária de quem irá acompanhar os concertos se tornam fundamentais. Também é importante, diz, entender o que está sendo oferecido ali, algo que, em seu relato, é chamado de algo maravilhoso; uma oportunidade de compartilhamento entre indivíduos, e se deve pensar em como trazer esses indivíduos para perto da instituição, tendo em vista que esta não é uma organização educacional, mas sim catalisadora de um processo educativo necessário. Segundo apontado em sua fala, não se pode pensar em uma atividade performática como a música de concerto sem que haja um vínculo com uma plataforma educacional. No Brasil, relata, pouco se estuda música, logo, indivíduos não possuem a capacidade de reconhecer a qualidade técnica de uma orquestra não por culpa própria, mas sim por um problema educacional. Há de se trazer o músico para perto do público, mostrando que ele não é, em suas palavras, um *alien*, mas sim uma pessoa que estudou muito.

Nesse caso, então, o que faria efeito, em sua perspectiva, é a comunicação direta com as pessoas, feita com uma linguagem adequada e buscando os já mencionados pontos de conexão, ao mesmo tempo que lida com um enrijecimento inerente ao meio da música de concerto (enrijecimento este que sinergiza com o apontado por Spronk, Peters e Werff (2021)). Para tanto, considera que assistir um concerto não é algo que acontece apenas quando as obras são executadas no palco, mas sim aquilo que acontece desde o momento em que se pisa em uma sala de concertos até o momento em que se sai.

Suas falas para esses concertos, bem como os repertórios, são construídos partindo de uma temática (além das já mencionadas decisões práticas referentes a, por exemplo, custo). A partir do momento que o tema foi definido (como, por exemplo, o caso d'O Mundo Mágico da Orquestra, tema dos Concertos Didáticos de 2023), uma pergunta condutora também já é posta (Afinal, há magia na orquestra?). Assim, partindo disso, seu processo é o de busca pela criação de um espetáculo no qual peças, mesmo que por vezes contrastantes, conversem entre si por meio de elos em comum que serão evidenciados. Esses elos, cabe ressaltar, não são evidenciados a partir de grande entrega de informações técnicas e históricas. A mera exposição de conteúdo, mesmo que

funcional, até certo ponto, aponta em sua fala, não constrói pontes, distanciando público e orquestra.

O seu processo atual evoluiu junto de sua prática: antes, escrevia textos completos para suas falas. Hoje, pensa em construções de frases e narrativas com espaço para improvisos, tendo em vista que os concertos não são completamente previsíveis. Estar preparado para interagir com o público é considerado fundamental. Além, disso, inclui a autocrítica como parte essencial do processo, sempre buscando avaliar o que funcionou ou não em cada concerto.

Ao ser questionado quanto ao que se entrega em um concerto, se é um objeto musical ou relação entre pessoas, pergunta feita para aferir se sua visão se aproximava mais das técnicas lineares ou circulares conforme estabelecidas por Hennion (2016), apontou que não há objeto musical. Em uma missa, aponta, o que se entrega não é um objeto litúrgico. A lógica é similar em uma sala de concertos, que historicamente seria, segundo ele, uma mistura de um espaço litúrgico com um espaço aristocrático. O que surge ali é uma experiência interativa na qual cada espectador é um protagonista daquilo que vive. Peças de concertos existem em plataformas como o *Spotify*, relata. O que, então, levaria uma pessoa a sala não são as obras em si, mas sim a experiência interpessoal e a comunhão entre os indivíduos.

Justamente por conta disso, a forma com que conduz suas falas não foca em simplesmente contar histórias sobre as peças executadas, mas sim em contribuir com a experiência do público. Suas comunicações prévias, mesmo que o desconcentrem como maestro (e tragam dificuldades maiores devido ao trânsito entre o preparo para as obras a serem executadas e o preparo para a comunicação com público), são importantes pois prepara o terreno auditivo para os presentes e amplifica o efeito de vivenciar aquele espetáculo. Por conta disso, relata, seu cansaço é ainda maior após estes concertos da plataforma educacional do que em concertos de temporada, pois demandam mais energia.

Outro fator importante para esse processo seria que os músicos da OFMG teriam reconhecido a importância dos projetos educacionais e a eles se dedicam, sendo entusiastas desse processo de construção conjunta de sentido e de experiências. Outro

mérito importante da OFMG nesse quesito seria, argumenta, a estabilidade de seus programas da plataforma educacional desde muito cedo na história da instituição.

Casos como o relatado no Concerto para a Juventude descrito no capítulo seguinte são emblemáticos como representantes desse processo. Ao envolver o público com perguntas e indagações faz com que o público não apenas assista o concerto, mas se torne tão responsável por ele quanto aqueles que estão no palco, fomentando a vivência de uma experiência sem que haja um foco em conteudismos.

Um exemplo emblemático desse processo de criação de elos e experiências para o maestro foi quando em novembro de 2023, em Araxá, o modelo dos Concertos Didáticos do mesmo ano foi transposto. O público, extremamente agitado ao ponto de fazer a orquestra desacreditar no sucesso do concerto, se acalmou, com as crianças presentes, ao final do concerto, levantando as mãos para fazer perguntas e contribuir com aquela construção conjunta de experiências e relações.

Esses concertos de turnês estaduais, aponta, tendem a ser, muitas vezes, o primeiro contato com uma orquestra tocando ao vivo para muitos dos membros da plateia. Apesar da exaustão inerente ao processo, revitalizam a missão artística da instituição. Eles não são, em sua visão, concertos de segundo escalão ou de menor importância quando comparados aos de temporada, tendo em vista que, em muitos casos, são estes concertos que justificam a existência das orquestras enquanto instituições. Ele afirma, ainda, que não deixará de realizá-los independente do cargo ou função que exercer em qualquer orquestra da qual fizer parte.

Quanto à importância da Orquestra na sociedade, aponta que representa um marco de um avanço civilizatório, ou seja, é uma instituição que se apresenta como embaixadora de um comportamento social e de um bom convívio, algo que, em sua visão, tem grande valor. É um exercício de silêncio, contato e concentração em um mundo no qual essas práticas estariam se perdendo com as novas tecnologias (das quais, aponta, é um entusiasta, mas reconhece seus efeitos e limitações). Essa visão reforça a ideia da orquestra como algo relacional por natureza, sendo parte de um processo construído à muitas mãos.

Outro tema discutido durante a entrevista foi a incursão de música popular nos programas da OFMG, como no caso dos concertos de dezembro realizados em parceria com a Rádio Alvorada.

O regente adverte que, o que por ele foi dito, é referente a sua opinião pessoal, não como profissional vinculado à orquestra. Apesar disso, compreender sua visão acerca do tema é importante, tendo em vista que o processo mediativo é, em grande medida, baseado apenas em suas concepções, já que assume os concertos sem que haja um suporte institucional sobre como realizar suas falas e ações.

A renovação de público, ao seu ver, é importante, mas não pode depender simplesmente de fazer uma programação de caráter popular, ou seja, colocar a orquestra para executar apenas obras deste repertório, pois até poderia trazer público, mas não para os programas centrais (popular, nesta dissertação, é um termo usado para se referir às músicas que não fazem parte do repertório de concerto). Apesar disso, esse tipo de iniciativa seria importante para o já mencionado processo de construção de elos.

A Filarmônica tem, por excelência, segundo sua fala, versatilidade estilística. Assim sendo, na construção desses repertórios com incursões de música popular, há de se perguntar o que da rica tradição musical brasileira pode ser aproveitado para uma orquestra executar. Em sua fala, percebe-se um cuidado para não fazer juízo de valor referente à uma suposta qualidade musical, fato este que demonstra uma visão mais aberta, em consonância com sua ideia de não se considerar como guardião de um tesouro antigo que deve ser venerado. Aponta, ainda, que prefere dizer que fazem música **com** qualidade do que **de** qualidade.

Algumas obras, aponta, teriam uma essência mais camerística, não sendo fácil transporte de forma natural para a orquestra. Tom Jobim, como no caso do concerto Jobim Sinfônico, realizado em dezembro de 2023, seria um exemplo de fácil transposição, com obras que se aproximariam, segundo o maestro, até mesmo de peças compostas por Maurice Ravel em sonoridade.

Em parte do contato com outros membros da Orquestra e do Instituto foi passada a impressão de que estes concertos com estes repertórios seriam, de certa forma, um mal

necessário. Não foi isso que se percebeu na fala de José Soares, que aponta o potencial de criação de pontes.

A OFMG, ao seu ver, possui uma importância fundamental como catalisadora de processos culturais no meio em que está inserida, tendo mais de 15 anos de diversas conquistas. Devido ao seu porte, argumenta, sendo uma das maiores orquestras do cone sul, dá o exemplo para diversas instituições por meio do que chama de potencial diplomático social e cultural.

Por fim, quanto à interação com o setor educativo para a realização dos Concertos Didáticos, Soares, que participou, até então, apenas dos didáticos de 2023, aponta que, após definida a temática abordada nos concertos, o Marcelo (coordenador de projetos educacionais) desenvolveu o material instruindo os alunos para a experiência durante os concertos, tendo também feito o treinamento com os monitores da Universidade do Estado de Minas Gerais. Cabe ressaltar que esse processo também é novo para o setor educativo, já que passou a ser de sua responsabilidade apenas no ano de 2022.

Pode-se perceber que o educativo praticamente não é mencionado na fala do Regente Associado, reforçando a percepção de que a mediação é, em grande medida, concentrada apenas nas mãos de um indivíduo, sendo ele, neste momento, José Soares. Essa falta de estrutura torna a mediação frágil, tendo em vista que uma mudança em um dos membros da instituição pode mudar completamente a forma com que as iniciativas mediativas ocorrem. A instituição não possui uma visão institucional de como a mediação deve ocorrer, fato este que pode ser alterado para garantir um padrão de qualidade para os concertos que não dependam de uma única figura, bem como a continuidade de um trabalho coeso e unificado. A baixa participação do educativo no processo salta aos olhos, demonstrando uma lacuna a ser preenchida.

A visão do maestro surge como uma forte expressão daquilo que Hennion (2016) aponta como técnicas lineares, focando na música como relação. Seu discurso aponta os espetáculos musicais como uma criação coletiva entre os músicos e o público, focando não em um processo impositivo e conteudista, mas sim naquilo que une e cria

conexões. Isso pode atuar para combater a sensação de culpa e distanciamento verificados por Dobson (2010).

Pode-se, ainda, localizar as perspectivas do regente diante das dimensões epistemológicas da construção conjunta de sentido na música apontadas por Ravet (2020).

A fala demonstra que há um esforço para traduzir aquilo que faz com que o contato com as obras (ou aquilo que gera relações) seja efetivo, tendo em vista que a co-responsabilização do público pelos concertos e o foco na criação de elos visa uma criação de significados compartilhados entre os presentes.

Além disso, as reflexões acerca da importância maior da criação destes elos do que da mera exposição de informações mostra, também, uma preocupação para que o espaço de encontro entre todos os autores envolvidos no processo seja efetivo, acolhedor e significativo. Isso também demonstra uma preocupação com a compreensão das dificuldades que o público pode vir a encontrar diante do material sonoro, bem como dos pontos que facilitam a construção coletiva de sentidos.

Assim, o trabalho do Regente Associado se mostra central para os processos de mediação realizados pela OFMG, o que pode significar um certo risco de dependência de suas concepções e práticas e a falta de envolvimento efetivo de outros integrantes e setores.

Para a realização dos Concertos Didáticos, a instituição conta com suporte da Coordenação de Projetos Educativos da OFMG. Marcelo Corrêa, Coordenador da área e professor da Escola de Música da UEMG possui história com a OFMG desde antes de assumir a função no Instituto Cultural Filarmônica, sendo o primeiro coordenador do setor educativo que, antes, não existia. Após a conclusão desta pesquisa, foi substituído por Gabriel Gama Foi, assim, o responsável pela estruturação da área. Um dos grandes projetos da Coordenação é a gestão da Academia Filarmônica, voltada para a formação de novos músicos. É responsável, também, pelo preparo de monitores para Concertos Didáticos e contato com as escolas e por iniciativas de mediação realizadas junto dos Ensaio Abertos.

Em 2023, visando atender as escolas municipais de Contagem, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, no qual as crianças visitam espaços culturais, Marcelo construiu uma proposta de processo mediativo. Nessa iniciativa, chegam oito e meia da manhã para participarem de um processo similar aos Concertos Didáticos. Após uma palestra sobre os instrumentos e normas de comportamento, recebem uma explicação também sobre o programa que ouvirão durante o ensaio.

O contato com a Sala Minas Gerais, a acústica e os instrumentos, aponta, são parte importante da experiência, auxiliando na apreciação de obras que considera de mais difícil apreensão. O projeto, relata, tem apresentado êxito, sendo uma experiência que ocorre entre oito e meia e onze e quinze da manhã nos dias de ensaio.

Esse tipo de iniciativa, configurada como uma versão reduzida dos Concertos Didáticos, demonstra a possibilidade de adaptação do modelo para outras aplicações, como também demonstrado na fala de José Soares, que menciona um concerto realizado no interior mineiro que transpôs o molde dos Didáticos para outra situação.

Durante sua fala, aponta a importância de, por vezes, fazer elos com o cotidiano dos alunos, fazendo com que eles se abram mais para a experiência. Como exemplo, aponta uma vez em que demonstrou o que era um cânone utilizando uma música do grupo estadunidense *Maroon 5*. O uso de recursos visuais também é considerado frutífero nesse tipo de atividade.

Sobre a atuação do setor educativo nos concertos, aponta que ocorre, basicamente, nos Concertos Didáticos, não ocorrendo nas outras apresentações da plataforma educacional, se restringindo apenas à forte participação de alunos da Academia Filarmônica. Assim sendo, a atuação do educativo ainda se apresenta demasiadamente restrita, não capitaneando a plataforma educacional da instituição como um todo. Os Concertos Comentados, aponta, também não são realizados ou coordenados pelo educativo, sendo o atual curador o Regente Associado José Soares.

Os Concertos Didáticos partem, inicialmente, do programa definido. Outros setores da instituição, como a Diretoria de Comunicação, auxiliam no processo. Nos concertos de 2022, com Quadros Em Uma Exposição, de Mussorgski, a Diretoria auxiliou, por exemplo, na construção das imagens projetadas nas paredes. Aponta,

também, a importância da atuação conjunta com o maestro que falará com o público para que os alunos não ouçam a mesma explicação nas escolas e nos palcos.

Sobre a realização da iniciativa em 2023, aponta que a ideia da pergunta condutora (há magia na orquestra?) foi uma proposta de José Soares, Regente Associado. O processo de Soares para esse tipo de iniciativa será descrito em subcapítulo posterior.

Uma informação de relevância que surgiu em sua fala, quando questionado sobre como construir pontes entre público e orquestra, foi que todo concerto, em sua visão, deve ser didático em alguma medida, independente do público, buscando sempre aproximação, algo que acredita que a OFMG tem feito.

Também aponta a importância de fazer com que o público, em concertos da plataforma educacional, tenha a sensação de estar lidando com algo que conhece. Um exemplo disso seria o uso de uma obra de cinema em um Concerto para a Juventude. Destaca, ainda, o mérito de José Soares por conseguir misturar o que o público sabe com aquilo que ainda não conhece. Coloca, ainda, a qualidade técnica da OFMG como importante para se aproximar dos públicos.

Os concertos natalinos, realizados em parceria com a Rádio Alvorada, também são apontados como importantes, aproximando a instituição do público. A abertura para gêneros populares, em sua fala, surge como algo que cria ganchos, mas não deve ocorrer sem que a OFMG deixe de defender sua bandeira, que é a da música de concerto. Além das obras de MPB, destaca também música de cinema como uma opção para esse tipo de iniciativa.

Sobre a realização de *masterclasses* voltadas para gêneros populares, aponta que há uma priorização do gênero erudito, tendo em vista que outras iniciativas não teriam ligação com a proposta da instituição. Menciona, ainda, que as técnicas dos instrumentos são universais, tendo em vista que um música de orquestra pode se utilizar as mesmas técnicas para jazz.

Ao ser perguntado sobre como lidar com o público que pode se sentir intimidado diante da música de concerto, aponta que o primeiro contato sendo realizado em um

concerto como os de domingo (Concertos para a Juventude) auxilia, acolhendo o público com mais facilidade devido tanto ao ar mais despojado quanto à fala dos maestros.

Em sua opinião, há de se ter cuidado, por exemplo, para não quebrar um certo ar de formalidade, pois o público desejaria chegar na sala e se deparar com essa atmosfera, com músicos bem vestidos, momentos certos para bater palmas, se concentrar e afins. Essa expectativa por formalidade dialoga com a dificuldade de quebrar com os ritos instituídos no meio orquestral, como apontam Spronk, Peters e Werff (2021). Esse grau de ritualização pode, por um lado, ressoar com práticas historicamente instituídas, mas, por outro, pode também reforçar as idiossincrasias que fazem com que parte do público não se sinta pertencente. A iniciativa da OFMG em oferecer concertos com um grau menor de formalidade, como é o caso dos Concertos Didáticos, Para a Juventude e Na Praça, demonstra uma atuação com diversos graus de adesão às normas formais dos concertos, sempre buscando uma adaptação à realidade do público a ser atingido.

Quanto ao que motiva o engajamento do público com um tipo de expressão musical e não com outra, aponta a importância da informação para guiar o gosto. Essa fala se aproxima do pensamento de Hennion (2016), que diz que amamos a música que estamos prontos para amar. Diz, ainda, que a música é uma herança do homem para o homem e que, quando as pessoas têm essa noção, valorizam mais o que estão ouvindo e apreciando.

O que se percebeu na fala do coordenador foi que a atuação do setor educativo prioriza a realização de *masterclasses* e da Academia Filarmônica. Sobre a academia, a página do Instituto Cultural Filarmônica (2024) diz ser

Um sonho que se tornou realidade. [...] A Academia Filarmônica vem suprir uma deficiência de alcance nacional que a Orquestra identificou logo nos seus primeiros anos, em 2008 e 2009: a lacuna existente entre o preparo técnico individual dos músicos e a qualificação necessária para integrarem uma orquestra profissional da qualidade da Filarmônica.

Como parte da plataforma educacional da OFMG, prioriza jovens músicos residentes no estado de Minas Gerais, almejando “[...] criar um curso de referência para formação de músicos qualificados no estado e formar profissionais com mais

oportunidades de ingresso no mercado de trabalho das orquestras do país” (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2024).

A iniciativa pretende aperfeiçoar a qualidade técnica dos alunos, aprimorar suas habilidades de leitura de partituras e desenvolver o “ouvido harmônico, para adquirir a capacidade de se situar no contexto de uma obra orquestral” (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2024).

A Academia conta com aulas individuais e coletivas com músicos da OFMG, além de passar por temas como análise musical, história da música, percepção musical, seminários e práticas em formações de câmara. Logo, familiariza os alunos com nuances do universo musical que vão além do domínio técnico do próprio instrumento. Essa característica não é exclusiva da Academia, ocorrendo também em outros espaços formativos, como universidades e conservatórios. A proximidade de uma formação orquestral de qualidade, porém, é um diferencial da iniciativa. Do ponto de vista dos processos de mediação e formação, pode fazer com que os estudantes se familiarizem com o meio da música de concerto, tornando-os parte de um ambiente que, sem iniciativas desse tipo, podem ser de difícil acesso.

Uma Diretoria apontada como importante para o suporte das iniciativas da plataforma educacional na fala de Marcelo é a de Comunicação. Agenor Carvalho é o diretor da área no ICF, tendo, em sua trajetória, também atuado junto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESF) (que, como visto anteriormente, serviu de modelo para a criação da OFMG) e da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), mais antiga orquestra brasileira ainda na ativa. Ele se encontra no ICF desde fevereiro de 2019, segundo relato próprio.

Entre as atividades sob a responsabilidade da Diretoria de Comunicação, por ele capitaneada, estão a comunicação digital, *design* gráfico e gestão de questões audiovisuais (como, por exemplo, os concertos transmitidos *online* analisados anteriormente).

As transmissões ao vivo, aponta, foram postas quase como obrigatórias por conta da crise de COVID-19, sendo um grande desafio para uma instituição que, por natureza, tem como base a experiência presencial (como diz em seu relato, são uma

orquestra, não uma produtora de televisão). O estúdio para a realização dessas iniciativas é apontado como crucial para essa atividade que, em sua fala, surge como importante para o processo de formação de público. Há uma pessoa de sua equipe que participa nessas atividades e as demais são terceirizadas.

Ainda sobre as atividades virtuais, relata que há divergências quanto a eficácia dessas iniciativas, com algumas pessoas acreditando que competem com o acompanhamento presencial de concertos e outras, como ele, que veem a situação contrária: as iniciativas digitais ajudariam a trazer público para as salas de concerto. A análise realizada por Barros, Marques e Bragança (2023b) revela que o desejo por acompanhar presencialmente os concertos transmitidos pelas plataformas é corriqueiro, surgindo nas caixas de comentários das transmissões. Assim sendo, essas iniciativas se apresentariam como estratégias não apenas de formação de público, mas também de sustentabilidade da instituição, conforme argumentado por Agenor ao longo da entrevista. A estratégia, também, aponta, foi importante para posicionar a OFMG como uma das pioneiras em iniciativas do tipo na América Latina.

As profissionais que são responsáveis pela mediação no *chat* não são terceirizadas, sendo parte de sua equipe e, por vezes, como já apontado anteriormente, podendo até mesmo ser os maestros da instituição (Fabio Mechetti e José Soares). Além disso, maestros terceirizados prestam auxílio para questões artísticas relevantes para a mediação quando necessário. A presença dos maestros da OFMG nas conversas, diz, enriquecem a experiência e aproximam o público da instituição.

Considera a ideia de renovação de público equivocada, preferindo pensar em soma de público, acreditando que iniciativas inovadoras voltadas para isso são essenciais até mesmo para manter o público já cativo, garantindo a sustentabilidade da instituição.

Sobre as conversas internas entre os públicos nos *chats*, aponta que ainda surgem dúvidas referentes à atenção dos indivíduos. Estariam, afinal, se pergunta, assistindo o concerto ou prestando atenção nas conversas? A dúvida seria compartilhada pelo Regente Titular, Fabio Mechetti. Essa dúvida se relaciona de forma forte a tradição

da projeção da mente no palco já apontada por Hennion (2016), citado no capítulo de mediação, como vigente na fruição da música de concerto.

Em sua fala, surge a argumentação de que não é por tocarem um repertório muitas vezes dos séculos XVIII e XIX que o posicionamento precisa ser próximo do pensamento dessa mesma época, reforçando mais uma vez iniciativas que conversem com os públicos como essenciais.

O *design* gráfico dos materiais da instituição, por exemplo, busca ter uma linguagem que aponta como contemporâneos e chamativos, comunicando-se também com os públicos mais jovens e quebrando com as expectativas do que seria um material gráfico de uma instituição de música orquestral. Seria parte do que, em termos de *marketing*, aponta, fazem parte da jornada do cliente, garantindo uma experiência agradável na sala de concertos (e fora dela). Uma das artes do caderno da Temporada 2024 da instituição encontra-se reproduzida na Figura 10.

Figura 10 – Ilustração no livro da Temporada 2024

As artes do caderno da Temporada 2024 ressaltam, também, a externalidade da orquestra, como pode ser visto nas Figuras 11 e 12.

Figura 11 – Ilustração de músicos tocando ao ar livre

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2023p)

Figura 12 – Ilustração de fagotista no Mercado Central

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2023p)

A Figura 12 lembra, também, o vídeo referenciado na Figura 9, com os músicos da Orquestra tocando em locais icônicos de Minas Gerais.

Quando questionado sobre convergências com a coordenação educativa e se há participação da Diretoria de Comunicação na construção das falas dos maestros direcionadas ao público, aponta que essas atividades ficam a cargo da produção artística. Ao longo dos Concertos Didáticos, como apontado também na entrevista realizada com Marcelo Corrêa, auxiliam nos materiais de suporte, como as projeções realizadas nas paredes da Sala Minas Gerais.

Retornando ao tema das apresentações ao vivo e das gravações, ele reforça um caráter de forte identificação da Orquestra com a figura de Fabio Mechetti (fato que surge, também, na fala de José Soares, Regente Titular, que aponta que é o nome de Mechetti que está no logotipo da instituição). Ao realizarem cortes, cenas, difusão de sons e afins estão, diz, representando o Regente Titular (que também é Diretor Artístico) e sua visão.

Ao ser perguntado quanto ao retorno dos textos explicativos das obras nas notas de concerto, prática comum antes da pandemia, argumenta ser inviável na atual estrutura. Os textos surgiam como uma forma condensada dos Concertos Comentados, informando aos que lessem quanto a certas minúcias das obras e de seus compositores, aproximando-se de um discurso de viés afirmativo conforme postulado por Mörsch (2021).

Esses textos explicativos eram escritos por convidados, sendo Marcelo Corrêa, então Coordenador de Projetos Educacionais da instituição, responsável por alguns destes textos. A título de exemplo, reproduzo aqui, nas Figuras 13 e 14, o texto escrito por Guilherme Nascimento, professor da Escola de Música da UEMG, acerca do Concerto para Violino nº 1 op. 15 de Benjamin Britten. O texto em questão foi publicado nas notas de programa dos dias 11 e 12 de julho de 2019.

Figura 13 – Parte 1 de texto sobre obra de Britten

INSTRUMENTAÇÃO

2 piccolos, 2 flautas, 2 oboés,
 corne inglês, 2 clarinetes,
 2 fagotes, 4 trompas,
 3 trompetes, 3 trombones,
 tuba, tímpanos, percussão,
 harpa, cordas.

EDITORA

Boosey & Hawkes

PARA OUVIR

CD Beethoven & Britten –
 Violin Concertos – London
 Symphony Orchestra – Paavo
 Järvi, regente – Janine Jansen,
 violino – Decca – 2009

PARA ASSISTIR

Detroit Symphony Orchestra –
 Jukka-Pekka Saraste, regente
 – Augustin Hadelich, violino
 Acesso: fil.mg/bviolino1

PARA LER

Mervyn Cooke (ed.) –
 The Cambridge companion to
 Benjamin Britten – Cambridge
 University Press – 2008

Benjamin Britten foi um pacifista declarado. Porém, quando, em 1939, a Europa se viu frente a uma iminente guerra de proporções mundiais, a situação de um pacifista confesso numa Inglaterra que se preparava dia a dia para o combate tornou-se insustentável. Ele desejava, a todo custo, livrar-se daquela atmosfera sufocante que começava a cobrir a Europa, pois sabia que, em breve, chegaria também o seu momento de servir ao país. Aproveitando o sucesso que seu nome havia alcançado nos Estados Unidos no ano anterior, com a obra *Variações sobre um tema de Frank Bridge*, e seguindo o exemplo dos amigos, o poeta W. H. Alden e o escritor Christopher Isherwood, que haviam migrado para os Estados Unidos no início do ano, Benjamin Britten e o companheiro, o tenor Peter Pears, embarcaram para a América do Norte, em maio de 1939. Após uma breve estada em Montreal e Toronto, os dois rumaram para Nova York, onde, no dia 21 de agosto de 1939, visitaram um casal de velhos amigos em Long Island, Elizabeth e William Mayer. Nas palavras de Pears, “nós fomos à casa deles para um fim de semana e acabamos ficando por três anos”. Começava, ali, o início de uma feliz e prolífica temporada para o compositor. Um mês depois, em 29 de setembro, ele terminava a composição de seu *Concerto para violino* (op. 15).

Os primeiros esboços do Concerto haviam sido feitos na Inglaterra, em novembro de 1938, e a maior parte da

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2019b)

Figura 14 – Parte 2 de texto sobre obra de Britten

Concerto para violino nº 1, op. 15

*Primeira apresentação
com a Filarmônica*

1939, REVISÃO 1950 — 31 MINUTOS

composição foi realizada no Canadá. A estreia se deu no dia 28 de março de 1940 pela Orquestra Filarmônica de Nova York sob a regência de John Barbirolli, com o violinista espanhol Antonio Brosa como solista. Britten ainda revisaria a obra em 1950 e 1954, até chegar à versão final, em 1965. O Concerto foi dedicado ao compositor e amigo Henry Boys.

Além dos três movimentos que devem ser executados sem interrupções, o Concerto possui uma macroestrutura relativamente incomum: lento-rápido-lento, ao contrário da maior parte dos concertos, que se estruturam em rápido-lento-rápido. O primeiro movimento (*Moderato con moto*) inicia-se com um pequeno fragmento rítmico nos tímpanos, respondido pelo prato. Esse motivo aparecerá por todo o movimento, enquanto o violino apresenta uma bela melodia que se torna cada vez mais agitada e complexa. Agitação será a tônica

do segundo movimento (*Vivace*). Ao final, uma longa cadência do violino solo, em que ouvimos novamente os materiais do primeiro e segundo movimentos, nos transporta para o terceiro movimento (*Andante lento*), uma belíssima *passacaglia* – um gênero espanhol originário do século XVII que consiste num baixo repetido constantemente enquanto as outras vozes executam um tema com variações –, provavelmente inspirada nas inúmeras passacalhas de Buxtehude que Britten e Pears executavam ao piano, na casa dos Mayer, em Long Island.

————— **GUILHERME**

NASCIMENTO *Compositor, Doutor em Música pela Unicamp, professor na Escola de Música da UEMG, autor dos livros Os sapatos floridos não voam e Música menor.*

Na Figura 15, reproduzo um exemplo do breve texto presente nos programas realizados a partir da pandemia. A figura é uma reprodução do programa dos dias 6 e 7 de outubro de 2022, com as obras *O Campo de Wallenstein*, op. 14 de Bedrich Smetana, *Concerto para Dois Pianos em Mi Maior*, de Felix Mendelssohn e *Quarteto em Sol Menor*, op. 25 de Johannes Brahms.

Figura 15 – Exemplo de texto presente no programa de 6 e 7 de outubro de 2022

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2022d)

Outro fator importante presente nas notas de concerto da instituição é uma pequena seção voltada para as normas de comportamento no espaço. Um exemplo, retirado do mesmo concerto dos dias 6 e 7 de outubro de 2022, é reproduzido na Figura 16.

Tais normas, contudo, apesar de reproduzidas nos programas, não ocupam uma posição destacada, estando ao final dos mesmos. São redigidas de forma gentil e direta, auxiliando aqueles que não têm familiaridade com uma sala de concertos a compreenderem as regras do ambiente, diminuindo a sensação de que estão em um ambiente do qual não fazem parte. Não é possível garantir que serão lidas ou respeitadas, mas são um suporte importante e simples de ser implementado.

Figura 16 – Normas de comportamento no programa de 6 e 7 de outubro de 2022

<p>pontualidade Chegue com antecedência. Após o terceiro sinal, as portas da sala de concertos serão fechadas.</p> <p>celular Importante que você desligue o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico. O som e a luz atrapalham o público e nossos/as musicistas.</p> <p>fotos, áudio e vídeo Fotografia e gravação de áudio e vídeo não são permitidas durante o concerto. Isso atrapalha a apresentação e desrespeita direitos autorais. Antes ou depois, fique à vontade e não se esqueça de marcar a @filarmonicamg nas redes sociais!</p> <p>silêncio O silêncio é o espaço da música. Por isso, evite conversas ou comentários durante a apresentação. Para prevenir-se contra a tosse, pastilhas são uma boa ideia, mas tome cuidado com o barulho da embalagem.</p>	<p>alimentos No interior da sala de concertos não é permitido ter comida ou bebida, mas você pode aproveitar o Café da Sala antes, depois ou no intervalo do concerto.</p> <p>aplausos É hábito na música de concerto aplaudir apenas ao fim de cada obra.</p> <p>programa Este programa é seu. Mas, se não for guardá-lo, devolva-o para sua reutilização e reciclagem.</p> <p>crianças Nos concertos noturnos, não é permitida a entrada de menores de 7 anos. Crianças entre 7 e 12 anos devem se assentar em lugares próximos aos corredores e às saídas, acompanhadas dos pais.</p> <p>máscara Se for obrigatório, use a máscara.</p> <p>sala minas gerais A Sala Minas Gerais é nossa. Cuide dela você também e venha sempre!</p>
--	---

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2022d)

Apesar do desejo de Agenor de retomar as notas explicativas mais aprofundadas, não há viabilidade para esse tipo de empreitada no curto prazo, devido as complexidades adicionadas após o período pandêmico. Os textos se mostravam como uma interessante e rápida alternativa de mediação, aproximando-se das técnicas lineares descritas por Hennion (2016), facilitando a compreensão da obra por parte do público a partir de critérios mais técnicos. Sobre o tom das informações, porém, aponta que, por vezes, eram acadêmicas demais, demandando uma discussão acerca do tipo de abordagem a ser adotada, tendo em vista que o excesso de academicismos, aponta, não facilitariam a criação de identificação e de uma sensação de pertencimento entre o público, podendo ter o efeito oposto.

Ao ser questionado sobre como construir pontes entre público e instituição, Agenor aponta a importância do educativo que, em sua visão, traria benefícios caso se tornasse uma diretoria da instituição, tendo assim mais presença e capacidade de realizar ações relevantes de formação de público. Argumenta, ainda, que muitos dos projetos educacionais da instituição ainda surgem como demandas de empresas externas (fator esse confirmado pela dependência de verbas externas para a realização das iniciativas da plataforma educacional), não por demanda sócio-cultural e afins. Isso, porém, não quer dizer que vê a OFMG como percorrendo um caminho equivocado. Acredita que estão na direção correta e que a institucionalização do educativo somaria a esse processo.

Quanto a importância das incursões de música popular nas programações da Filarmônica, inicia sua fala ressaltando a premissa defendida por Mechetti de que sejam uma orquestra que traz um repertório clássico. Assim sendo, realizam vez ou outra esse tipo de atividade, mas não como ponto central do trabalho.

Essa iniciativa, em parceria com a Rádio Alvorada, auxilia na divulgação dos concertos, tendo *spots* na programação ao longo do ano cedidos para a divulgação dos concertos (fato apontado também pelo Regente Titular).

Acredita, também, que esses concertos de final de ano são uma grande possibilidade para a atração de novos públicos, podendo trazer para a salas pessoas que nunca haviam ali pisado até então e que, a partir desse contato, encantam-se com a experiência. Destaca, ainda, as apresentações já realizadas com o Grupo Corpo (companhia mineira de dança contemporânea) como importantes nesse aspecto.

Ao ser questionado quanto ao público atual da instituição, revela que o índice de satisfação, aferido por meio de pesquisas realizadas pela instituição, supera 94%, sendo um número que atesta a qualidade do trabalho da instituição.

Já sobre o que motiva o engajamento com uma determinada forma de expressão cultural e não outra, acredita haver critérios econômicos ainda relevantes, bem como questões referentes a acesso à informação e educação. O preço dos ingressos da Filarmônica também surgem em sua fala como possíveis motivadores, pois não seriam caros e proporcionariam a experiência de qualidade com uma instituição de renome.

Reforça, novamente, a importância da jornada do cliente desenhada pela instituição. Ele aproveita a oportunidade para, mais uma vez, ressaltar a importância da institucionalização do setor educacional como diretoria.

Quanto ao *slogan* já utilizado pela instituição, “A Filarmônica é Nossa”, tomado emprestado como título desta dissertação, diz que foi uma grande ideia que surgiu antes mesmo da existência da Sala Minas Gerais e de seu trabalho na Diretoria de Comunicação, refletindo a ideia da posse da coisa pública. Faz um paralelo, também, com a campanha “Pode aplaudir que a Orquestra é sua”, realizada pela OSESP nos anos em que lá trabalhou (FIGURA 17). Um vídeo de divulgação com o título “A Filarmônica é Nossa” pode ser acessado por meio do *QR Code* da Figura 18.

Figura 17 – Cartaz da OSESP do ano de 2003

Fonte: Farkas (2003)

Figura 18 – QR Code para vídeo de campanha de 2015

Fonte: Elaborado pelo autor

Esse tipo de campanha, relata, tem grande impacto no público, trazendo afinidade e sensação de pertencimento. O uso do *slogan* “A Filarmônica é Nossa” hoje foi reduzido para que não seja saturado, mas ainda aparece, diz, em campanhas e *spots* específicos.

A entrevista revelou a Diretoria de Comunicação como tendo grande importância para a mediação, tendo em vista sua responsabilidade em, muitas vezes, fazer a ponte entre público e instituição dentro e fora da Sala. Mesmo nos concertos nos quais os regentes não falam com a plateia, as atividades do setor auxiliam por meio, por exemplo, das notas de concerto (hoje reduzidas por conta de obstáculos de nível prático, como aqueles de caráter financeiro e de linguagem).

Pela fala do Diretor de Comunicação, é possível assumir que as atividades da Diretoria são pautadas na ideia de fomentar o acolhimento e a sensação de pertencimento nos públicos, não focando em ser meramente uma interface secundária na relação entre público e instituição. Além disso, a defesa da importância do setor educativo por parte do Diretor está em consonância com as ideias defendidas por este trabalho.

Agenor, Diretor de Comunicação, aponta a importância do trabalho da Diretoria de *Marketing* e Projetos nos levantamentos referentes ao público da instituição.

Zilka Caribé é Diretora de *Marketing* e Projetos da instituição, sendo seu setor responsável, principalmente, por vendas, relacionamento e captação de recursos, dirigindo muitas iniciativas relacionadas à aquisição de fundos para a Orquestra e para o Instituto. Ela está no ICF desde 2015.

Em seu relato, ao discorrer sobre a relação com os assinantes das temporadas, aponta um grau de intimidade para com eles, sendo muitos conhecidos pelo nome por parte da equipe. Muitas vezes, aponta, questões pessoais das vidas desses indivíduos são conhecidas, aumentando a sensação de intimidade. Assim, por meio da recepção feita pela equipe de *Marketing*, há uma busca por uma criação de um espaço de acolhimento e pertencimento voltado aos assinantes.

Falando sobre o período pandêmico, menciona que foi a orquestra brasileira que mais produziu conteúdo digital, reforçando o caráter pioneiro já apontado por Agenor, tendo, inclusive, ganhado o Grande Prêmio Concerto 2020 da Revista Concerto na modalidade Reinvenção na Pandemia (MINAS GERAIS, 2024). Para aproximar a orquestra dos assinantes, houveram iniciativas, aponta Zilka, nas quais músicos da Orquestra gravavam vídeos exclusivos, ligavam para assinantes para saberem como estão e similares (além, também, dos concertos transmitidos virtualmente). Sua fala, então, demonstra uma preocupação em humanizar a Orquestra em sua relação com seu público mais fiel.

Para a venda de ingressos avulsos, aponta grande dependência da Diretoria de Comunicação para atrair pessoas. Para chamar a atenção dessa possível plateia, diz, há uma preocupação em procurar o que singulariza cada concerto. Um concerto com presença de um pianista solista, por exemplo, pode ter esse fator como chamariz nas divulgações. Isso é definido a partir de uma reunião com o maestro titular, que explica sua escolha para o programa em questão, alimentando as ações de *Marketing* e Comunicação.

Sobre a captação de recursos, aponta que, além da venda de ingressos e assinaturas, há a importância das doações de pessoas físicas e jurídicas, responsáveis

pelos concertos da plataforma educacional. Já os patrocinadores ajudam a financiar a programação artística e custos administrativos. Além disso, há os recursos repassados pelo governo mineiro. Um fator importante que surge em sua fala é a busca por algum patrocinador que adquira os *naming rights* da sala, ou seja, que dê nome a sala.

Sua equipe é, também, responsável pelo acolhimento ao público durante os concertos externos realizados pela Orquestra. Aponta uma preocupação na recepção das pessoas, garantindo que haja cadeiras, áreas cobertas, segurança, orientação, acessibilidade e relacionados, sendo uma importante face da instituição mesmo fora da Sala Minas Gerais.

Questionada sobre como construir pontes entre público e obra, aponta que, por exemplo, nos concertos externos, é essencial fazer com que o público entenda que música de concerto é, em suas palavras, uma delícia. Sendo algo que toca, que leva para outros lugares e que não é entediante. Também indica a importância de quebrar com a ideia de que música clássica é difícil e para poucos. Como já visto nas outras entrevistas, relata a importância do trabalho realizado por José Soares, Regente Associado, que agiria como um facilitador na relação com o público não habituado.

Ao realizarem concertos externos, diz que é importante que se apresentem como uma orquestra que abraça, mas sem perder de vista a execução de qualidade das obras do repertório sinfônico.

A Orquestra surge em sua fala como uma instituição que faz um trabalho brilhante, satisfazendo uma demanda que antes era reprimida por um lugar em que se pode assistir música sinfônica com o nível de qualidade e frequência que a OFMG entrega, posicionando Belo Horizonte como uma cidade que oferta um produto precioso para a sociedade, trazendo visibilidade tanto nacional quanto internacional. A Academia Filarmônica também é apontada como um projeto importante, oferecendo um ativo educacional ímpar para os músicos da região.

Para o acolhimento de pessoas não-familiarizadas em um concerto, acredita que há de se quebrar aquilo que ela chama de barreira invisível na frente da música sinfônica (termo também utilizado por Bourdieu, 2007). As ideias de que é necessário entender para gostar, que é algo chato, que é para gente rica e afins, aponta, precisam

ser superadas. A música sinfônica pode surgir em vários momentos na vida dos espectadores, seja em filmes, desenhos animados, jogos e afins, mas muitas vezes as pessoas não se dariam conta que é o mesmo tipo de música que ecoa nas salas de concertos.

Ela revela, também, que para a Temporada 2024 estão iniciando o projeto de Assinaturas Jovens, por meio do qual pessoas entre 14 e 17 anos pagam 25% do valor da assinatura. Isso incentivaria, também, assinantes a incluírem filhos e parentes nas assinaturas por valores baixos, sendo uma aposta da instituição para a renovação de público, que Agenor preferiria chamar de soma de público.

Questionada sobre os impactos dos concertos como os realizados em parceria com a Rádio Alvorada, revela que a instituição ainda precisa aferir se o público que conheceu a OFMG por estes concertos passaram a frequentar os regulares. Apesar disso, destaca, como fizeram outros entrevistados, a importância desses projetos para a divulgação dos concertos da temporada por meio dos *spots* cedidos pela Rádio, auxiliando na difusão da Orquestra e contribuindo com as vendas de ingressos.

Além disso, destaca a preocupação de Fabio Mechetti em garantir que os arranjos para esses concertos estejam mais próximos do repertório sinfônico do que do popular, fato este corroborado nas demais entrevistas.

Por meio da fala de Zilka, percebe-se que a atuação do setor de *Marketing* e Projetos é mais voltada para o relacionamento com instituições e assinantes, mas sem deixar de envolver a relação com o público das outras atividades, como os concertos externos.

Para a realização dos concertos e aplicação dos recursos, há a atuação da Diretoria de Produção Musical, sob responsabilidade de Pedro Gattoni. Ao longo de sua trajetória, passou também por instituições importantes para a música de concerto brasileira, como a Orquestra Sinfônica Brasileira e o Theatro Municipal de São Paulo, tendo sido Diretor Executivo desse último. Está no ICF desde o ano de 2021, quando começou como Assessor Artístico. Tornou-se Diretor no ano de 2023 e sua Diretoria possui grande importância para o planejamento das ações da Orquestra na execução do

orçamento. Relata, também, que há planos de mudar o nome da Diretoria para Produção Artística.

Em sua fala, menciona que há um desejo de que o setor educativo da Orquestra torne-se uma Diretoria. Por hora, porém, deve haver um remanejamento da área, deixando-a subordinada ao Gerente Artístico, cargo que planejam criar subordinado à Produção e com um elo direto com o Diretor Artístico (Fabio Mechetti). Sob sua tutela, estariam a assessoria artística, o educativo e o arquivo.

Sobre a ideia de transformar a área educativa em uma Diretoria, relata ser a favor, tendo em vista que, em sua opinião, o que move a Orquestra hoje são os concertos da plataforma educacional, que coloca em pé de igualdade com os concertos de séries regulares.

Em sua fala, surge um reforço de uma questão relatada por Fabio Mechetti. O Regente Titular disse que a instituição tem que cumprir um papel para além do que foi imaginado, como relatado anteriormente. Indo ao encontro dessa ideia, o Diretor de Produção Musical diz que a Orquestra não possui como função a resolução de problemas sociais e educacionais, mas pode auxiliar nesses processos.

Ao falar sobre a importância da OFMG, relata o caso de um compositor mineiro formado em engenharia que, ao escutar o concerto de inauguração da Orquestra em 2008, sentiu-se inspirado e estudou para se tornar músico, tendo ganhado uma premiação na Alemanha. Reitera, assim, o poder transformador da música de concerto e reforça a necessidade de aumentar o acesso a ela na realidade nacional. A questão dos patrocínios, relata, é importante para esse tipo de aumento ao acesso, mas, por vezes, empresas preferem patrocinar outros tipos de iniciativas, mais populares na realidade nacional, que possam aumentar sua visibilidade.

Esse tema dos patrocínios apontado por Pedro reforça a ideia presente nesta dissertação de que há uma certa volatilidade no alcance das iniciativas da instituição por conta da necessidade de investimento privado, sendo um aumento do investimento público importante para que as iniciativas passem a ter mais solidez. É interesse da instituição, segundo o Diretor, tornar iniciativas como as Turnês Estaduais menos

dependentes de patrocínios para viabilizar que a Orquestra possa visitar cidades nas quais a iniciativa privada não demonstra tanto interesse.

A escuta de música de concerto é por ele descrita como um hábito: concertos espaçados, sem estabelecimento de frequência, não gerariam o costume na plateia. Assim, a regularidade nas apresentações na Sala Minas Gerais seriam fundamentais neste processo que, em seu relato, pode ser complementado pelo início do programa de Assinaturas Jovens relatado por Zilka, reduzindo a barreira financeira de acesso à música de concerto durante a juventude. Essa iniciativa não possui o foco educacional de concertos como os para a Juventude e Didáticos, mas busca contribuir com a criação de um hábito.

A renovação do público (ou soma, como posto por Agenor em entrevista anterior), não virá somente por meio da força de concertos com compositores de música de cinema, como John Williams, ou parceria com músicos populares, pois iniciativas do tipo têm a orquestra como subordinada a algo. Um indivíduo que vai assistir um concerto em que é executada uma obra famosa de cinema não necessariamente irá querer retornar para escutar Shostakovich, compositor soviético usado de exemplo. Por conta disso, aponta, novamente, a criação de hábitos de escuta e presença como fundamentais.

Ao ser questionado mais a fundo sobre os concertos com repertório popular como os realizados em dezembro em parceria com a Rádio Alvorada, diz que um dos méritos é trazer pessoas que nunca estiveram na Sala Minas Gerais para conhecer o espaço. Além disso, permitem que pessoas conheçam e entrem em contato a OFMG.

Assim, apresentações cujo repertório conte com incursões de obras populares de forma esporádica, podem ser benéficas para a instituição (mas, como já mencionado anteriormente, apenas isso não basta).

Para construir pontes entre Orquestra e público de forma efetiva, argumenta, é importante levar em consideração aquilo que a instituição entrega em suas iniciativas. Como exemplo, utiliza as iniciativas realizadas na cidade de Araxá, que também surgiram como de destaque durante a entrevista com o Regente Associado José Soares.

Nesse tipo de iniciativa na qual a OFMG se apresenta em outras cidades, argumenta, há uma busca por, em maior ou menor grau, não apenas realizar concertos. No caso de Araxá, menciona, houveram cursos com integrantes da Orquestra sobre temas como o uso de redes sociais como músico e uso de música como ferramenta de relaxamento. Esse tipo de ação, argumenta, atua como multiplicadora do nome da Filarmônica. O concerto feito nos moldes dos Concertos Didáticos, mencionados por Soares, também surge na fala de Pedro.

O escopo dessas ações depende, em algum grau, da colaboração das prefeituras, instituições e características das cidades nas quais serão realizadas. Sobre as turnês estaduais, diz que há uma preocupação da instituição em buscar priorizar cidades nas quais nunca ou pouco se visitou. Essa fala reforça a ideia de que a Orquestra entende sua função estadual não focando apenas nas ações realizadas em Belo Horizonte.

Uma das formas de expandir o alcance da OFMG para outras regiões que está para ser posta em prática é a criação de conjuntos musicais menores, como grupos de percussão e metais e um quinteto de sopros. Esse tipo de iniciativa facilitaria desafios logísticos envolvidos na movimentação de um grupo tão grande e complexo quanto uma orquestra completa. Menciona, ainda, que há um interesse por parte da instituição em transpor o modelo dos Concertos Didáticos para esses formatos menores, permitindo que os impactos se expandam para outras regiões de Minas Gerais. As falas nesse tipo de apresentação seriam feitas por um dos músicos da formação reduzida mencionada acima.

Ao ser questionado sobre o que é entregue pela Orquestra ao público, responde ser, ao seu ver, uma experiência. Sua descrição dessa experiência se aproxima da fala de José Soares, que disse em sua entrevista que a experiência do concerto não se realiza apenas no momento da apresentação musical. Para Gattoni, ela se inicia desde a compra do ingresso e permanece mesmo após o fim da apresentação. Como exemplo disso, menciona uma vez em que uma patrocinadora solicitou que o Mechetti criasse uma *playlist* no *Spotify*, disponível para o público por *QR Code* impresso em um panfleto após o fim da apresentação. Isso permite que o público permaneça vivenciando ecos da experiência com a música de concerto mesmo após sair da Sala.

Ao ser questionado sobre como lidar com pessoas que possam se sentir intimidadas diante do ambiente da música de concerto pela primeira vez, diz que a música é algo que não precisa de tradução. A contextualização histórica, porém, pode auxiliar no processo de absorção, rompendo com a barreira que há entre a instituição e parte do público que sente que não entende música.

Sobre as notas de concerto, aponta uma preocupação similar a apresentada por Agenor, Diretor de Comunicação. A maior parte das pessoas que leem essas notas não são músicos. Assim sendo, textos excessivamente técnicos não necessariamente conversam com esse público. A contextualização histórica e social das obras, porém, permitiriam que houvesse maior aderência com as pessoas.

Outro fator apontado por Pedro é que há uma intimidação decorrente do local. Há um mito, aponta, de que música de concerto é algo para as elites, sendo esse um fator que pode afastar o público e que precisa ser contido. Um dos muitos componentes dessa situação de afastamento, relata, é a ideia de que há traje certo para frequentar esse tipo de espaço.

Como exemplo de uma iniciativa que visa atacar essa visão, cita um vídeo produzido pela OSESP em 2023 demonstrando que não há roupa certa para assistir aos concertos. Um *QR Code* para o vídeo encontra-se reproduzido na Figura 19.

A barreira relativa a ideia de não pertencer ao ambiente, argumenta, é maior do que a de não entendimento da música, reforçando a ideia da importância da criação de uma sensação de pertencimento.

Outro desafio que surge em sua fala é o de explicar para o público habitual que existem pessoas que estão frequentando o espaço pela primeira vez. Uma pessoa que conversa com outra durante a apresentação, na primeira vez que vai ao espaço, ao ser orientada, não o fará da próxima vez.

Figura 19 – QR Code para vídeo da OSESP sobre vestimenta para concertos

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Não Sabe... (2023)

Ao final da entrevista, relata haver duas formas de se ver uma orquestra. Uma delas é como um museu e a outra como um organismo vivo em constante evolução. Os concertos de série regular (*Allegro*, *Vivave*, *Presto* e *Veloce*), aponta, cumprem o papel da orquestra como museu, com seus protocolos e obras evidenciadas. As demais iniciativas se configurariam como a segunda forma. A fala lembra o relato de José Soares, que menciona que, por vezes, indivíduos envolvidos com a música de concerto se consideram guardiões de um tesouro antigo.

De acordo com Gattoni, o correto não é que a orquestra se posicione completamente de uma ou de outra forma, pois o importante é que, por meio do embate entre as duas facetas, a Orquestra não perca sua essência e não fique estagnada.

Por fim, presente no instituto desde sua concepção, há Diomar Silveira, Diretor Presidente do ICF. Possui formação voltada para a área econômica e ambiental,

passando a ter atuação na área cultural principalmente com a criação da Filarmônica, estando presente desde a concepção do projeto. É responsável pelas ações administrativas e financeiras do ICF, respondendo também por questões jurídicas e administrativas do Instituto.

Sobre a criação da Filarmônica, diz ser uma busca por parte do governo de Minas Gerais pela modernização de políticas voltadas para a música de concerto, reforçando a questão anteriormente apontada no segundo capítulo desta dissertação. Reforça, também, a resistência dos músicos da OSMG à mudança de modelo, sendo esse fator importante para o processo que fez com que Minas Gerais tenha essas duas orquestras ligadas ao poder estadual em Belo Horizonte. O desejo pela entrega de resultados, descritos como sendo música de excelência, para a sociedade é citado como um fator importante na gênese da OFMG.

Sobre o mais recente aditivo ao contrato de gestão, aponta que o valor repassado pelo governo mineiro foi atualizado de 17,5 milhões para 19,5 milhões de reais. Antes da finalização da escrita desta dissertação o documento ainda não estava disponível na página de transparência do instituto. Assim sendo, o valor apontado anteriormente é o do contrato anterior.

A música de concerto surge em sua fala como sendo pertencente a todos os tempos e todos os povos. Menciona que ninguém se lembra de uma música popular que os pais cantavam em 1940, mas a música de Bach, por exemplo, é lembrada e celebrada até hoje. Ao seu ver, todas as culturas ao redor do mundo apreciam a música de concerto da mesma forma, tendo uma característica universal.

Essa universalidade, diz, seria algo que se dá por conta de sua função como instrumento de desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser humano. Sua fala está alinhada com a visão do ICF. Uma pessoa acostumada com esse tipo de expressão musical, diz, aprimora suas capacidades intelectuais e cognitivas. Essa perspectiva atua dentro da ideia apontada como danosa ao longo desta dissertação de que a música de concerto é algo superior, com características etéreas.

Sobre a inclusão de músicas populares no repertório, apresenta uma visão alinhada com o que foi relatado pelos outros entrevistados. Os arranjos nesse tipo de

iniciativa devem valorizar a orquestra, tornando-a a atração principal e não uma banda de acompanhamento de um artista.

Não é necessário, aponta, que o repertório misture obras populares com as do repertório sinfônico. O objetivo é, exemplifica, que as pessoas escutem Beethoven exatamente da forma que Beethoven escreveu. Essa fala de Diomar, porém, tange uma problemática, tendo em vista que não há uma forma única e precisa de se executar uma dada obra do repertório sinfônico, havendo embates entre formas distintas de interpretação, como aponta Hennion (2016).

Além disso, ainda falando sobre misturar repertório sinfônico e popular, diz que o que querem fazer é trazer o público para aquilo que chama de produto de primeira, que novamente exemplifica com Beethoven. Aponta, ainda, que é um desafio formar audiências em um mundo que, em suas palavras, teima em querer ouvir funk.

Para a construção de pontes entre público e orquestra, aponta a importância de trazer maior público para a Sala Minas Gerais e levar a arte para fora do palco, destacando iniciativas como os Concertos na Praça, Concertos para a Juventude, Turnês Estaduais e Concertos Didáticos. A execução da linha de trabalho atual da OFMG é, em sua fala, apontada como o caminho para a construção de elos.

Há de se assegurar, diz, uma forma para que a comunicação evidencie que o público não precisa ter medo da música de concerto, bem como que esse tipo de expressão artística não é chato e voltado para as elites.

A expansão das iniciativas de facilitação de acesso são desejadas pela instituição, relata, mas dependem da entrada de recursos para esse tipo de iniciativa. A transformação da Coordenação de Projetos Educacionais em Diretoria, por exemplo, encontra barreiras financeiras para sua execução. Ainda sobre a atuação do educativo, aponta que está funcionando bem e que a transformação em Diretoria, caso concretizada, irá tornar o trabalho ainda mais efetivo.

Um fator de importância notado ao longo das entrevistas é a presença discreta do setor educativo nas iniciativas de mediação e formação de público, fato este que, talvez, pudesse ser mitigado com a conversão em Diretoria, como apontado por Agenor.

As Diretorias de Comunicação e *Marketing* e Projetos possuem maior atuação nos processos que envolvem públicos do que o Educativo, que se restringe às atividades da Academia Filarmônica e dos Concertos Didáticos.

Apesar disso, a importância das ações educativas para aproximar instituição de público e garantir a longevidade da orquestra surgiu mais de uma vez, bem como a necessidade de se contornar barreiras simbólicas e estigmas que permeiam a música de concerto. Houve, em uma das falas, um reforço do caráter mistificado desse tipo de expressão artística em detrimento de outros. Esse tipo de fala, se transferida para as iniciativas da instituição, pode fazer com que os processos de mediação e formação de público assumam um formato paternalista e catequético, visando fazer com que o público se aproxime de determinado tipo de expressão cultural porque é bom pra ele, algo já apontado por Dobson (2010) como um ponto de preocupação.

5 CAPÍTULO 4 - PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO

No capítulo anterior, buscou-se entender como a instituição e seus integrantes pensam as atividades de mediação e formação de público. Agora, a partir de desenvolvimento norteado por métodos etnográficos, concertos e iniciativas da instituição serão descritas e analisadas sob a luz do referencial teórico elencado e das perspectivas do autor deste trabalho. Os concertos e momentos aqui descritos foram selecionados por sua importância dentre os demais observados pelo autor. Buscou-se apresentar em profundidade ao menos um momento de cada tipo de iniciativa de mediação e formação de público realizada pela OFMG com o intuito de entender suas semelhanças, diferenças e formas de se concretizar. Serão analisadas práticas realizadas tanto na Sala Minas Gerais quanto fora dela, seja em ambiente físico ou virtual. Por conta do caráter etnográfico e da observação participante, as experiências descritas são atreladas às percepções e vivências do autor deste trabalho por meio do referencial teórico selecionado.

5.1 Primeiro concerto na praça pós-pandemia

Neste subcapítulo será descrito o primeiro concerto externo realizado pela instituição após a pandemia de COVID-19, realizado na praça da Savassi em Belo Horizonte no dia primeiro de maio de 2022. A programação musical escolhida pela instituição foi composta exclusivamente por obras de compositores brasileiros.

O Regente Titular e diretor artístico, Fábio Mechetti, disse que a escolha do programa surge como uma celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna e dos 200 anos da independência do Brasil. Ao final do mês de maio, a orquestra também realizou um concerto especial na Sala Minas Gerais para celebrar esse último marco.

Obtive autorização para assistir ao ensaio, realizado um dia antes do concerto, por conta de minha pesquisa. Este concerto foi realizado com presença do Regente Titular da orquestra e contou com um programa específico, não destilado à partir de concertos anteriores.

No dia 30 de abril de 2022, um sábado, cheguei à Sala Minas Gerais pouco antes do início do ensaio, marcado para às 10:00. O ensaio se passou tranquilamente, tendo sido conduzido de forma gentil pelo maestro e aparentou um clima de proximidade entre os atores envolvidos no processo. Iniciado com a abertura da ópera Fosca de Carlos Gomes, a ordem do ensaio foi a seguinte:

- Abertura da ópera Fosca, de Carlos Gomes;
- Prelúdio O Garatuja, de Nepomuceno;
- Congada, de Mignone;
- Mourão, de Guerra-Peixe;
- Batuque, de Nepomuceno;
- Batuque, de Fernandez;
- Prelúdio do terceiro ato da ópera Tiradentes, de Carvalho;
- Ponteio, de Mendes;

- Aquarela do Brasil, de Barroso;

O Hino Nacional Brasileiro e abertura da ópera O Guarani, de Gomes, presentes no programa, não estiveram presentes no ensaio que acompanhei.

Ao longo do ensaio, houve um intervalo para o café entre as obras Congada e Mourão e, após o retorno dos músicos, houve um momento de avisos gerais para o concerto no dia seguinte sobre vestuário e logística do local. Na parte externa da sala de concertos verificava-se movimentação de outros funcionários para finalizar a transferência de objetos como, por exemplo, cadeiras para a praça, na qual o palco já estava em processo de montagem.

Após os avisos gerais houve, também, um pequeno momento discutindo se, dada a situação política do país e proximidade de um outro evento com manifestação favorável a um dos candidatos para as eleições do ano de 2022, seria prudente executar o Hino Nacional. O questionamento partiu de um dos músicos da orquestra e, após breve conversa, optaram pela execução.

Durante o ensaio não foi percebido nenhum momento de tensão. Em vários momentos, além dos ajustes corriqueiros de um ensaio orquestral quanto a questões interpretativas e correções de discrepâncias entre partituras, tão necessárias diante do estado precário de edições de partituras de compositores brasileiros, como pode ser verificado nos casos de obras de Villa-Lobos e Nepomuceno em Bassette (2004) e Queiroz (2018), houve atenção ao fato de que a execução de obras em um espaço aberto e com uso de sistema de sonorização traria desafios e particularidades distintas da sala de concertos.

As obras foram ensaiadas com grande esmero, demonstrando grande preocupação com qualidade mesmo sendo um concerto gratuito e a orquestra tendo, nas duas noites anteriores, executado concertos com a presença do regente e o pianista finlandês Olli Mustonen.

Ao longo do ensaio foi possível verificar o surgimento de várias facetas de um mesmo Brasil pela visão de diversos compositores. As obras de Nepomuceno fizeram com que me lembrasse, inevitavelmente, da fala de Milhaud (1924, p. 264):

É lamentável que todas as composições de compositores brasileiros, desde as obras sinfônicas ou de música de câmara dos srs. Nepomuceno e [Henrique] Oswald até as sonatas impressionistas do sr. Guerra ou as obras orquestrais do sr. Villa-Lobos (um jovem de temperamento robusto, cheio de ousadias), sejam um reflexo das diferentes fases que se sucederam na Europa de Brahms a Debussy e que o elemento *nacional* não seja expresso de uma maneira mais viva e mais original. A influência do folclore brasileiro, tão rico em ritmos e de uma linha melódica tão particular, se faz sentir raramente nas obras dos compositores cariocas. Quando um tema popular ou o ritmo de uma dança é utilizado em uma obra musical, esse elemento indígena é deformado porque o autor o vê através das lentes de Wagner ou de Saint-Saëns, se ele tem sessenta anos, ou através das de Debussy, se ele tem apenas trinta

Não entrarei, nesta dissertação, nos méritos musicológicos da afirmação. Nepomuceno teve sua formação musical distribuída pelo Brasil, Itália, Alemanha e França e produziu obras estilisticamente próximas dos estilos destas nações (PIGNATARI, 2009) e foi posteriormente julgado sob a lente dos modernistas como pré-nacionalista (MOURA, 2008). Perguntei-me, porém, como seria a recepção destas obras pelo público na praça. Sentiriam, afinal, uma identificação? Ou sentiriam um estranhamento e uma certa distância do conteúdo?

As obras de Nepomuceno foram, também, motivo de um episódio recente de consagração da OFMG na mídia especializada no exterior, como na resenha já mencionada de Cullingford (2019) exaltando as qualidades da orquestra e do registro das obras do compositor.

Um segundo ensaio, marcado para às 14:00 do mesmo dia, não foi realizado pois não foi considerado necessário pelo regente.

No dia seguinte, às 11:00, teve início o concerto. Os membros da orquestra no palco montado na praça estavam vestidos com camisas brancas, roupas menos formais que as utilizadas em concertos na Sala Minas Gerais (FIGURA 20). Apenas o maestro e alguns músicos encontravam-se de terno.

Figura 20 – Músicos no palco

Fonte: Orquestra Filarmônica De Minas Gerais (2022c)

À frente do palco, em parte coberta, haviam cadeiras para que as pessoas pudessem se sentar. Não foram suficientes para acomodar todo o público, que se distribuiu ao redor do palco sentando também nos bancos da própria praça, nas cadeiras dos restaurantes e até ficando em pé. Funcionários da orquestra distribuíram programas impressos de concerto para o público e uma estande separada permitia compra de ingressos a preços promocionais e informava os interessados sobre o programa Amigos da Filarmônica para captação de doações. Esta mesma estande contava com um quadro branco no qual o público poderia escrever com marcadores respondendo a pergunta “o que é ser amigo para você?”. Ao final do concerto, o quadro encontrava-se cheio. A orquestra utilizou isso em suas redes sociais como forma de trazer mais notoriedade para o programa de doações. Havia também um espaço próximo para vacinação infantil contra a COVID-19 com presença do Zé Gotinha e de brinquedos infláveis para crianças (FIGURA 21).

Figura 21 – Espaço para vacinação

Fonte: G1 MINAS (2022)

O concerto contou com a seguinte ordem de obras (sua capa está reproduzida na Figura 22 e a lista de obras conforme apresenta no concerto na Figura 23):

- Hino Nacional Brasileiro, de Silva,
- O Garatuja: Prelúdio, de Nepomuceno;
- Batuque, de Nepomuceno;
- Tiradentes: Prelúdio do 3º Ato, de Carvalho;
- Congada, Dança Afro-brasileira, de Mignone;
- Ponteio, de Mendes;
- Mourão, de Guerra-Peixe;

- Batuque, de Fernandez;
- Fosca: Sinfonia, de Gomes;
- O Guarani: Protofonia, de Gomes;

Figura 22 – Capa do programa impresso do Concerto na Praça do dia 1º de maio de 2022

Fonte: Orquestra Filarmônica De Minas Gerais (2022a)

Figura 23 – Lista de obras no programa do Concerto de 1º de maio de 2022

Fabio Mechetti, regente

PROGRAMA

FRANCISCO MANUEL DA SILVA
Rio de Janeiro, Brasil, 1795 - 1865

Hino Nacional Brasileiro
1831 • 4 min • editora Editora da Osesp

ALBERTO NEPOMUCENO
Fortaleza, Brasil, 1864 - Rio de Janeiro, Brasil, 1920

O Garatija: Prehúdio
1904 • 9 min • editora Funarte

Batuque
1891 • 4 min • editora Academia Brasileira de Música

ELEAZAR DE CARVALHO
Iguatu, Brasil, 1912 - São Paulo, Brasil, 1996

Tiradentes: Prehúdio do 3º Ato
1941 • 6 min • editora Manuscrito

FRANCISCO MIGNONE
São Paulo, Brasil, 1897 - Rio de Janeiro, Brasil, 1986

Congada, Dança Afrobrasileira
1921 • 4 min • editora Academia Brasileira de Música

GILBERTO MENDES
Santos, Brasil, 1922 - 2016

Ponteio
1955 • 4 min • editora Editora da Osesp

CÉSAR GUERRA-PEIXE
Petrópolis, Brasil, 1914 - Rio de Janeiro, Brasil, 1993

Mourão
1950 • 4 min • Edição do Compositor

OSCAR LORENZO FERNANDEZ
Rio de Janeiro, Brasil, 1897 - 1948

Batuque
1930 • 4 min • editora Academia Brasileira de Música

ANTÔNIO CARLOS GOMES
Campinas, Brasil, 1836 - Belém, Brasil, 1896

Fosca: Sinfonia
1873 • 6 min • editora Musica Brasiliis

O Guarani: Protofonia
1871 • 10 min • editora Musica Brasiliis

Fonte: Orquestra Filarmônica De Minas Gerais (2022a)

As obras foram seguidas por um bis não descrito no programa do concerto, composto por Aquarela do Brasil, de Barroso, e Tico Tico no Fubá, de Abreu, surpreendendo o público e construindo pontes entre a música de concerto e o popular.

Antes do concerto começar, houve um breve discurso de agradecimento informando sobre os programas da orquestra e a Usiminas, patrocinadora do evento (que, inclusive, distribuía pipoca gratuitamente junto do concerto).

A cada mudança de compositor (o programa foi organizado de forma ordenada de forma que obras de um mesmo compositor fossem adjacentes), o regente explicou brevemente sobre o contexto das obras e seus autores.

Durante o evento, (sem peças multi-movimento, talvez uma forma de facilitar a quebra com rigores e cerimônias típicas de um concerto tradicional), tornou-se perceptível a diferença na forma de fruição por parte do público em comparação com os concertos regulares na Sala Minas Gerais. O silêncio e a concentração típicos do rigor de uma sala de concertos deram lugar a conversas, risadas e reencontros. Pessoas de todas as idades com familiares, amigos e até animais de estimação cruzavam-se pelo espaço. Alguns estavam ali pois sabiam da realização do concerto e outros, sem saber, passavam curiosos e ficavam para observar o que acontecia.

A música tornava-se pano de fundo para um momento de celebração, confraternização e relaxamento. A orquestra aparentava entender muito bem este novo papel e também mostrou-se, em momentos como no bis, descontração em cima do palco. A diversidade de público também foi maior que na Sala, tendo em vista que havia, pela natureza do evento, uma maior quantidade de pessoas não familiarizadas com a música de concerto. Ali, podia-se fazer muito mais: conversas, manifestações, filmagens pessoais e até danças e consumo de cerveja estavam liberados junto da música, que tornava-se parte de um acontecimento e não mais a protagonista solitária.

O público aproveitou o hino nacional para fazer manifestações políticas, com gritos de “fora, Bolsonaro” ecoando pela praça.

As pessoas pareceram se conectar com as obras, reconhecendo-se no que estava sendo executado. Com a chegada da profonia de O Guarani, obra mais conhecida

dentro do repertório brasileiro, as conversas reduziram e o público pareceu mais concentrado no que acontecia no palco. Essa concentração logo mudou de forma com a chegada do bis, no qual as peças de música popular puxaram palmas, danças e risadas. Antes de Tico Tico no Fubá tomar forma, uma demonstração do naipe de percussão gerou uma atmosfera misteriosa, logo preenchida por exclamações do público ao perceberem que obra era. A Figura 24 reproduz uma imagem do palco.

Figura 24 – Público assistindo ao concerto externo

Fonte: Orquestra Filarmônica De Minas Gerais (2022c)

Nota-se, também, um repertório preocupado em trazer mais de uma face de obras brasileiras na história da música. Faces do romantismo brasileiro (com Nepomuceno e Gomes) se unem aos compositores mais modernos e contemporâneos com as obras de compositores como Guerra-Peixe e Mendes. As obras escolhidas foram as que, no repertório dos compositores (principalmente os modernos), apresentavam maior proximidade com os signos de brasilidade no imaginário popular.

O concerto foi encerrado às 12:17, tendo sido presenciado por 6700 pessoas segundo postagem da orquestra (ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS

GERAIS, 2022c), mais de quatro vezes a capacidade total de 1477 pessoas da Sala Minas Gerais (PEIXOTO, 2015).

Aproveitando a situação, o programa de concerto contou com uma seção extra na qual o maestro descreveu brevemente as iniciativas educativas da orquestra e a importância das doações para suas realizações, além de direcionar os presentes para o Espaço Filarmônica (FIGURA 25), a estande anteriormente mencionada para saber mais sobre o programa de doações e compra de ingressos com preços promocionais. Durante o concerto, houve considerável movimento nesse local (ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS, 2022a).

Figura 25 – Público escrevendo no Espaço Filarmônica

Fonte: Orquestra Filarmônica De Minas Gerais (2022c)

Antes, durante e após o concerto a orquestra divulgou amplamente a iniciativa por meio de suas redes sociais, tendo divulgado não apenas em postagens, mas também em *stories* do *Instagram*, recurso muito utilizado pela instituição ao se comunicar com o público. Os indivíduos comentaram com incentivos e agradecimentos pela iniciativa. Pessoas perguntavam, também, se haveria algum concerto do tipo no interior,

demonstrando que a demanda existe e que a orquestra é vista como patrimônio de Minas Gerais, não apenas da capital. Houve também divulgação por meio de um panfleto entregue na saída dos concertos dos dias 28 e 29 de abril.

Uma usuária, em postagem do dia do concerto (FIGURA 16), parabenizou a instituição pois pode levar seu filho, que está no espectro autista, para assistir. Em tentativa anterior na Sala Minas Gerais a criança não se sentiu confortável para ali permanecer e, segundo ela, os concertos na praça são uma boa iniciativa de inclusão, como reproduzido na Figura 26.

Figura 26 – Comentário sobre filho autista no concerto

Fonte: Filarmônica de Minas Gerais (2022b)

Em matéria posterior publicada pelo Estado de Minas (CRUZ, 2022), relatos do público trazem a emoção de vivenciar a música e o simbolismo do momento após dois anos difíceis por conta da pandemia de COVID-19. Na mesma matéria, o maestro Mechetti demonstra satisfação com a recepção calorosa do público.

Em publicação do jornal O Tempo (OLIVEIRA; MARÇAL, 2022) o regente destaca que o concerto é uma oportunidade de quebrar com a ideia de que música de concerto é apenas para as elites, ressaltando que o público sempre comparece, apesar da distância, para apreciar o evento.

Em entrevista ao Portal Uai (2022), Mechetti reforça que o concerto, com data escolhida em comemoração ao dia do trabalhador, teve o repertório definido com o objetivo de compartilhar a riqueza do repertório brasileiro e suas raízes populares.

O concerto, em seus diversos elementos, permitiu formas de mediação fora do comum quando comparado com os concertos regulares na Sala Minas Gerais. A apresentação localiza-se num contexto próximo do discurso reprodutivo proposto por Mörsch (2021), ou seja, foca no público de amanhã por meio do ataque às barreiras simbólicas implícitas inerentes ao meio artístico. O concerto proporciona, de forma literal, o encontro com a arte a partir do momento em que permite que parte do público se depare com a apresentação até por acaso, já que se realizou em via pública e movimentada.

Aqui, a obra se manifesta como relação de forma única: sem a alienação mandatária do corpo demandada de uma sala de concertos, o caráter social e socializante da música toma o primeiro plano. A demanda contemplativa da sala de concertos dá espaço à uma fruição que permite que os espectadores se comuniquem com seus pares. A necessidade de concentração plena para apreciação da obra é uma construção também social e não precisa ser a única possível para esse tipo de atividade. Na realidade, a quebra desse paradigma aproxima públicos muito mais acostumados com outros tipos de atividades.

Assim, esse concerto se manifestou como exemplo de técnicas circulares conforme propostas por Hennion (2016), ou seja, a música se tornou relação, gerando sentido na coletividade. Os indivíduos não foram simplesmente colocados na presença de uma relíquia musical. Foram colocados em encontro com a arte e, por meio dela, em encontro consigo mesmos. Isso não quer dizer, porém, que técnicas lineares não se fizeram presentes. As falas do maestro, por exemplo, traziam introduções breves para as obras (objetos musicais), com o maestro se colocando como um intermediário que facilitava a relação com o objeto. Apesar disso, a predominância de técnicas circulares é clara. Como exemplo disso, temos a estande na qual o público era incentivado a se manifestar. Claro, não se pode perder de vista que isso era uma estratégia de *marketing* e comunicação para trazer visibilidade para o programa de financiamento Amigos da Filarmônica, mas isso não apaga e nem macula o caráter mediativo e relacional desse tipo de ação.

Partindo do postulado por Ravet (2020), pode-se aferir que houve nesse momento uma desconstrução do que confere sentido à obra. O foco do que ocorreu no

palco como mediação foi, como mencionado anteriormente, linear, mas a mediação como um todo assumiu um papel muito mais circular. Por meio disso, significados compartilhados da experiência se realizaram, com o público conversando, fruindo coletivamente, dançando e afins. Partindo de uma perspectiva purista, poder-se-ia considerar que o encontro com a música foi prejudicado, já que a atenção dos presentes não pôde ser monopolizada pela obra e seus feitiços, mas é possível também considerar que a música se realizou enquanto relação e fenômeno social, permitindo um encontro entre os autores que tornam a música real com características pouco vistas na música de concerto, abrindo espaço para uma experiência mais próxima da de um espetáculo de música popular, na qual o corpóreo é parte integral da experiência.

A música executada foi ressignificada, reduzindo a produção de assimetrias e diferenças notada por Amaral (2009). A música integrou-se ao cenário e não exigiu um esforço ativo de que todos os presentes fossem ao seu encontro ou precisassem apresentar um determinado grau de compreensão. A transmutação da música em um elemento secundário à conversa, por mais que distante dos paradigmas inerentes a esta forma de expressão artística, também reduz o peso que o entender da obra tem na experiência dos indivíduos. Se, segundo Hambersin (2018), indivíduos podem se culpar por não entender ou gostar de uma obra em sua totalidade, aqui esse efeito é mitigado, pois o peso desse tipo de compreensão é reduzido conforme o espaço para uma experiência mais social é aberto.

Essas colocações, porém, não significam que o modelo dos concertos na praça devem ser importados para dentro da sala de concertos. A fruição atenta é parte importante da tradição simbólica desse tipo de apreciação artística e tem seu espaço. As atividades criadas neste formato externo, porém, se apresentam como uma oportunidade única e importante de criar uma forma de fruição intermediária entre o rigor formal dos espaços institucionalizados e as apresentações musicais populares, abrindo um espaço no qual o pertencimento pode surgir com mais facilidade, com a diminuição dos rigores e regras de um espaço fechado.

5.2 Concertos Didáticos do ano de 2022

Falemos, então, sobre a primeira série de concertos didáticos realizada pela OFMG após o período pandêmico. Os concertos didáticos são

[...] apresentações gratuitas dedicadas a estudantes do ensino fundamental e médio e instituições sociais [públicas da cidade de Belo Horizonte]. São feitas sob medida para que crianças e adolescentes deem seus primeiros passos na música orquestral.

Antes do encontro ao vivo com a Filarmônica, estudantes da Escola de Música da UEMG visitam as instituições de ensino inscritas para levar noções básicas sobre o funcionamento de uma orquestra. Assim, eles já vão se preparando para o concerto (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023c).

No ano de 2022, pude acompanhar como observador o processo de desenvolvimento destes concertos, realizados entre os dias 25 e 27 de outubro do mesmo ano. O primeiro momento observado foi a reunião realizada no dia 11 do mesmo mês com os monitores da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais.

Antes do início oficial da reunião com Marcelo Corrêa, responsável pelo educativo da Filarmônica, houve uma pré-reunião com Rildo Lopez, assistente de produção do Instituto Cultural Filarmônica, que falou sobre o produto que iriam entregar para o público. Chama aqui a atenção o uso do termo produto para designar a série de concertos. Já de início, foi reforçada a necessidade do silêncio por parte das crianças e jovens que iriam assistir aos concertos quando fossem realizados. Este ponto foi comum durante toda a reunião que veio posteriormente. Além disso, foi reforçada a visão de que as crianças e jovens que ali estariam seriam as sementes para o futuro público e futuros músicos da Filarmônica. A visão, aqui, mostra como há ainda uma visão capitalista no tratamento deste concerto gratuito voltado para alunos de escolas públicas. O termo “produto” por si só não indica algo negativo, mas carrega consigo um peso que não pode ser desconsiderado, podendo implicar que a música é um objeto a ser consumido. Também traz indícios de uma abordagem permeada por técnicas lineares, na qual a música se manifesta diante de um público e não se apresenta como uma relação.

A reunião de fato começou às 13:13 no mesmo local, a sala de reuniões do Instituto. O responsável pelo educativo, Marcelo Corrêa, também professor da UEMG,

destacou que era a primeira vez que o educativo assumia os Concertos Didáticos, sendo que antes eram responsáveis apenas pela Academia Filarmônica. Ao observarmos a página do Instituto, percebemos que Marcelo não consta como parte do instituto, sendo os projetos educacionais vinculados à área de fornecedores, não membros da instituição, demonstrando ainda certa fragilidade na cristalização do educativo como parte do instituto, tendo em vista que não possui o mesmo peso que uma diretoria. A abrangência das ações do educativo, tema a ser debatido em capítulos posteriores, reforça essa percepção.

Antes, era entregue um material impresso para as crianças. Atualmente, o que é feito é uma apresentação de *slides* estruturada em ordem de importância das informações. O material antes impresso pode ser encontrado no site da Orquestra. A apresentação de *slides* que seria utilizada nas palestras foi apresentada aos monitores para que já se familiarizassem.

Ao longo da reunião, o primeiro ponto elencado, lembrando que a ordem de apresentação define o grau de importância do tema, foi o da importância do silêncio e das normas de comportamento, com grande foco na pontualidade e na ritualística específica de um concerto, como a hora correta de bater palmas e afins. Um concerto nos moldes usuais demanda esse tipo de disciplina, apresentada como uma já mencionada alienação do corpo. Há, porém, um reforço muito grande desse ponto para os monitores, além de ser algo colocado em primeiro lugar na escala de importância. Claro, o silêncio é importante para a concentração da orquestra e para a boa execução da programação, além de ser algo encontrado nas apresentações regulares. Há de se questionar, porém, se esse é realmente o ponto mais importante para uma ação desse tipo. O foco passa a ser, assim, a facilitação do processo de surgimento do objeto musical e não o potencial relacional e de acolhimento da música. Há um processo focado na conformação e não no pertencer. Reforço, mais uma vez, que essa conformação é importante para a familiarização com o espaço e com o concerto, mas pode se manifestar de uma forma que distancie o potencial público da orquestra.

A logística definida foi que, para cada um dos cinco concertos didáticos realizados entre os dias 25 e 27 de outubro, todo o quarteirão ao redor da orquestra seria fechado para a chegada dos mais de 50 ônibus no total. Os alunos deveriam chegar 30

minutos antes, pois, conforme apresentado pela instituição, manter crianças num mesmo local por mais que este tempo seria algo considerado difícil.

Ao longo da apresentação seria executada a obra Quadros de uma Exposição do compositor russo Mussorgsky, sendo todo o concerto dividido em por volta de 40 minutos de obra e 20 minutos de fala do maestro Rossini Parucci, também contrabaixista da OFMG.

A faixa etária dos alunos, conforme informado, concentraria-se entre 6 e 14 anos de idade. Foi ressaltado, também, que os monitores deveriam fazer uma apresentação não muito séria, além de que deveriam treinar os *slides* antes e serem comunicativos e didáticos. Orientações de como guiar esta didática, porém, não foram dadas. Cabe ressaltar que os alunos da UEMG selecionados como monitores não eram todos do curso de licenciatura, tendo também alunos de bacharelado nos quadros selecionados. Essa falta de apontamento pedagógico torna as palestras muito focadas na apresentação e pouco flexíveis. Isso pode conferir maior uniformidade às informações recebidas pelos alunos, mas torna o conteúdo mais impessoal e demasiadamente focado em técnicas lineares nos moldes definidos por Hennion (2016).

A ordem de conteúdo da apresentação de *slides* a ser mostrada para os alunos foi a seguinte (lembrando que a ordem define o grau de importância dado pela instituição ao tema):

- Normas de comportamento;
- Importância da leitura das notas de concerto no programa impresso;
- Conhecendo a orquestra (seção dividida em naipes, instrumentos, maestro e *spalla* e uma breve apresentação da obra e sua estrutura).

Após a reunião com monitores, com duração de um pouco menos de uma hora, foi feita uma visita guiada pela Sala Minas Gerais, mostrando seus diversos pontos de interesse. Ao longo desse passeio pela sala, foi ressaltado como pontos específicos do espaço seriam usados para, como relatado durante a visita, distrair as crianças, como o caso do teto móvel do espaço. A própria sala, então, tornou-se uma ferramenta para o caráter civilizatório dos concertos. Ao final da visita, os arquivos da apresentação de

slides foram passados para os *pendrives* dos monitores. Parte dos *slides* estão reproduzidos neste capítulo. As ilustrações são de Maurizio Manzo, as fotos dos instrumentos de Rafael Motta e as fotos de público de Daniela Paoliello. As Figuras 27 à 31 reproduzem parte dessa apresentação.

Figura 27 – *Slide* sobre silêncio

Para apreciar um concerto... shh... silêncio!

A MÚSICA NASCE DO **silêncio**

Conversas, barulhos e movimentações incomodam muito quem está ao seu lado.

E podem desconcentrar quem está tocando!

Durante um concerto, aproveite para descobrir novos sons, timbres e melodias. Faça silêncio ssshhh... e deixe a música acontecer!

Fonte: Cedido pela Instituição, 2022

Figura 28 – *Slide* sobre palmas

Para apreciar um concerto... bata palmas!

Mas, atenção, pois num concerto os aplausos têm hora certa.

Pequenas pausas podem fazer parte da música e não indicam que a música chegou ao fim.

Para saber o momento de aplaudir, acompanhe o **programa***, que informa o número de movimentos e a duração de cada peça.

Vale também ficar de olho na atitude e nos gestos do maestro.

* lista de músicas de um concerto

Fonte: Cedido pela Instituição, 2022

Após acompanhar a reunião de monitores, tive a oportunidade de acompanhar uma das palestras de uma das monitoras, realizada no dia 20 de outubro de 2022, da qual segue relato.

A palestra para os alunos da escola IMACO, localizada no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, iniciou-se com uma breve apresentação da monitora, uma pianista aluna da Escola de Música da UEMG. Antes da apresentação de *slides*, foram dirigidas ao público perguntas sobre a experiência com orquestra e instrumentos musicais. Poucos alunos tinham experiência com ambos.

O início do momento da palestra com os *slides* foi de avisos quanto às normas de comportamento na sala, como foi solicitado na reunião de monitores. Assim, houve uma tentativa de passagem de uma espécie de rito para os alunos se adequarem ao espaço. O professor de música da escola IMACO, que estava acompanhando a palestra, interrompeu a fala da monitora para dizer que a música de concerto é contemplativa, enquanto a popular seria participativa, reforçando, assim, uma necessidade de adequação dos alunos ao espaço, e não o inverso. Essa intervenção do professor foge do controle da instituição, mas reforça o caráter etérico e sacro da música de concerto no imaginário popular.

Figura 29 – Slide sobre uso de celulares

Para apreciar um concerto... desligue o celular

APARELHOS SONOROS

Não se esqueça de desligar o seu celular ou outro aparelho sonoro, como relógio, tablet etc.

Além do barulho, qualquer luz acesa durante o concerto atrapalha quem está por perto.

E imagina o mico! kkk

Após este momento, a palestra seguiu à seção mais longa: a apresentação dos naipes de instrumentos com exemplos sonoros, passando, em ordem, pelas seguintes famílias de instrumentos: cordas, madeiras, metais, percussão e outros instrumentos. Não houve, aqui, um foco nos aspectos relacionais da experiência de um concerto, sendo uma atividade puramente expositiva e, por vezes, repetitiva.

Ao longo do processo, o professor da instituição interrompeu a monitora em diversos momentos para tentar complementar o que estava sendo dito, explicando a diferença entre grave e agudo, adicionando o contexto histórico quanto ao naipe das madeiras (que, anteriormente, seriam feitos de madeira mesmo) e afins. Houve, também, um momento em que o professor mais uma vez reforçou o caráter de que os alunos devem se adequar à sala e não o contrário. Um dos alunos havia pedido para ir ao banheiro e o professor repreendeu perguntando se ele aguentaria segurar a vontade no concerto. Seria interessante que a instituição propusesse e orientasse os monitores para questionar esse tipo de comentário que posiciona os alunos como não pertencentes ao espaço.

Figura 30 – *Slide* sobre famílias de instrumentos

Conhecendo uma orquestra

Toda orquestra é dividida em

FAMÍLIAS

instrumentos agrupados
conforme seu material e sua
produção sonora:

- Cordas
- Madeiras
- Metais
- Percussão

Fonte: Cedido pela Instituição, 2022

Houveram falas dos alunos ao longo do processo. O exemplo do contrafagote foi acompanhado do comentário de que “parece funk”. A monitora relacionou o clarinete ao personagem Lula Molusco, da animação Bob Esponja. Apesar dos exemplos sonoros, alguns alunos dormiram durante a apresentação. Os segmentos de áudio que se aproximavam mais da realidade dos alunos eram acompanhados de maior vocalização da satisfação. A celesta, por exemplo, com um exemplo da música do Harry Potter, foi acompanhada de mais barulho por parte dos alunos. Esse tipo de experiência é espalhada em Concertos para a Juventude, nos quais instrumentistas por vezes reproduzem trechos de música popular para mostrar os timbres de seus instrumentos.

Figura 31 – *Slide* sobre celesta

ORQUESTRA
*f*ILARMÔNICA
de MINAS GERAIS
FABIO MECCHETTI | DIRETOR ARTÍSTICO | REGENTE TITULAR

CELESTA

Fonte: Cedido pela Instituição, 2022

A monitora passava mais rápido pelos instrumentos que não dominava. Os instrumentos de percussão, por exemplo, foram rapidamente deixados para trás, comparando com os das outras famílias, enquanto o piano foi o mais bem descrito. Nesse momento, a falta de uma orientação mais aprofundada para os monitores mostrou seus efeitos.

Após isso, houve uma breve passagem pela função do maestro e do *spalla* e, por fim, a palestra entrou em seu momento final e mais curto, falando efetivamente sobre a obra musical que seria executada (as falas mais direcionadas a ela seriam feitas pelo maestro durante o concerto).

A obra escolhida para o ano de 2022, Quadros em uma Exposição (na orquestração de Maurice Ravel), foi originalmente composta para piano em dez movimentos, no qual o compositor representa, musicalmente, quadros de seu falecido amigo, Viktor Hartmann. Assim, é uma obra musical com uma relação imagética forte. Como o tempo da palestra estava quase esgotado, dado o tamanho da seção sobre os instrumentos e as normas de comportamento, a monitora teve de passar rapidamente pelas imagens dos quadros (nem todos os movimentos contam com quadros sobreviventes até os dias de hoje), não havendo tempo suficiente para apreciação. Os quadros, porém, seriam projetados nas paredes da Sala no momento do concerto. A extensão diminuta desse momento da palestra é, em partes, intencional: as informações relacionadas à obra seriam exploradas com maior profundidade no dia dos concertos. A dinâmica, porém, mostrou-se excessivamente conteudista e o fator de novidade dos instrumentos perdeu seu efeito ao longo da palestra, conforme os alunos foram se dispersando.

Um *slide* específico que descrevia em mais detalhes a *Promenade*, tema transitório que representa a caminhada de um quadro a outro em uma exposição, foi pulado pois, segundo a monitora, seria mais voltado para crianças mais novas. Uma orientação pedagógica mais assertiva poderia ter evitado esse tipo de situação. A apresentação foi finalizada às 11:04.

Foi possível perceber que a palestra ficou um pouco longa e cansativa da forma que foi estruturada, além de que a preparação fornecida pelo instituto não forneceu insumos didáticos o suficiente para que a monitora pudesse cumprir seu papel. Talvez mais encontros sejam necessários para isso. Além disso, o foco nos naipes da orquestra foi demasiadamente longo, gerando visível tédio na plateia, esta já tendo sido recebida de antemão com uma apresentação de foco “civilizatório”, reforçando o caráter de estranhamento entre elas e a Sala. Ao longo da apresentação, pouco foi feito para propiciar desenvolvimento de curiosidade nas crianças quanto à obra ou ao tipo de

expressão artística que é a música de concerto. O trabalho de apresentação dos naipes da orquestra é, por exemplo, apesar de menos completo, mais dinâmico, sucinto e interessante quando feito nos Concertos para a Juventude. Há aqui uma impressão de que conhecer os instrumentos e suas nuances, ou seja, absorver uma grande quantidade de conhecimento em pouco tempo, é essencial para a apreciação dessa forma de expressão musical. Esse tipo de necessidade não existe na apreciação de música popular por parte do público, por exemplo. O peso dos conteúdos da palestra pode ser retrabalhado com o intuito de torná-la mais acolhedora e dinâmica.

O Concerto Didático que acompanhei na Sala Minas Gerais foi o do dia 27 de outubro de 2022, às 20 horas. O público do dia contemplava os alunos do EJA, Ensino de Jovens e Adultos, conforme apontado pelo *press release* do evento: “O programa [...] EJA [...] também estará presente, com a participação de 1.300 alunos de escolas e projetos sociais. Para os alunos do EJA, que trabalham durante o dia, o concerto será no dia 27 de outubro, segunda-feira, às 19h30” (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2022e).

As notas de concerto têm sua capa reproduzida na Figura 32 e explicação textual na Figura 33. Antes do início da apresentação, parte do público tirava fotos da Sala, mostrando que o efeito de encantamento apontado pela instituição se concretizava no espaço.

Figura 32 – Capa do programa dos Concertos Didáticos de 2022

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2022c)

Figura 33 – Explicações sobre a obra dos Concertos Didáticos de 2022

MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DE MINAS GERAIS, KINROSS, INSTITUTO CCR E INSTITUTO UNIMED-BH APRESENTAM

CONCERTOS DIDÁTICOS – 25 A 27 DE OUTUBRO 2022

QUADROS DE UMA EXPOSIÇÃO

1874 • 35 min

Modest Mussorgsky

(Karevo, Rússia, 1839 - São Petersburgo, Rússia, 1881)

Originalmente para piano, orquestrada por Maurice Ravel em 1922

Quadros de uma exposição é uma obra musicalmente incrível e curiosa em sua história. Seu compositor, Modest Mussorgsky, nos leva a visitar uma exposição de quadros feitos por seu amigo Viktor Hartmann, pintor e arquiteto que já havia falecido. Emocionado com a visita, Mussorgsky criou uma peça para piano descrevendo dez quadros. Quarenta e oito anos depois, outro compositor, o francês Maurice Ravel, adaptou a obra para orquestra, amplificando os sentidos para dezenas de novos instrumentos.

Ao longo da obra, os quadros contam histórias diferentes. Essa aventura é guiada por um trecho que se repete, a **Promenade**. Promenade é uma palavra francesa que significa *passeio*. Os trechos que levam esse nome representam o próprio compositor da obra original, Mussorgsky, passeando pela exposição e conduzindo o ouvinte de um quadro a outro.

VIKTOR HARTMANN

MODEST MUSSORGSKY

MAURICE RAVEL

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2022c)

Além disso, como pode ser visto na Figura 34, contavam com reproduções dos quadros que serviram de inspiração para Mussorgsky (como nem todos os quadros sobreviveram, parte foi feita pela equipe de comunicação).

Figura 34 – Reproduções de quadros de inspiração para Mussorgsky

A primeira fala foi feita por Ana Lúcia Kobayashi, então arquivista da Filarmônica (cargo hoje ocupado por Jônatas Reis), na qual mencionou a importância da Sala Minas Gerais e da orquestra, tendo mencionado, também, as premiações e discos lançados pela instituição. Após esse momento, foi feita uma fala reforçando a natureza acústica do som, acompanhada de uma demonstração das bandeiras móveis nas laterais da sala.

Mais uma vez, os códigos de conduta num concerto foram reforçados e, após os agradecimentos, às 20:16, a orquestra fez a sua entrada, sendo ovacionada de forma mais empolgada do que nos concertos regulares. Aos poucos, a sala se silencia e a orquestra afina os instrumentos em preparação para o concerto.

O maestro Rossini (FIGURA 35), ao perguntar ao público se é a primeira vez em uma orquestra, é recebido com uma resposta positiva por grande parte do público presente. Já ao perguntar sobre a audição em casa de música de concerto, a resposta é majoritariamente negativa.

Após uma breve fala sobre como esse tipo de expressão musical está em todo lugar, como filmes, novelas e afins, alguns exemplos, o hino da *Champions League* toca no sistema sonoro seguido por um exemplo na celesta do tema de *Harry Potter*, executado por Ayumi Shigeta, pianista da instituição.

Figura 35 – Rossini regendo a Orquestra

Fonte: Filarmônica de Minas Gerais (2022a)

Após a execução, o público demonstrou de forma vocal sua empolgação. Depois de uma demonstração no sistema sonoro da sala do tema de guerra nas estrelas, o maestro passou a descrever como a música tem a capacidade de descrever lugares e cenários, usando isso como gancho para o assunto sobre a obra da noite, Quadros de uma Exposição.

Os quadros, conforme mencionado, foram projetados nas paredes da sala (FIGURA 36). O regente Rossini mencionou que, no caso dos quadros perdidos, foram feitas reconstruções pela designer da orquestra com o uso de recursos de inteligência artificial.

Figura 36 – Público na sala com projeções nas paredes

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2023n)

Houve uma breve escuta guiada ao longo do concerto. Ao início, o trompetista principal da orquestra, Marlon Humphreys-Lima, tocou o tema da *promenade*, sendo este descrito como o momento de passagem entre um quadro e outro. Houveram questões direcionadas ao público para tentar facilitar a criação de uma imagem mental a ser acompanhada durante a escuta, como indagações quanto a como a música descrevia um gnomo em seu segundo movimento.

Diferente de um concerto regular, houve mais conversas do público durante a execução, mostrando que o rito instituído não é tão simples de ser seguido. Após os dois primeiros movimentos, as palmas foram liberadas e houve mais uma explicação sobre o próximo quadro e sua história.

A partir daí, começou também a apresentação dos naipes da orquestra. Ao descrever o contrafagote, o maestro disse que o instrumento parece uma bazuca. Em outro momento, ao falar sobre os primeiros e segundos violinos, comparou com uma dupla sertaneja com primeira e segunda voz. Aos poucos, mais movimentos começaram a ser tocados ininterruptamente. Três foram tocados, indo desde “*promenade*” até “carro de boi”.

Aspectos físicos da execução chamaram a atenção dos presentes. Em um dado momento, pessoas do público próximas de mim apontavam para um dos trompetistas por seu rosto estar ruborizado devido à execução de sua parte, tendo em vista a quantidade de ar utilizada por ser um instrumento de sopro.

Antes dos dois últimos movimentos, *Baba Yaga e Os Grandes Portões de Kiev*, o maestro agradeceu os amigos da Filarmônica, responsáveis em grande medida pelo financiamento das iniciativas educativas, além de mencionar a presença de alunos da Academia Filarmônica na orquestra e convidar os presentes a comparecerem a mais concertos e seguirem as redes sociais da orquestra.

O final foi abrupto, com aplausos, nenhum bis e diretamente emendado com a chamada para que os alunos de cada escola se dirigissem aos ônibus que os levariam embora.

A execução dos Concertos Didáticos no ano de 2022 se mostrou mais inflexível do que o que se observa nos Concertos para a Juventude ou nos Concertos nas praças. O discurso apresentou-se como uma forma enrigecida da mediação de caráter reprodutivo segundo descrita por Mörsch (2021). Buscou-se uma forma de formar o público de amanhã, mas de forma demasiadamente focada em normas de comportamento. É interessante notar que, nos concertos voltados de forma mais confessa à formação de público, há menos foco na experiência e nas relações desenvolvidas do que em conteudismos e docilização da plateia.

Se no Concerto na Praça de 1º de maio houve um processo de mediação espontâneo que surgiu entre o público, sendo fomentada pelo espaço, pela descontração da fala do maestro e por estandes como o de Amigos Filarmônica, fazendo com que o processo tivesse mais características circulares nos moldes propostos por Hennion (2016), aqui, com mais controle da instituição, há uma predominância de técnicas lineares.

Cabe ressaltar, também, que o excesso de peso nas normas de comportamento pode aumentar a sensação de não pertencer. Dobson (2010) aponta, como já visto, a necessidade de compreender o público e suas particularidades. O que se viu aqui foi um apontamento da necessidade de que o público compreendesse a instituição, e não o contrário, reforçando assimetrias inerentes a esse processo observadas por Amaral (2009).

5.3 Concertos didáticos do ano de 2023

No ano de 2023, não pude acompanhar os Concertos Didáticos desde a reunião inicial. Apesar desta limitação, estive presente no concerto realizado no dia 25 de maio, sendo este um concerto estruturado de forma bem diferente do observado anteriormente, conforme será descrito a seguir. Novamente, o dia em que pude estar presente foi o dia reservado ao EJA, mas havia crianças presentes na sala. A capa do programa impresso é reproduzida na Figura 37.

Figura 37 – Capa do programa dos Concertos Didáticos de 2023

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2023o)

Sobre o concerto, o *press release* anuncia:

Com o tema “O mundo mágico da orquestra”, a Filarmônica de Minas Gerais recebe, de 23 a 25 de maio, na Sala Minas Gerais, mais de 7 mil crianças e jovens de escolas e instituições sociais mineiras nos “Concertos Didáticos”. O programa reúne obras reconhecidas do grande público, como O Quebra-nozes e A bela adormecida, ambas de Tchaikovsky; O aprendiz de feiticeiro, de Dukas, Harry Potter: Tema de Edwiges, de John Williams, e Peer Gynt, de Grieg. Ao todo, serão cinco concertos, gratuitos e fechados para escolas

previamente inscritas. A regência será do maestro associado da Filarmônica, José Soares (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023n).

Percebe-se desde o início que o programa foi pensado de forma mais ligada a uma narrativa específica, com peças menores e pertencentes ao cotidiano do público, trazendo a instituição para perto da realidade dos alunos e não o contrário. A presença do regente associado também traz mais peso para o concerto. O trabalho de Rossini no ano anterior foi bem executado, mas há um peso institucional na escolha de um de seus regentes de destaque para a execução de um concerto desse tipo. Esse foi o primeiro Concerto Didático com a participação de José Soares.

A programação mostrou-se mais dinâmica do que a do ano anterior, reduzindo, também, a necessidade de controle dos momentos de bater palmas, além de apresentar um tema mais próximo da vida cotidiana. Sobre isso, o *press release*, por meio das palavras do Regente Associado José Soares diz:

Para o maestro José Soares, "não é raro associar a sensação de se escutar uma orquestra ao vivo a um feito de magia. É algo digno de mistério compreender como esse grupo de pessoas trabalha em tal sintonia para compartilhar das mais belas obras artísticas que a humanidade já produziu. Mas afinal, existe magia na orquestra? Qual é este segredo? A partir destes questionamentos, vamos explorar um repertório do mundo da fantasia, que caminha desde o singelo amanhecer de Peer Gynt de Grieg ao virtuosístico O aprendiz de feiticeiro, de Dukas. Afinal, todos que participarem do concerto poderão ser 'futuros mágicos', para quem serão 'revelados' os segredos de uma orquestra, desde os seus instrumentos às histórias que se entrelaçam – tanto as mais antigas, como os contos do O quebra-nozes e A bela adormecida, até as mais recentes aventuras de Harry Potter. Tudo isso com um único propósito: proporcionar e receber o encanto de quem está indo pela primeira vez a um concerto e dar a essas pessoas uma missão: espalhar o feitiço da música de orquestra, fazendo com que ela seja parte da vida de cada vez mais pessoas" (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023n)

Antes da programação, prevista para começar às 20h, Werner Silveira (percussionista da orquestra e antigo responsável pelos concertos comentados) e José Soares subiram ao palco. Durante o diálogo, exaltaram os 15 anos da orquestra e buscaram pessoas ali que tivessem a mesma idade da Sala Minas Gerais e da Orquestra. Werner comparou a Sala Minas Gerais e os instrumentos a um campo de futebol e equipamentos necessários para a prática do esporte. A tentativa de criar pontes por meio de analogias apresenta, novamente, uma tentativa da instituição de se aproximar do público, não o contrário. As perguntas jogadas para a plateia também tornam o concerto mais pessoal, compartilhando parte da responsabilidade por sua execução com o

público, tendo em vista que um espetáculo desse tipo não se realiza apenas com a execução de obras musicais. Assim, o concerto se torna mais relacional. Os dois indivíduos mencionados aparecem na Figura 38.

Figura 38 – José Soares e Werner Silveira no palco

Fonte: Filarmônica de Minas Gerais (2023)

Houve, novamente, assim como no concerto do ano anterior, uma fala sobre a estrutura da sala. Com um sinal da batuta de José Soares, dessa vez comparada à uma varinha mágica, as velas acústicas da sala, responsáveis pelo controle das reflexões sonoras, foram erguidas. Houve, então, um aviso para que os celulares fossem desligados, além de uma menção quanto a importância da atenção plena e do silêncio (afinal, como apontado anteriormente, segundo Hennion (2016), a fruição da música de concerto nas normas correntes depende de uma projeção disciplinada da mente no palco). Após um agradecimento aos patrocinadores, ao governo e aos amigos da Filarmônica, deixam o palco.

O programa do concerto pode ser verificado na Figura 39. Um detalhe diferente neste ano foi a inclusão de uma ilustração com os instrumentos da orquestra e um

incentivo para que o público colorisse os espaços em branco, como pode ser visto na Figura 40.

Figura 39 – Obras dos Concertos Didáticos de 2023

Alfred *Newman*/R. Ricciardi
 New Haven, Estados Unidos, 1900 — Hollywood, Estados Unidos, 1970
Fanfarra da 20th Century Fox
 ORQUESTRAÇÃO DE RUBENS RICCIARDI
 1933 • 1 min • **edição** do arranjador

Edvard *Grieg*
 Bergen, Noruega, 1843 — 1907
Peer Gynt: Suíte nº 1, op. 23: Amanhecer e No salão do Rei da Montanha
 1874/1875, revisão 1885 • 5 min • **editora** Kalmus

Piotr Ilitch *Tchaikovsky*
 Votkinsk, Rússia, 1840 — São Petersburgo, Rússia, 1893
O quebra-nozes: Suíte nº 1, op. 7: Danças Características
 1891/1892 • 12 min • **editora** Kalmus

Marcha
 Dança da fada açucarada
 Dança russa (Trepak)
 Dança árabe
 Dança chinesa
 Dança das flautas

A bela adormecida: Suíte, op. 66a: Valsa
 1888 • 5 min • **editora** Kalmus

Paul *Dukas*
 Paris, França, 1865 — 1935
O aprendiz de feiticeiro
 1897 • 10 min • **editora** Kalmus

John *Williams*
 Long Island, Estados Unidos, 1932
Harry Potter: Tema de Edwiges
 2001 • 5 min • **editora** Warner

Figura 40 – Instrumentos para colorir

Fonte: Instituto Cultural Filarmônica (2023o)

Um pouco depois do horário marcado, às 20:03, os músicos entraram e afinaram seus instrumentos. Com a entrada do maestro, executam a primeira obra: a Fanfarra da *20th Century Fox*, abrindo assim o concerto com ares cinematográficos.

Logo após a fanfarra, a pergunta condutora do concerto é feita pelo maestro: afinal, há magia em uma orquestra? E, após ela, o regente se utiliza de um livro cenográfico para falar sobre a próxima obra, *Peer Gynt*, do compositor norueguês Edvard Grieg. É importante notar que a questão aqui dirigida ao público é o fio condutor das interações seguintes com a plateia.

A obra foi explicada de forma programática, ou seja, seguindo um roteiro com viés literário. Enquanto a história era contada, oportunidades surgiam para falar sobre os instrumentos. A fala sobre a flauta, por exemplo, fez com que, para mostrar o timbre, um trecho da Partita em Lá Menor de Bach, conhecida nacionalmente também pelo seu uso na obra de funk *Bum Bum Tam Tam*, do MC Fioti. O público imediatamente reconheceu o trecho e se agitou.

Para adicionar uma camada interativa, José Soares pediu para que o público movimentasse as mãos em um movimento representando um amanhecer durante a execução da obra. A explanação não se resumiu a contedismos e buscou, novamente, reforçar o caráter mais interativo do concerto. Esse tipo de iniciativa apresenta uma quebra com a disciplina do corpo necessária aos concertos e pode servir como válvula de escape de movimentos corporais para um público não necessariamente habituado a alienar sua própria fisicalidade.

Uma ilustração mostrando o amanhecer foi projetada nas paredes e a luz da Sala foi utilizada para reforçar a imagem musical (FIGURA 41), tornando o concerto mais figurativo. Apesar do concerto ser voltado para o EJA, havia crianças na sala, sendo que parte delas simulava os movimentos do maestro. Antes do movimento conhecido como *Na Gruta do Rei da Montanha*, o regente novamente se comunicou com a plateia, apresentando mais uma vez parte do programa da composição (ou seja, uma explicação com viés narrativo) e os instrumentos contrabaixo, violoncelo e fagote.

Figura 41 – Projeção durante Peer Gynt

Fonte: Filarmônica de Minas Gerais (2023)

O movimento, mais conhecido e agitado, foi acompanhado por uma iluminação vermelha na sala. As crianças se movimentaram mais em seus assentos, rompendo consideravelmente com a ideia de que, para assistir um concerto, há de se projetar toda a atenção no palco.

Antes da próxima obra, do compositor russo Tchaikovsky, José Soares pergunta ao público se alguém conhece o Quebra-Nozes, recebendo resposta positiva de parte da plateia. Assim como foi feito com Peer Gynt, ele explica o programa por trás dos trechos selecionados e tenta direcionar para que o público não aplauda entre movimentos. Apresenta, ainda, os trompetes, a celesta, o clarinete, o clarone, o corne inglês e o flautim. Temas populares, como o da Pantera cor de rosa, foram executados durante as apresentações. A presença de poucas obras com mais de um movimento funcionam bem à medida que não exigem que o público ignore o impulso de aplaudir a todo momento, mas também traz um grau sutil de ensino das normas de convivência naquele ambiente, tornando as normas um detalhe, não um foco.

Durante a execução, houve uma escuta guiada utilizando termos ditos pelo maestro durante a introdução sobre a obra como, por exemplo, “canto glorioso dos trompetes”. O público aplaudiu entre movimentos mesmo sendo orientado a não fazê-lo. O regente ficou parado sem quebrar com a postura corporal que indicava que não era momento de palmas. Ao tentarem bater palmas entre o segundo e terceiro movimento, foram interrompidos rapidamente pelo início da dança russa (trepak). A partir daí, o público tornou-se mais atento ao momento correto para aplaudir. O próprio fluxo do concerto se mostrou mais efetivo no controle das palmas do que falas e informações prévias.

Após a obra, novos instrumentos são introduzidos ao público. Violinos, violas, trompas, trombones e tubas são apresentados e, também, a presença de músicos de outros países na orquestra é ressaltada. Após esse momento, inicia-se a obra *Bela Adormecida*, ainda de Tchaikovsky.

De volta ao livro, Soares chama a atenção para uma bola de futebol no palco, reforçando as metáforas comparando orquestra a um time de futebol feitas no início por Werner, ressaltando a importância do trabalho em equipe. Para ilustrar, dois membros da percussão fazem uma pequena performance em que jogam bola um para o outro e a usam para bater no bumbo, trazendo um elemento performático a mais para o concerto.

A próxima obra, *O Aprendiz de Feiticeiro*, de Dukas, é introduzida com uma indagação do maestro quanto a quais dos presentes na plateia assistiram ao filme *Fantasia 2000*, que conta com a obra em seu repertório. Poucos, porém, já haviam assistido. O filme, apesar de considerado um clássico da animação, já é um pouco datado. A pergunta condutora do concerto é lembrada pelo maestro e, a partir daí, a harpa e o naipe da percussão são introduzidos. É explicado que as palmas só devem ser batidas quando ele se virar para o público.

A obra é executada com menos explicação sobre seu programa do que no caso das obras anteriores. Ao final, muitas palmas são batidas pelo público.

José Soares, então, responde a pergunta condutora: o segredo da magia da orquestra seria, enfim, os músicos. Ali residiria a essência do processo. Com essa fala, há um ataque frontal ao processo de fetichização da música de concerto, processo que,

segundo Gentry (2021), apaga o trabalho dos músicos em detrimento da ideia de uma conexão quase sobrenatural com os compositores e suas obras. O público também é posto como importante no processo, ressaltando de forma indireta o caráter de construção coletiva da música já apontado anteriormente nesta dissertação. Há, aqui, uma clara aproximação daquilo que Hennion (2016) aponta como técnicas circulares.

Por fim, antes da última obra, trilha do filme Harry Potter, o maestro pede para que o público desenhe ou escreva o que mais gostou do concerto, pede para que voltem sempre e agradece a toda a equipe. A última obra é executada e, ao final, é recebida com muitos aplausos. O final do concerto é abrupto, sem falas a mais por parte do maestro ou de qualquer membro da orquestra e é logo seguido pela chamada das escolas para irem em direção aos seus respectivos ônibus para irem embora. O final se aproxima do que é visto em concertos regulares, mas poderia ser dosado com uma despedida mais calorosa ao público.

Em 2023, o concerto se mostrou mais flexível do que no ano anterior, se aproximando do que é visto nos Concertos para a Juventude e Concertos nas praças. O caráter anteriormente notado em 2022 como um enrijecimento de um discurso reprodutivo foi suavizado. O foco na música como processo relacional se tornou nítido e a plateia foi convidada a ser parte da realização do concerto, respondendo perguntas, rindo, movendo o próprio corpo e tendo uma pergunta para responder.

Sendo um concerto na Sala Minas Gerais, exigindo um grau de silêncio até por conta das características acústicas da sala, não houve um processo de mediação espontâneo entre o público, mas essa não é uma característica de fácil obtenção nesse tipo de espaço. Houve aqui técnicas de mediação de natureza mais circulares e uma tentativa maior de gerar acolhimento e pertencimento do público. Ao contrário do ano anterior, a instituição parece ter compreendido melhor que o que estava em curso não era um processo civilizatório de um público que precisava se curvar à instituição. A comparação de duas iniciativas do mesmo tipo em anos diferentes, mas com regentes diferentes, aponta já para algo que será discutido posteriormente: o excesso de dependência dos maestros por parte das ações de mediação.

5.4 Concerto para a Juventude de 2023 com o tema Formas Musicais

O Concerto para a Juventude do dia 11 de junho de 2023 possuía como temática “formas e narrativas”. Forma diz respeito a como o material musical é organizado no tempo. Em termos de música popular, por exemplo, uma canção estruturada como verso, refrão, verso, refrão, ponte e refrão poderia ser descrita como possuindo uma forma ABABCB. Uma das formas mais importantes da música de concerto é a já mencionada forma sonata, que trabalha com o contraste⁴ de dois temas distintos e seus respectivos desenvolvimentos.

A apresentação se iniciou, como de costume, com a afinação da orquestra seguida pela entrada do Regente Associado, José Soares, que iniciou sua fala perguntando quem estava na Sala Minas Gerais pela primeira vez, trazendo um pequeno caráter interativo para a abertura do concerto. Sua fala reforça que os Concertos para a Juventude do ano estão apresentando os pilares da música ou, como corrigiu, seus ingredientes básicos. Dessa vez, o tema seria formas e narrativas.

A música de concerto, disse, seria diferente das outras. Usualmente não possui letras e são longas. Entre os gêneros desse tipo de música, apontou em sua fala, há a sinfonia, cujo significado original do termo seria soar junto. Para exemplificar, pediu que a orquestra executasse um *cluster*. O termo anglófono, porém, não foi explicado ao público. É importante perceber que essa fala não posiciona a música de concerto como etérea ou algo do tipo, apenas como diferente, o que de fato é verdade, exigindo uma forma diferente de fruir. Assim, o público não é colocado diante de algo misterioso, quase sacro ou místico, mas sim é apresentado a uma característica sem que haja juízo de valor.

Após a orquestra soar notas aleatórias em conjunto, o maestro explicou que a ideia de soar junto se transformou e se tornou uma forma de organizar aquilo que é o discurso musical. Essa fala é, então, seguida de uma breve apresentação da obra de Vivaldi a ser executada. Foi dito que seriam tocados os movimentos vivo, lento e vivo sem que houvesse mais explicações relacionadas. A extensão do concerto, porém, não

⁴ Há exceções. As formas sonata de Haydn, por exemplo, tendem a possuir apenas um tema, mesmo que utilizados de formas diferentes. Uma obra do compositor foi executada no dia do concerto aqui descrito e analisado.

permite explicação de todos os termos utilizados. Percebe-se aqui um foco maior na interatividade do que no conteudismo.

Antes da obra, foi pedido que os celulares fossem desligados e que os aplausos só soassem quando ele virasse para o público, com a tentativa (exitosa) de impedir que a etiqueta do concerto fosse quebrada com palmas entre os movimentos.

Trazendo um pouco do contexto histórico após o fim da obra e dos aplausos, apontou que, na época de Vivaldi (compositor do período barroco), não havia a figura do regente. Após isso, apontou a presença do instrumento cravo no palco e logo emendou com a apresentação da próxima obra, um movimento do Concerto para Clarinete de Mozart. É possível perceber que, nos concertos regidos e mediados por José Soares, o foco não é simplesmente na exposição de conteúdo bruto, mas sim na interatividade. Esse fator será reforçado em posterior relato de entrevista realizada com o regente.

O concerto, explicou, vem de *concertare*, significando diálogo, batalha. Nessa forma, em sua explicação, é apontada a presença de um protagonista (o instrumento solista). O sucesso desse gênero sinfônico, segundo o maestro, se dá, em partes, por mostrar as capacidades técnicas de um instrumento e seu instrumentista.

No dia, foi colocado em evidência o fato de que o primeiro clarinetista da orquestra, Marcus Julius Lander, seria o solista. Por fim, antes do início do primeiro movimento da obra, o regente faz um elo com os concertos para juventude voltados para melodia, apontando os trechos que retornam ao longo da obra, gerando assim uma espécie de audição assistida. Assim, a atenção é chamada para os *ritornellos*⁵ de uma forma sonata classificada por Hepokoski e Darcy (2006) como de tipo 5, ou seja, aquela presente na maior parte das obras do gênero concertos do século XVIII, sem que haja muito detalhamento técnico, focando na recorrência do retorno temático.

Após a execução do movimento e as palmas, José Soares apontou que era aniversário do solista, que executou um bis para o público. O Regente Associado se sentou no pódio enquanto o instrumentista tocou parte da melodia da obra recém

⁵ Momentos de retorno de temas musicais recorrentes em uma obra, como o caso do tema principal e mais conhecido de Primavera, de Antonio Vivaldi, compositor barroco.

executada, emendando com um trecho da música "parabéns para você", tornando o concerto e a relação com o músico da orquestra mais pessoal, novamente reforçando o caráter relacional da apresentação.

Há uma mudança no palco e, enquanto isso ocorre, o maestro pergunta se gostaram do concerto, emendando a fala com um retorno ao conceito de sinfonia. Dessa vez, explicou, a obra se aproximaria mais do conceito conhecido atualmente de sinfonia, com quatro movimentos. Nas suas próprias palavras, não iria, porém, entrar em "musiquês" na explicação.

Foi feito, então, um gancho com a ideia de narrativa, mesmo que não houvesse uma história propriamente dita sendo contada. Há, também, uma breve explicação sobre humor em música que, segundo o maestro, ocorreria sem que houvesse uma piada. Este humor, relatou, se daria por meio da dinâmica. Para explicar o conceito de dinâmica, pediu para que o público batesse palmas em volume baixo e, quando ele desse o sinal, mais alto, novamente trazendo um momento lúdico e relacional para a apresentação. O instrumento que seria usado para trazer esse humor na peça seria o fagote. Ao pedido do regente, o instrumentista mostra o som do instrumento tocando um trecho da popular música infantil *Baby Shark*.

Assim, após as demonstrações, foi iniciado o último movimento da sinfonia de número 88 do compositor austríaco Joseph Haydn. Após a obra, palmas se seguiram, como de costume. Soares, então, emenda o discurso sobre a próxima obra, o primeiro movimento da sinfonia de número 5 de Ludwig Van Beethoven, peça que, em suas palavras, dispensaria apresentações, tendo aparecido em diversos filmes e propagandas. A obra, claro, é conhecida por grande parte das pessoas, mas há de se ter cuidado na suposição de universalidade mesmo das obras mais conhecidas do repertório canônico, fato este que pode intimidar alguém ali que não as conheça.

Ao perguntar qual a melodia da sinfonia, é recebido por respostas um pouco confusas do público que, inclusive, mencionam outras obras do compositor. Logo introduz vocalmente o motivo principal da obra, sem que haja uma explicação do que é um "motivo" em música. O regente se aproveita de uma fala sobre o diálogo entre naipes das orquestras para apresentar os violinos e as violas.

O tema musical principal, então, é explicado como tendo aparição recorrente na peça inteira. O público foi, após isso, instigado a nomear o motivo como um personagem. O nome escolhido foi Pato Donald, adicionando mais uma camada de interatividade e um tom de humor ao espetáculo.

A partir daí, o que se seguiu foi uma analogia na qual o Pato Donald (o motivo musical) passava por diferentes caminhos e situações (demonstrando transformações motivicas sem o uso da terminologia tecnicamente carregada). Desta forma, nas palavras do regente, cria-se uma narrativa em uma situação na qual a música existe pela música (o que convencionou-se chamar de música absoluta).

Após as palmas, o maestro brincou com a plateia perguntando “que viagem intensa a do Pato Donald, né, gente?”. Sem entrar em detalhes, também mencionou que esqueceu de falar sobre o tema B da composição. O exemplo, porém, não se tornou menos efetivo por conta disso.

O concerto, então, passou a se encaminhar para o final. O público, instigado pelo maestro, lamentou vocalmente. Soares, então, mencionou que os Concertos para Juventude são parte dos programas educacionais e agradeceu aos Amigos da Filarmônica e aos patronos, responsáveis pelo financiamento desse tipo de concerto, pedindo palmas para eles.

Houve, ainda, um pedido para que o público fizesse um desenho relacionado à Quinta Sinfonia de Beethoven ou à próxima obra, a Nona Sinfonia de Dvořak. Mais uma vez, o regente disse que a maior parte das pessoas já deve ter ouvido a próxima composição e passou a fazer um pequeno guia para a escuta da próxima obra, pedindo que o público imagine um grande navio em um mar agitado chegando em um novo continente. Assim, instigou a imaginação para o contexto da obra, também conhecida como Sinfonia do Novo Mundo, sem precisar transformar o concerto em algo de tom professoral.

Por fim, antes do início da obra, falou sobre os próximos concertos e mencionou que a Sala Minas Gerais pertence ao público, trabalhando com a ideia de pertencimento. Após isso, foi realizada a execução da obra, sendo o concerto encerrado com palmas,

sem que houvessem mais falas até que o regente e a orquestra deixassem o palco, encerrando definitivamente o concerto daquela manhã de junho.

O concerto teve uma proximidade muito maior às técnicas descritas por Hennion como circulares, focando na música como processo social, voltado para relações. O discurso ainda se manteve com um viés reprodutivo, característica notada em todos os concertos de formação de público da instituição. O concerto buscou trazer em si a ideia de corresponsabilidade do público em sua realização, com a própria mediação dependendo da participação vocal dos envolvidos. Não houve um apelo à corporalidade, como no Concerto Didático de 2023, nos pequenos momentos em que o público deveria se movimentar de acordo com a música, mas isso não mudou o ar mais descontraído do concerto quando comparado aos regulares.

Mais uma vez se percebe a dependência excessiva da figura do maestro para a mediação. Cabe ressaltar aqui que os Concertos para a Juventude não estão sob as atribuições do setor Educativo do Instituto, fato curioso que apenas exacerba a dependência mencionada.

5.5 Concertos Comentados: dois momentos

Neste item serão apresentadas observações acerca de dois dos Concertos Comentados realizados pela instituição.

Os Concertos Comentados ocorrem nos concertos realizados às quintas e sextas-feiras, ou seja, são voltados para o público mais habituado e possuem a intenção de complementar o conhecimento dos presentes com informações e contextos relacionados às obras dos programas. Assim sendo, se aproximam do discurso afirmativo segundo proposto por Mörsch (2021), voltado para os *experts*.

A palestra do dia 19 de agosto de 2021 ocorreu no palco e foi transmitida ao vivo pelo *YouTube*, estando disponível na plataforma, tendo ocorrido entre as obras do concerto. As falas foram proferidas por Werner Silveira, percussionista da OFMG e antigo curador dos concertos comentados e Celso Faria, músico, produtor cultural e pesquisador da área da música. Usualmente, as falas ocorrem uma hora antes dos concertos e possuem duração de 30 minutos. Assim sendo, por conta da sua realização durante intervalo na noite em questão, a duração foi menor.

O programa da noite foi descrito por Werner como espetacular. O músico, então, passou a fazer uma breve contextualização histórica da vida e obra de Alberto Nepomuceno, compositor brasileiro do período romântico, bem como sua importância para a história da música brasileira. A obra executada na noite era a *Suite Antique*, Op. 11.

Há um fato interessante na fala proferida: Nepomuceno teria viajado o mundo inteiro. A fala, porém, é consideravelmente exagerada, já que o compositor teria viajado e estudado na Europa. O ato falho, porém, pode ser encaixado como uma hipérbole para tornar a fala mais atrativa.

Sobre a obra são proferidas falas quanto a seu caráter, não sendo ainda uma obra com as características nacionalistas típicas das peças de maior renome do compositor brasileiro. Após isso, os comentários sobre a vida e importância do compositor foram retomadas, sendo grande destaque dado à seu legado para o gênero das canções. De fato, o compositor foi crucial neste desenvolvimento, como aponta Pignatari (2009). A

fala é encerrada com uma frase do compositor, que teria dito que não tem pátria o povo que não canta em sua própria língua.

Então, Werner passa a contextualizar a vida e obra de Camille Saint-Saëns, compositor francês também do período romântico. O discurso segue de forma que Mörsch (2021) descreveria como afirmativo, trazendo informações extras para um público já habituado com aquele ambiente e seus códigos. Por fim, as duas obras do compositor (*Romance*, Op. 37 e *Odelette*, Op. 126) são comparadas a vinhos complexos franceses.

A fala foi, então, passada para Celso Faria, que iria contextualizar o Concerto para Violão de número 1 de Castelnuovo-Tedesco, compositor de origem italiana que viveu durante o século XX.

O palestrante mencionou a dificuldade inerente a se escrever para violão e orquestra e disse que, anteriormente, o mais comum era que violonistas escrevessem esse tipo de peça por melhor conhecerem o instrumento. Após isso, menciona como André Segovia, grande violonista do século passado, ajudou a modificar essa situação ao encomendar concertos para diversos compositores. O executado na noite era um desses.

A obra teria sido estreada em Montevideo, pois caso a recepção fosse negativa, o impacto seria menor do que caso fosse na América do Norte ou na Europa (fato este que demonstra o excesso de centralidade da música de concerto no norte global).

Os comentários seguem focando no contexto histórico e da vida do compositor em um discurso de caráter afirmativo e se encerra.

A próxima palestra a ser descrita foi realizada no dia 16 de dezembro de 2021. Também afetada pela pandemia de COVID-19, ocorreu no palco, em intervalo entre as obras do concerto (sendo elas a Suíte Pássaro de Fogo, de Stravinsky e a Nona Sinfonia de Beethoven).

O palestrante da noite foi Werner Silveira, percussionista da orquestra e antigo curador do programa de Concertos Comentados. Após uma breve apresentação de si

mesmo, o interlocutor iniciou uma fala empolgada, na qual elogiou o repertório da noite e exaltou a importância das obras tocadas naquela apresentação.

A Nona Sinfonia de Beethoven, disse, dispensaria apresentações. Se alguém dissesse que iria ouvir a Nona, afinal, ninguém pensaria se tratar de outra obra senão essa. A Suíte de Stravinsky, por sua vez, seria de extrema importância para a carreira do compositor, sendo fundamental para seu sucesso posterior.

O percussionista mistura, em sua fala, informações e relatos pessoais. Sobre o Pássaro de Fogo, por exemplo, menciona que, em sua lista de dez coisas incríveis para se fazer antes de morrer, encontra-se tocar o bumbo nessa obra, ação esta que descreve como um ato libertador e absolutamente maravilhoso. Após isso, o músico segue para uma fala acessível e breve sobre o programa da música, ou seja, a narrativa que serve de fio condutor para a obra. Sua empolgação torna a apresentação mais acolhedora e pessoal, fazendo com que o conteúdo seja apresentado de forma menos impessoal.

Após o contexto da primeira obra, passa a descrever a Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Após uma breve introdução da história de vida do compositor e do contexto que o leva a escrever a obra, Werner diz que irá falar sobre sua interpretação pessoal da Sinfonia. Esta fala, além de colocá-lo como um indivíduo compartilhando sua própria experiência, podendo assim gerar sensação de proximidade, também abre espaço para a ideia de que é possível se ter mais de uma interpretação para determinadas obras. Além disso, o relatado por Werner viria a contrariar a ideia de música absoluta, implicando um programa, ou seja, uma história de caráter narrativo em uma obra que não o tem. Esse tipo de ação pode causar discussões em círculos musicológicos, mas, do ponto de vista mediativo, pode auxiliar na fruição por tornar o contato com a obra algo mais próximo de contextos com os quais os ouvintes já têm familiaridade.

Cada movimento da obra que, em suas palavras, tem a melodia do último movimento conhecida e o resto nem tanto, teria, em sua visão, uma relação com momentos da vida de Beethoven, pelo palestrante chamado de revolucionário da beleza. O compositor não queria mais, nas palavras de Werner, os moldes do modelo clássico e buscava algo além.

Ao falar sobre o segundo movimento, utiliza analogias nas quais compara um tema de características pastorais ao sol surgindo entre a tempestade. O segmento da obra representaria, assim, os conflitos e reviravoltas na vida do compositor. O uso de imagens da natureza e da vida cotidiana ilustra de forma mais próxima a realidade de diversos ouvintes o caráter da obra.

Werner, então, recomenda que os presentes procurem pelo testamento de Beethoven na *internet*, pois este sintetizaria aquilo que estava sendo dito. Ainda complementando com sua experiência pessoal, disse que sempre se emociona ao lê-lo. Ele havia levado o texto para ler trechos na apresentação, mas, por sua brevidade, não pôde fazê-lo.

Após mais um momento empolgado de escuta guiada sobre o terceiro e o início do quarto movimento, a entrada do coral no último movimento para entoar o poema de Schiller, Ode à Alegria, é, por ele, chamado de um milagre musical. Ao final, o musicista recita um trecho da obra como uma mensagem de fim de ano para os presentes.

Houve, durante a apresentação, o uso de poucas terminologias técnicas sem contextualização (como, por exemplo, recitativo). Como a palestra representa um uso de um discurso de natureza afirmativa, o uso de termos técnicos se faz coerente.

Os Concertos Comentados são, então, um exemplo de iniciativas com um discurso voltado para os já habituados com os concertos. Sua linguagem se mostra adequada a este tipo de situação e a natureza voltada para o contexto histórico e o material musical são coerentes com a situação. A instituição parece entender bem a diferença da mediação nesses concertos em comparação a outros e traz membros da orquestra e da academia para ampliar o entendimento da obra do público em questão. Esse tipo de iniciativa é importante, tendo em vista que uma instituição não precisa se concentrar em um único tipo de público e de discurso, podendo atender suas diferentes audiências de acordo com suas necessidades. O uso de anedotas pessoais, porém, personaliza a experiência e torna a conversa mais próxima de um diálogo do que de uma aula, podendo contribuir para a criação de uma identidade entre público e instituição.

5.6 A mediação virtual espontânea

Novas oportunidades para o desenvolvimento de processos de mediação têm surgido com a ascensão de plataformas digitais, por meio das quais as instituições passam a ter novas oportunidades de se conectar com o público. A OFMG, como visto em entrevista realizada com Agenor, Diretor de Comunicação, teve uma demanda ainda maior para o desenvolvimento desse tipo de projeto por conta da pandemia de COVID-19.

Essa ascensão das plataformas já pode ser verificada há décadas, como apontaram em 2005 Isaura Botelho e Maurício Fiore, que já destacavam a presença de práticas culturais domiciliares, denominadas de "cultura de apartamento" (BOTELHO; FIORE, 2005). Houve, desde então, um crescimento notório e exponencial do que Alves (2019a) chama de digitalização dos mercados culturais, digitalização do simbólico (2019b) e de um fenômeno conhecido como plataformização da produção cultural (D'ANDRÉA, 2020). As instituições orquestrais, porém, como apontou Agenor em entrevista, desenvolvem atividades presenciais, sendo poucas as iniciativas de aproximação deste meio. Além disso, foi também apontada uma certa desconfiança em relação aos concertos virtuais, tendo em vista que não se saberia se o público, em suas casas, teria o mesmo grau de concentração que na sala de concertos.

Apesar dessa resistência, que pode ser relacionada ao enrijecimento do meio da música de concerto mencionado em outro contexto por José Soares em entrevista, há algumas plataformas próprias para o gênero de música orquestral. A Filarmônica de Berlim, por exemplo, conta com o *Digital Concert Hall*, que opera como um serviço de *streaming* de concertos e documentários relacionados à orquestra (BERLINER PHILHARMONIKER, 2023). Outro exemplo notório é o da Medici.tv, com proposta similar sem que haja filiação a alguma outra instituição (MEDICI.TV, 2023). As iniciativas não têm a mediação como foco, mas os documentários atuam, de certa forma, como o discurso reprodutivo segundo descrito por Mörsch (2021).

Sobre o *YouTube*, principal plataforma escolhida para as iniciativas virtuais da Filarmônica, Serdaroglu (2020) aponta que a plataforma se mostrou como alternativa viável para orquestras afetadas pela pandemia de COVID-19, expandindo também seus alcances para além de suas comunidades natais.

No Brasil, orquestras de grande notoriedade, entre elas a Sinfônica do Estado de São Paulo e a Filarmônica de Minas Gerais realizaram transmissões pelo *YouTube* que abriram possibilidades de processos de mediação não apenas institucionalizados, mas também espontâneos, realizados entre os participantes da plateia virtual (BARROS; MARQUES; BRAGANÇA, 2023a, 2023b).

Esse processo, porém, apresenta limitações, pois muitas vezes as iniciativas replicam diretamente o formato presencial, sem que haja grandes mudanças para conversar melhor com o formato. Apesar disso, a ruptura com as formas tradicionais de fruição em um concerto se mostra frutífera. Segundo Barros, Marques e Bragança (2023b, p.161),

Os ritos específicos do ambiente se dissolvem, permitindo maior flexibilização da experiência. Em uma caixa de comentários de uma transmissão ao vivo no YouTube, por exemplo, não há uma demanda pelo silêncio. Pelo contrário: o caráter social é elevado, possibilitando que um novo público entre em contato com as obras de forma mais leve e, a despeito do distanciamento físico, social. Perdem-se as conversas dos quinze minutos de intervalo, mas emerge a fruição compartilhada e verbalizada em tempo real. Com a amenização da pandemia, transmissões ao vivo abriram outras possibilidades para além do acesso à música de concerto, mitigando barreiras físicas e financeiras, apesar da barreira de acesso à internet ainda existir: aos que permaneceram em casa, reserva-se uma outra forma de interação com o objeto musical [ou com o processo relacional manifestado pela música].

Durante a pandemia, a OFMG realizou ações nas plataformas digitais, ao que nomeou como “Nossa música em sua casa” (SILVEIRA; MECHETTI, 2020). Como parte desse processo, estruturaram-se as ações esquematizadas no Quadro 11.

Além disso, também foi criada a Academia Filarmônica, visando formar novos públicos. A Orquestra conta, até o momento de escrita desta dissertação, com mais de 100 vídeos de concertos disponíveis no YouTube, com visualizações que ultrapassam 500 mil. Por conta da maior interatividade decorrente do período pandêmico, no qual a forma predominante de se participar dos concertos era remota, a análise se concentrará neste período. O formato de interação, porém, se manteve similar após esse período, mas em menor volume. A análise será concentrada, também, na interação no *chat* ao vivo de cada concerto, tendo em vista que foi nesse espaço que ocorreu a mediação, por vezes com presença até mesmo dos maestros.

Quadro 11 – Iniciativas da Filarmônica durante a pandemia

Iniciativa	Descrição
Solos em casa	Obras solo foram gravadas pelos musicistas da própria orquestra e divulgadas nas redes sociais, como o <i>Instagram</i> .
Maestro indica	O maestro Fábio Mechetti, por meio de postagens no blog da instituição, indicava obras e seus contextos.
Concertos em casa	Concertos gravados e não divulgados da orquestra foram transmitidos pelo YouTube, sendo lançados às sextas-feiras.
Câmara em casa	Uma adequação dos concertos em casa, mas com obras de música de câmara. Ocorreram tanto no palco da Sala Minas Gerais quanto na casa dos músicos.
Podcast Filarmônica no Ar	Trouxe entrevistas e informações sobre o universo da música sinfônica, desde as obras até o cotidiano da orquestra.
Papo de Orquestra	Similar ao <i>podcast</i> Filarmônica no Ar, transmitiu “conversas ao vivo entre integrantes da Filarmônica e de outras orquestras tratando de atividades de uma orquestra sinfônica no seu dia a dia” (SILVEIRA; MECHETTI, 2020)
Audições à vista	“Vídeos produzidos com o intuito de oferecer informação a jovens músicos em sua preparação individual para audições, envolvendo questões técnicas, como a preparação de excertos específicos, ou psicológicas, como técnicas de relaxamento, foco e desempenho” (ibid.).

Fonte: Barros, Marques e Bragança (2023, p. 162) elaborado a partir de Silveira e Mechetti (2020)

No dia 26 de junho de 2020 houve uma transmissão de uma das mais célebres obras de Beethoven: sua terceira sinfonia, de nome *Eroica*. Nesse concerto já se nota algo que não aconteceria em um concerto físico, com um dos usuários comentando, durante a apresentação, com uma sugestão de documentário complementar, como pode ser observado na Figura 42:

Figura 42 – Comentário de público sugerindo documentário

Fonte: Beethoven... (2020)

Diferente do que aconteceria em um concerto presencial, não houve nenhum tipo de repreensão ou revolta dos membros da plateia, tendo em vista que o comentário não compete com a acústica da Sala. Nessa transmissão, a instituição não tentou mediar de forma ativa, focando em responder aos usuários com agradecimentos e votos pelo fim da pandemia, como pode ser visto na Figura 43. Essa figura também mostra como o público se emociona e se identifica com a orquestra.

Figura 43 – Comentários sobre trechos da sinfonia de número 3 de Beethoven

Fonte: Beethoven... (2020)

A falta de mediação ativa por parte da orquestra não foi característica de todos os concertos. O esforço foi se tornando presente ao decorrer da demanda do período pandêmico. Em muitos dos concertos, por exemplo, houve uma mediação voltada para um suporte técnico, como pode ser visto na Figura 44. Na mesma figura, o caráter social das plataformas é exaltado, com uma pessoa apontando que, assim, pode conhecer mais do que apenas a pessoa ao lado.

Figura 44 – Informes técnicos sobre o concerto

Fonte: Allegro... (2021)

No mesmo ano, no dia 10 de abril, foi transmitido um concerto com a Nona Sinfonia de Dvořák. O concerto não era novo, havendo sido gravado em 2017, mas o concerto apresentou novidades, como um comentário gravado presente no vídeo feito pelo percussionista Werner Silveira que, anteriormente, era um dos responsáveis pelas palestras chamadas de concertos comentados. A fala durou 6 minutos e 57 segundos e ocorreu antes do início do concerto. Devido a natureza da gravação, não houve possibilidade de que perguntas fossem respondidas por vídeo. Apesar disso, o maestro Fabio Mechetti, titular da orquestra, esteve presente no chat, conforme visível na Figura 45:

Figura 45 – Comentários do maestro Fabio Mechetti sobre o concerto

Fonte: Dvořák... (2021)

O discurso aqui é mais próximo do que Mörsch (2016) descreve como afirmativo, voltado para o público já familiarizado. “O uso de termos não familiares ao público leigo, como as falas sobre música modal, modulações e estruturas da forma sonata, como a reexposição, reforçam esse caráter” (BARROS, MARQUES, BRAGANÇA, 2023b, p. 165). Apesar disso, há um grau maior de proximidade com o maestro do que nos concertos presenciais, como visto na Figura 46. Sobre isso,

Cabe, aqui, ressaltar mais uma vez como o discurso escolhido para o momento de mediação está próximo do discurso afirmativo, deixando à vontade aqueles que já são familiarizados com o meio, seus códigos e sua história, como no comentário feito pelo usuário que menciona Herbert Von Karajan, figura célebre entre os apreciadores de música de concerto (BARROS, MARQUES, BRAGANÇA, 2023b, p. 165-166).

Figura 46 – Conversa entre maestro e público

Fonte: Dvorák... (2021)

O discurso afirmativo se repete no concerto transmitido no dia 28 de janeiro de 2021, conforme Figura 47, no qual o maestro pergunta ao público presente qual a forma do movimento sendo executado.

Figura 47 – Maestro fazendo perguntas ao público

Fonte: Serenatas... (2021)

O público mostra grande apreço pelas explicações, demonstrando carinho pelo trabalho realizado, como é notado na Figura 48:

Figura 48 – Público elogiando atuação do maestro

Fonte: Serenatas... (2021)

A quebra da verticalidade inerente a um concerto presencial não garante que o estranhamento descrito por Dobson (2010) seja mitigado. No concerto observado, em um dado momento, um indivíduo se compara com outros presentes com mais familiaridade com os códigos, como visto na Figura 49.

Figura 49 – Usuário expondo dificuldades para entender parte do diálogo

Fonte: Serenatas... (2021)

Além disso, os concertos nesse formato podem mitigar a solidão para pessoas distantes, doentes e solitárias (FIGURA 50).

Figura 50 – Usuários comentando sobre os concertos como forma de se ter companhia

Fonte: Mozart... (2022)

Em um momento posterior, no concerto realizado no dia 6 de maio de 2023, com transmissão ao vivo, a Sala já havia passado a poder receber o público em toda sua capacidade. Em decorrência disso, foi possível notar que os processos de mediação ocorreram de forma mais despersonalizada, tornando-se mais sucinta e sem comentários informativos acerca das obras. Não houve, também, nenhuma transmissão de

comentários em vídeo, tendo em vista que os Concertos Comentados ocorreram de forma presencial uma hora antes do concerto. A Figura 51 ilustra parte desses comentários por parte da instituição:

Figura 51 – Interação da Filarmônica com público no ano de 2023

Fonte: Schnittke... (2023)

Mesmo com o fim decretado da pandemia, os concertos virtuais seguem sendo oportunidades de socialização e fruição para aqueles que não se encontram capazes de assistir as apresentações (FIGURA 52)

Figura 52 – Agradecimentos do público durante concerto em 2023

Fonte: Schnittke... (2023)

Nos concertos da OFMG houve uma predominância de processos de mediação que se aproximam dos discursos descritos por Mörsch (2021) como afirmativo e reprodutivo. Outra orquestra de similar envergadura, a Sinfônica do Estado de São Paulo, apresentou formatos similares (BARROS; MARQUES; BRAGANÇA, 2023a). Nesses casos, foi possível notar que

A convivência com os usuários deixou de ser um subproduto da experiência e se tornou parte integral da fruição. Os ânimos, tradicionalmente domados em um ambiente tão acusticamente sensível quanto uma sala de espetáculos, passaram a poder ser livremente expressos de forma coletiva. A comunidade se materializou junto da música executada no palco (BARROS; MARQUES; BRAGANÇA, 2023b, p. 169).

Galeale e Oliveira (2018, p. 1.814) reforçam essa ideia de catalisação do social ao dizerem que “a Internet e as tecnologias digitais de comunicação, dessa forma, foram responsáveis por potencializar práticas anteriormente existentes, facilitando atividades e contribuindo para transformações nos comportamentos dos indivíduos”. Na observação

do caso dos concertos transmitidos virtualmente pela OFMG, as plataformas não trouxeram grandes mudanças nas formas de se interagir com a arte, mas sim potencializaram práticas já existentes.

Formas distintas de interação, como o caso das plataformas, potencializam e difundem práticas artísticas e culturais. Uma dessas possibilidades vai ao encontro da criação de uma sensação de pertencimento, já identificada como importante para processos de mediação:

o entendimento da atuação dos cidadãos na cultura transcende suas dimensões pessoais e particulares, demonstrando também seu pertencimento ao coletivo, à comunidade. Nesse sentido, a mediação enquanto ação cultural deve ser voltada para práticas que produzam o interesse dos sujeitos em participar dos processos simbólicos, motivando sua autonomia e envolvimento com a coletividade. (GALEGALE; OLIVEIRA, 2018, p. 1.816)

Apesar disso, ainda segundo os autores, há de se ter cuidado, tendo em vista que os espaços virtuais podem, também, vir a gerar um exacerbamento do individualismo.

O ambiente virtual, se comparado ao espaço físico da Sala Minas Gerais, é uma alternativa que pode se mostrar mais acolhedora para um primeiro contato com esse tipo de expressão artística, permitindo que o público possa interagir entre si com mais flexibilidade. Além disso, há espaço para que os usuários procurem informações sobre as obras durante suas execuções. Assim, foi notado que, nos concertos observados, a mediação pôde transcender a figura do mediador.

Como já visto, a mediação na área da música de concerto ainda é pouco explorada. Portanto, quando ocorre, surge de forma tímida e pouco crítica, com discursos próximos de ideias como democratização cultural e de caracteres majoritariamente afirmativos e reprodutivos, fato que se repete nos concertos transmitidos pela *internet*. O acesso pode ser facilitado, mas a instituição ainda não parece ter explorado mais possibilidades de mediação nos concertos transmitidos (BARROS; MARQUES; BRAGANÇA, 2023b, p. 171). Ainda assim,

O uso de plataformas em casos como o da Filarmônica abre novas possibilidades de motivação e conferência de sentido. Paradoxalmente, a experiência virtual abre novas portas de sociabilidade durante as obras que não existem no espaço físico. Assim, superando a alienação completa do indivíduo para que sua mente seja concentrada apenas no palco, o social se torna parte integral dessa nova forma de viver cultura (BARROS; MARQUES; BRAGANÇA, 2023b, p. 171).

Apesar da quebra com as normas instituídas para se assistir um concerto ao vivo, proporcionando uma experiência mais dinâmica, a mediação ocorre de forma que “ainda tende a um discurso que pouco faz para ressignificar o espaço e as obras ou acolher o público menos familiarizado” (BARROS; MARQUES; BRAGANÇA, 2023b. p. 172). Assim, o uso de plataformas se apresenta como uma alternativa interessante de contato com a obra, quebrando com ritos instituídos e criando um contexto menos permeado por normas de comportamento rígidas. Há, então, um espaço para que estratégias específicas direcionadas aos processos de mediação nesses espaços digitais sejam desenvolvidas e exploradas em trabalhos futuros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se, ao longo deste trabalho, analisar e entender as concepções e práticas de mediação e formação de público realizadas pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais por meio da observação de suas atividades e da compreensão do pensamento de seus gestores. Para tanto, inicialmente, foi elencado um referencial teórico com o intuito de entender as perspectivas de mediação e formação de público no contexto da música de concerto, a partir do qual as iniciativas da Orquestra vieram a ser analisadas e entendidas.

Em momento posterior, o contexto da OFMG e do ICF foi apresentado. História, modelo de gestão, iniciativas, marcos na história e afins foram descritos, buscando criar um panorama da instituição sobre a qual este trabalho se debruça. A partir disso, pretendeu-se mostrar e discutir como a Orquestra pensa suas iniciativas voltadas para mediação e formação de público e, posteriormente, como essas iniciativas se dão na realidade. Apresenta-se, agora, uma discussão acerca do que esta pesquisa permitiu observar e descobrir.

Um dos principais fatores observados foi a dependência dos regentes para o desenho e êxito da mediação direta com o público. Isso acaba se apresentando como mais uma função concentrada nas mãos dos maestros, sendo uma camada a mais de demanda além das já apontadas por Tovey (2008). É como se poucas pessoas fossem responsáveis por processos que, em museus, por exemplo, são realizados por equipes inteiras. Isso personaliza demais os processos de forma que coloca em risco a continuidade e padronização do formato e do alcance das iniciativas. A instituição possui grande e notório cuidado com aquilo que percebe como qualidade de suas iniciativas artísticas. Uma expansão da preocupação com atividades educacionais, maior divisão de tarefas e construção de um projeto sólido e de longo prazo contribuiria para que essa qualidade fosse mantida também nas iniciativas mediativas.

Cabe aqui, também, uma observação quanto à formação dos maestros. Se muitos terão de assumir papéis importantes nos processos de mediação e formação de público, torna-se importante que suas formações contemplem, mesmo que apenas um pouco, aspectos pedagógicos que possam capacitá-los para melhor desenvolver esse tipo de encontro com os públicos, tendo em vista que há uma demanda mesmo em instituições

de grande porte para que assumam as rédeas de iniciativas que podem determinar o sucesso ou não da aproximação com o público, bem como seu acolhimento.

Os Concertos Comentados, realizados antes dos concertos regulares, apresentam características semelhantes, tendo seu conteúdo muito atrelado a quem é o responsável pela palestra do dia e sem envolvimento do setor educativo da instituição.

Ao longo desta dissertação, levantou-se a possibilidade de que a incursão de repertório popular em momentos específicos pode aproximar instituição e público. Essa observação foi reforçada pelas falas de parte dos entrevistados como uma possível facilitadora na construção de pontes, desde que não se perdesse de vista o foco institucional no repertório sinfônico. Essa opção não é vista como boa ou ruim, mas sim como uma questão de posicionamento. Belo Horizonte (e cidades próximas) já possuem instituições com repertório mais popular, como é o caso da Orquestra Ouro Preto, Orquestra Opus ou mesmo da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.

O que é interessante de se notar, porém, é que os momentos em que a música popular surge com mais força na programação (os concertos natalinos de dezembro) surgiram por proposta empresarial externa, tendo em vista que são realizados em parceria com a Rádio Alvorada, sendo o principal benefício apontado a aquisição de *spots* na programação para anunciar os concertos das temporadas regulares.

O compromisso da instituição com sua visão foi renovado no livro da temporada de concertos do ano de 2023:

Que possamos, então, na festa do 'entre', que iremos celebrar em fevereiro de 2023, renovar nossos sonhos e esperanças. [...] Que tenhamos todos a coragem de nos mantermos firmes na nossa visão de que a música sinfônica é um instrumento de educação e aprimoramento do ser humano que transcende todas as barreiras étnicas, culturais e socioeconômicas.

E que continuemos empreendendo todos os nossos esforços e capacidades para que as pessoas tenham acesso à música sinfônica e se beneficiem de sua força unificadora e emancipadora. (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2022b, p. 2)

Percebe-se aqui que a visão do Instituto ainda conta com um certo apego à ideia de difundir uma cultura ideologicamente vista como transcendental para o público. Kofi Agawu (2016), em seu trabalho, contraria a ideia de que a música de concerto é um instrumento de aprimoramento do ser humano que transcende barreiras étnicas, culturais

e socioeconômicas dotado de uma força unificadora e emancipadora. O sistema tonal europeu, imposto às culturas africanas nas missões ditas civilizatórias do século XIX, se entranhou na música dos povos, tornando-se parte das músicas religiosas e seculares. Hinos introduzidos por missionários protestantes trouxeram um sistema nunca antes utilizado por nenhuma cultura nativa, sendo parte de um violento processo de dominação que gerou um apagamento das riquíssimas tradições musicais do continente por conta da imposição de um parâmetro musical que não contemplava suas virtudes. Os colonizadores impuseram uma linguagem musical que os colonizados não haviam como dominar. Diferentemente dos efeitos da colonização linguística e religiosa no continente africano, a colonização na música e seus efeitos na psique africana ainda é um assunto pouco explorado (AGAWU, 2016, p. 334-339).

Béra e Lamy (2015, p. 214) apontam que uma postura universalista na cultura tende a

mascarar, por decisão voluntária, as disparidades sociais, as diferenças de apropriação e de usos dos bens e dos serviços culturais. [...] Se, de fato, a cultura engendra um consenso, como poderia ser atravessada por clivagens diferenciadoras e ser fonte de desigualdades?

Assim, cabe aqui um questionamento quanto à validade da visão do Instituto da forma com que está redigida e os impactos desse tipo de ideário nas iniciativas de mediação e formação de público, além de seu papel em reforçar o caráter colonial e imperialista da música de concerto quando tratada de forma acrítica.

Isso, claro, não quer dizer que haja uma malícia promovida pelo Instituto Cultural Filarmônica em sua visão. As ações falam por si só e há uma preocupação louvável em gerar contato com o público e um impacto positivo. Não podemos, porém, deixar de notar que as ações poderiam ser ainda mais positivas e abrangentes se houvesse uma revisão da visão e de suas consequências, tendo em vista que, como aponta Amaral (2009), a música de concerto, enquanto expressão cultural, carrega em si o peso de relações sociais, produz assimetrias e se configura como espaço de luta e produção de diferenças.

Apesar disso, as falas dos entrevistados, no geral, se aproximaram da ideia de que a instituição deve defender a bandeira da música sinfônica sem colocá-la em um

pedestal (como visto na fala de José Soares, que prefere dizer que fazem música **com** qualidade ao invés de música **de** qualidade).

A Sala Minas Gerais foi e ainda é um marco importante na história da OFMG e da música de concerto brasileira. Informações referentes a sua criação e suas características podem ser encontradas no capítulo desta dissertação que trata exclusivamente da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sua história e sua estrutura.

Um espaço dedicado à música tão importante em Belo Horizonte tem potencial de se tornar um polo não apenas de execuções de qualidade de música de concerto, mas também um polo educacional e da música como um todo. Esse tipo de potencial, porém, vai de encontro à ideia de que a instituição deve defender a bandeira do repertório orquestral. Essa opção institucional faz sentido de acordo com o projeto definido pela instituição, mas exemplos como o da Casa da Música, no Porto, mostram que uma equipe educativa forte e independente pode se aproveitar do espaço para fomentar a educação musical em seus mais diversos níveis, com isso atraindo um público direto para os programas regulares executados pela instituição.

Dessa forma, não se abriria mão de um repertório exclusivamente sinfônico, mas haveria um uso estratégico do espaço para atender a uma demanda musical da população geral e, assim, aproximar a instituição daqueles que não estão familiarizados com esse tipo de ambiente. Alguns se interessariam pelos programas regulares e outros não, mas o espaço se tornaria ainda mais receptivo, aberto e acolhedor àqueles interessados por música em suas diversas formas.

Esse tipo de iniciativa, porém, não é possível dentro dos moldes atuais da Instituição, com o setor educativo não tendo o *status* de Diretoria e sendo dependente dos outros setores. A opção por um espaço dedicado apenas à música de concerto também não torna essa possibilidade viável. Além disso, para que a a expansão da atuação do setor educativo ocorresse, seria necessário um aumento na arrecadação da orquestra para financiar os projetos educacionais, atualmente já muito dependentes das doações de pessoas físicas e jurídicas.

A Academia Filarmônica já é uma iniciativa de grande importância, possibilitando que jovens músicos sejam capacitados para tocarem em grandes

conjuntos orquestrais e deve ser mantida e expandida. Junto dela, porém, a abertura para palestras diversas, *workshops* de diversos gêneros e a transformação do espaço em um verdadeiro laboratório musical poderiam vir a posicionar a Orquestra de forma ainda mais em evidência no panorama educacional musical contemporâneo, assim como foi verificado no Porto por Quintela (2011). Isso, porém, não se realizaria por meio de uma transposição de um modelo formulado para uma realidade Europeia, mas sim através de um projeto moldado por e para brasileiros.

Esse tipo de ação traria a instituição para perto dos discursos desconstrutivos e transformadores, fazendo com que a orquestra supere o atual foco em ações afirmativas e reprodutivas conforme elencadas por Mörsch (2021), questionando assim seu papel enquanto instituição e atacando o processo instituído de sacralização da música de concerto, presente até mesmo na visão do Instituto Cultural Filarmônica.

Além disso, as assimetrias e relações de poder implícitas ao meio da música de concerto (AMARAL, 2009) seriam frontalmente atacadas por meio de práticas próximas das técnicas de natureza circular elencadas por Hennion (2016). A música, assim, prosperaria em seu papel relacional, tão apontado durante as entrevistas realizadas e ao longo deste trabalho.

Seria, também, uma forma de trazer mudanças sem precisar romper com os moldes tradicionais dos concertos, tendo em vista que Spronk, Peters e Werff (2021) apontam que mudanças bruscas seriam confrontadas com as idiossincrasias e normatividades esperadas das práticas que circundam a música de concerto. A Sala poderia se tornar parte do cotidiano dos apaixonados por música, não dependendo da Orquestra para se realizar como tal, mas sim a complementando e sendo por ela complementada.

Outro obstáculo que pode ser encontrado nesse processo é o da busca pela orquestra de um patrocinador que adquira os *naming rights* da sala, tendo em vista a tendência por parte de instituições privadas de intervenção em repertórios e ações no campo das artes apontada por Wu (2006). Uma empresa que possa vir a associar seu nome ao espaço pode, assim, fechar ainda mais as portas para a música como um todo, focando apenas naquilo que é canonicamente instituído como válido. Considerando,

porém, a escassez de recursos, torna-se difícil evitar a necessidade desse tipo de patrocínio.

Um fator preocupante foi o excesso de foco do educativo em passar normas de comportamento para os Concertos Didáticos. Claro, as normas são importantes, mas o peso a elas dado foi superior às demais informações. Ao longo da pesquisa, tornou-se claro que o objetivo das palestras é suplementar e preparar para a experiência que floresce na sala, mas isso não significa que a atividade não possa ser repensada. A falta de aconselhamento pedagógico para os monitores (tendo em vista o curtíssimo treinamento a eles despendido) também salta aos olhos.

Ainda sobre a experiência dos Concertos Didáticos, os estilos absolutamente diferentes de apresentação vistos nos palcos quando comparando os anos de 2022 e 2023 reforçam o argumento já defendido de que o excesso de dependência da mediação na figura do maestro é algo a ser melhorado.

Se a plataforma educacional, em grande medida, ajuda a justificar a existência da instituição, há de se ter cautela com o excesso de dependência de fundos privados e de um setor educativo não elevado ao patamar de Diretoria. A Orquestra, porém, depende de poucos recursos quando comparada a instituições de porte semelhante e tem que trabalhar com aquilo que tem em mãos. Um maior investimento por parte do governo estadual poderia trazer a possibilidade de expandir as atividades em número e qualidade, tornando a plataforma educacional menos frágil.

Assim, há um foco demasiado do educativo na Academia Filarmônica e no suporte aos Concertos Didáticos. A instituição, como verificado em suas publicações oficiais e na fala de seus Diretores e Regentes, reconhece a importância das iniciativas educacionais, mas ainda não incorporou essa preocupação de forma mais clara em sua estrutura organizacional.

A forma difusa com que a instituição trata a mediação reflete o arcabouço teórico referente a mediação em música, ainda escasso e pouco aprofundado, como visto anteriormente. Assim, há um espaço não apenas institucional, mas também acadêmico para a expansão do entendimento do tema, tendo em vista que desenvolvimentos teóricos podem melhor suplementar e nortear iniciativas de cunho prático.

Há espaço para o desenvolvimento de políticas e estratégias de mediação mais bem definidas. Atualmente, muitas vezes, os processos de mediação surgem como consequência do planejamento e execução de outras ações. Os concertos externos, por exemplo, abrem espaço para novas formas de fruição da música de concerto, tornando-a mais relacional. Isso se repete com mais intensidade, mas com alcance mais restrito, durante os concertos transmitidos virtualmente, nos quais o público media a própria experiência mesmo quando a instituição não os guia nesse processo.

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais tem como um de seus diferenciais o apreço e cuidado com a programação gratuita voltada para a formação de público. Os Concertos para a Juventude, por exemplo, contam com uma linha curatorial específica e uma atenção em seu planejamento para que sempre haja a oferta de uma nova experiência com novas informações, demonstrando que a instituição tem apreço e acredita nas iniciativas da plataforma educacional, como atestado na fala de José Soares, que diz que os músicos da orquestra também mostram apreço pelos projetos.

A necessidade de preocupação com a sustentabilidade financeira da instituição, fator importantíssimo, tendo em vista o orçamento menor que outros corpos artísticos de porte similar, faz com que muitas das ações das Diretorias sejam direcionadas para uma questão de conversão de público e renovação (ou soma) de plateias. Uma maior segurança financeira fornecida por parte do governo do estado pode propiciar à instituição uma maior tranquilidade para focar nos processos de mediação e fruição sem que haja uma pressão por resultados financeiros.

A equipe de Comunicação é a grande responsável por parte das ações com viés de mediação, tendo em vista que tem entre suas atribuições o contato com o público por meio das plataformas digitais, pelo suporte gráfico dado aos concertos com projeções e a responsabilidade pelos programas impressos dos concertos. O fator financeiro se mostra, novamente, determinante para o alcance das ações, tendo em vista que os textos explicativos das obras foram suprimidos por conta de recursos. Apesar disso, a volta desse recurso mediativo é um desejo do Diretor de Comunicação, que aponta também uma preocupação grande com a apresentação, buscando um formato menos academicista e que aproxime instituição e público.

Há, ainda, pouca diversidade na programação da OFMG, sendo a maior parte dos compositores homens e europeus. A predominância de obras de autoria masculina é vista até mesmo na iniciativa voltada para a revelação de novos compositores (Festival Tinta Fresca)⁶. A situação lembra as críticas feitas pelas *Guerrilla Girls*, coletivo de artistas feministas que busca atacar o machismo no mundo das artes. A seguir, na Figura 52, é reproduzida uma de suas obras expostas no Museu de Arte de São Paulo (MASP) com críticas ao mundo excessivamente masculino das artes.

Figura 53 – As vantagens de ser uma artista mulher

AS VANTAGENS DE SER UMA ARTISTA MULHER:

Trabalhar sem a pressão do sucesso

Não ter que participar de exposições com homens

Poder escapar do mundo da arte em seus quatro trabalhos como freelancer

Saber que sua carreira pode decolar quando você tiver oitenta anos

Estar segura de que, independentemente do tipo de arte que você faz, será rotulada de feminina

Não ficar presa à segurança de um cargo de professor

Ver as suas ideias tomarem vida no trabalho dos outros

Ter a oportunidade de escolher sua carreira ou a maternidade

Não ter que engasgar com aqueles charutos enormes nem ter que pintar vestindo ternos italianos

Ter mais tempo para trabalhar quando o seu homem lhe deixar por uma mulher mais nova

Ser incluída em versões revistas da história da arte

Não ter que passar pelo constrangimento de ser chamada de gênio

Ver sua foto em revistas de arte usando uma roupa de gorila

UMA MENSAGEM DE UTILIDADE PÚBLICA DAS **GUERRILLA GIRLS** CONSCIÊNCIA DO MUNDO DA ARTE

Fonte: Guerrilla Girls (2017)

A lógica por trás disso pode ser argumentada a partir de um viés financeiro. As obras mais conhecidas e aclamadas foram criadas por compositores homens, brancos e europeus e isso atrai mais público, uma demanda financeira da instituição. Esse argumento, porém, é problemático, retrógrado e reforça assimetrias. Se essa lógica imperar, o apagamento do trabalho de compositores que não têm posições privilegiadas

⁶ Iniciativas como o Laboratório de Regência contam com maior equilíbrio entre os participantes.

nos cânones da música de concerto prosseguirá. Iniciativas como a do Festival Tinta Fresca, com novos compositores, são louváveis. Mas, uma observação dos vencedores do festival desde sua fundação revela que apenas compositores homens foram contemplados com o prêmio (INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, 2023f). Os jurados também foram todos homens, reafirmando um panorama masculino. Mesmo quando a instituição revela novos artistas, o faz sem questionar quem está, afinal, recebendo essa chance ou se o público da instituição se enxerga no palco.

Como uma instituição vinculada ao poder público, com responsabilidade social e forte apelo à identificação com o estado de Minas Gerais, a OFMG poderia utilizar de seu renome e projeção para dar mais espaço para artistas que não se encontram em posições privilegiadas, abrindo, também, espaço para que público se identifique com o que vê no palco. Caso contrário, a instituição se posicionará apenas como mais uma perpetuadora de cânones importados e segregantes.

A mediação não ocorre apenas como uma facilitação do encontro com bens culturais, como já visto anteriormente. Se a música de concerto se realiza no coletivo, como prática social, ela também deve existir como expressão do próprio público que a ajuda a se realizar. Esse tipo de argumento não se traduz em uma exclusão de artistas canônicos do repertório. Beethoven, Mahler, Mozart, Haydn, Tchaikovsky e seus pares podem e devem continuar tendo seu espaço. Isso, porém, pode se beneficiar se não acontecer de forma acrítica e sem abertura de espaço para uma renovação, também, de parte do repertório. Muito se escutou nas entrevistas realizadas para esta pesquisa sobre uma renovação de públicos, mas nada foi dito sobre renovação de repertório.

Assim, seria importante que a instituição instituisse um processo de autocrítica que viabilizasse aquilo que Mörsch (2021) define como mediação desconstrutiva e transformadora, ou seja, que questionem a instituição e sua própria arte, bem como ataquem hierarquias em conjunto com o próprio público. As iniciativas de mediação e formação de público da OFMG ainda se concentram em um discurso basicamente afirmativo e reprodutivo. A Orquestra demonstra ter conhecimento das dificuldades em aplicar mudanças que sejam demasiadamente disruptivas, algo também encontrado nas observações de Spronk, Peters e Werff (2021). Suas intenções para as iniciativas

mediativas se concentram mais próximas das técnicas circulares apresentadas por Hennion (2016).

Como expõe Amaral (2009), a cultura envolve poder e produz assimetrias, bem como se apresenta como um espaço de lutas sociais e que produz diferenças, estando vinculada a relações sociais. Uma posição acrítica acerca disso apenas mantém as assimetrias da forma que estão, sem que haja um importante tensionamento das contradições existentes entre público e aquilo que é executado no palco. Da forma que está, o palco é um altar, não um espelho no qual o público se vê.

Ações afirmativas que visem desconstruir essa realidade podem posicionar a orquestra não apenas como mais inclusiva, mas também como um espelho de seu público que, atualmente, não tem muitos motivos para se reconhecer na arte tocada no palco. Como a ideia de pertencimento foi levantada como importante para o acolhimento do público, há aqui espaço para melhorias.

Os Diretores do ICF parecem reconhecer, assim como Barros (2014), que o desafio da formação de público precisa ser tratado com abrangência, envolvendo fatores educacionais, comunicacionais e afins. Se, como aponta Honorato (2013), tradições precisam ser conquistadas, é essencial que as Diretorias facilitem esse processo de apropriação por meio da criação de um espaço acolhedor, no qual a sensação de pertencimento surja e se estabeleça.

As iniciativas podem ser mais direcionadas se as premissas apontadas por Amaral (2009) não forem perdidas de vista. A cultura envolve poder e produz assimetrias, tendo seus processos vinculados à relações sociais e se configurando como espaço de luta. A visão institucional demonstra que essa realidade ainda não foi bem compreendida, podendo, por vezes, fazer com que as iniciativas voltadas para mediação tenham um viés paternalista, reforçando as divisões que surgiram na pesquisa de Dobson (2010), divisões estas que fazem com que o público não habituado se sinta invasor em um culto cujas normas desconhece. A pressão criada no imaginário do público, como aponta a pesquisadora, reforça a ideia de que a música de concerto é, por excelência, boa e de que os que não conseguem apreciar o fazem por ineptitude própria. A ideia de que a música de concerto tem características etéreas, universais e emancipantes não ajuda com esse processo.

Além disso, há um resquício da ideia de que essa forma de expressão artística é boa para os indivíduos que dela fruem. Segundo Dobson (2010), essa ideia precisa ser transicionada para um esforço em prol da compreensão do público e de suas características particulares. As ideias da instituição parecem buscar lidar com o público por esse caminho. Com iniciativas direcionadas para garantir a robustez e continuidade dessa visão, as iniciativas poderiam ser mais efetivas e longevas.

Para pesquisas futuras, recomenda-se uma maior atenção à questão da mediação no campo da música. Além disso, pesquisas que contemplem os processos de formação de público e mediação de outras instituições orquestrais auxiliariam na construção de um panorama desse tipo de ação. Estudos comparativos, que contemplem mais de uma instituição, buscando pontos em comum e diferenças, podem contribuir ainda mais para o desenvolvimento de ações bem estruturadas e voltadas para a realidade brasileira.

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é um grande marco para a cultura do estado de Minas Gerais, tendo atingido grandes conquistas em pouco tempo. É esperado que este trabalho possa, de alguma forma, contribuir com sua história e seus processos, auxiliando a nortear suas ações em iniciativas futuras. Almeja-se, também, que possa contribuir com a prática de outras instituições de música de concerto que vivem desafios e realidades similares.

REFERÊNCIAS

15 ANOS DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS – Harmonia. Belo Horizonte: Programa Harmonia, 2023. Color. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=lfC2KabXMO8>. Acesso em: 28 fev. 2023.

19/06/2023 19:00 – 10ª Reunião Especial. Belo Horizonte: Assembleia de Minas Gerais, 2023. Color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=t4UIfEUEfi8>. Acesso em: 30/06/2023

A ESTRUTURA de um departamento artístico. Belo Horizonte: Instituto Cultural Filarmônica, 2020. Live, color.

AGAWU, Kofi. 15. TONALITY AS A COLONIZING FORCE IN AFRICA. **Audible Empire**, [S.L.], p. 334-356, 31 dez. 2020. Duke University Press.

<http://dx.doi.org/10.1515/9780822374947-017>

ALLEGRO e Vivace | Schubert, Bottesini, Beethoven | 4 de março. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2021. 1 vídeo (100 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RCPqyAHfM_o. Acesso em: 23 mai. 2023.

ALVES, Elder Maia. Competição e digitalização: a expansão dos serviços culturais-digitais – os casos da Netflix, Disney e Apple. **Ciências Sociais Unisinos**, São Leopoldo, v. 55, n. 3, p. 328-340, 2019a.

ALVES, Elder Maia. A digitalização do simbólico e o capitalismo cultural-digital: a expansão dos serviços culturais-digitais no Brasil. **Sociedade e Estado**, Brasília, DF, v. 34, n. 1, p. 129-157, 2019b.

ARQBH. **Theatro Municipal de Belo Horizonte**. Disponível em:

<http://www.arqbh.com.br/2021/10/theatro-municipal.html>. Acesso em: 29 ago. 2023.

AUGUSTO, Leonardo.. Filarmônica de Minas Gerais completa 15 anos em meio a turbulência financeira. **Folha de São Paulo**. {S. L.}. 20 fev. 2022. Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2023/02/filarmonica-de-minas-gerais-completa-15-anos-em-meio-a-turbulencia-financeira.shtml>. Acesso em: 23 fev. 2023.

BARROS, José Márcio Pinto de Moura **Algumas anotações e inquietações sobre a questão dos públicos de cultura**. 2014. Disponível em:

https://issuu.com/centrodepesquisaeformacao/docs/algumas_anota_____es_e_inquieta____e. Acesso em: 15 jul. 2022

BARROS, José Márcio Pinto de Moura; MARQUES, Pedro Henrique Mendonça; BRAGANÇA, Tayane. Orquestra que caiu nas redes: a OSESP e as mediações no YouTube. **Revista Memorare**, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 52-72, 2023. DOI:

10.59306/memorare.v10e2202352-72. Disponível em:

https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/memorare_grupep/article/view/20221/19042. Acesso em: 3 jan. 2024.

BARROS, José Márcio Pinto de Moura; MARQUES, Pedro Henrique Mendonça; BRAGANÇA, Tayane. Plataformas e mediação orquestral: o caso da Filarmônica de Minas Gerais. **Revista Extraprensa**, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 155-176, 2023. DOI:

10.11606/extraprensa2023.212634. Disponível em:

<https://www.revistas.usp.br/extraprensa/article/view/212634>. Acesso em: 3 jan. 2024.

BASSETTE, Fernanda. Obra de Nepomuceno está errada há 11 anos. **Folha de São Paulo**. São Paulo, p. 1-1. 07 dez. 2004. Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0712200410.htm>. Acesso em: 12 mai. 2022.

BEETHOVEN | Sinfonia nº 3 em Mi bemol maior, “Eroica”. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2020. 1 vídeo (47 min). Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=DuxWQx7kduI>. Acesso em: 23 mai. 2023.

BENHAMOU, Françoise. **A economia da cultura**. Cotia: Ateliê Editorial, 2007

BÉRA, Matthieu.; LAMY, Yvon. **Sociologia da cultura**. São Paulo: Edições SESC SP, 2015

BERLINER PHILHARMONIKER. **Digital Concert Hall**. Disponível em:

<https://www.digitalconcerthall.com/en>. Acesso em: 17 ago. 2023.

BERNSTEIN, Leonard. **What is Classical Music?** 1959. Disponível em: <https://leonardbernstein.com/lectures/television-scripts/young-peoples-concerts/what-is-classical-music>. Acesso em: 15 dez. 2021.

BLOCO "Samba Queixinho" faz homenagem à Orquestra Filarmônica em BH. Belo Horizonte: Recordtv Minas, 2023. Color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3bDiQt-vXe0>. Acesso em: 11 fev. 2023.

BOTELHO, Isaura. **Dimensões da cultura: políticas culturais e seus desafios**. São Paulo: Edições SESC SP, 2016.

BOTELHO, Isaura; FIORE, Maurício. **O uso do tempo livre e as práticas culturais na Região Metropolitana de São Paulo**. Relatório da fase quantitativa. CEBRAP/CEM, 2004.

BOURDIEU, Pierre. **A distinção**. 1. ed. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2007.

CHÃ, Ana Manuela de Jesus. **Agronegócio e Indústria Cultural: estratégias das empresas para a construção da hegemonia**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe), UNESP, São Paulo, 2016.

CONHEÇA a Sala Minas Gerais, a casa da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2021. Color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VpqpOhGfuvw>. Acesso em: 22 jan. 2023.

COULANGEON, Philippe **Sociologia das práticas culturais**. São Paulo: Edições SESC SP, 2014

CRIMP, Douglas. **Sobre as ruínas dos museus**. São Paulo, Martins Fontes, 2005

CRUZ, Márcia Maria. Público reencontra Orquestra Filarmônica em concerto emocionante na Savassi. **Estado de Minas Gerais**. Belo Horizonte, p. 1-1. 01 mai. 2022. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/05/01/interna_gerais,1363520/publico-reencontra-orquestra-filarmonica-em-concerto-emocionante-na-savassi.shtml. Acesso em: 12 mai. 2022.

CULLINGFORD, Martin. **The best new classical albums: May 2019**. 2019.

Disponível em: <https://www.gramophone.co.uk/features/article/the-best-new-classical-albums-may-2019>. Acesso em: 01 dez. 2021.

D'ANDRÉA, Carlos. **Pesquisando plataformas online: conceitos e métodos**. Salvador: Edufba, 2020.

DARCY, Warren.; HEPOKOSKI, James. **Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata**. Oxford: Oxford University Press, 2006

DOBSON, Melissa C.. New Audiences for Classical Music: the experiences of non-attenders at live orchestral concerts. **Journal Of New Music Research**, [S.L.], v. 39, n. 2, p. 111-124, jun. 2010. Informa UK Limited.
<http://dx.doi.org/10.1080/09298215.2010.489643>.

DVORÁK | Sinfonia nº 9, “Do Novo Mundo” | Exibição com comentários | 10 de abril de 2021. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2021. 1 vídeo (50 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=u1EAj4eX5gY>. Acesso em: 23 mai. 2023.

FERREIRA, Glória. **Escolhas e experiências**. In: RAMOS, Alexandre Dias (org.). Sobre o ofício do curador. Porto Alegre: Zouk, 2010. p. 137-148.

FALABELA, Camilla. **Carnaval em BH: unidos do samba queixinho anuncia homenageado para a folia de 2024**. Unidos do Samba Queixinho anuncia homenageado para a folia de 2024. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/carnaval/2024/noticia/2023/10/11/carnaval-em-bh-unidos-do-samba-queixinho-anuncia-homenageado-para-a-folia-de-2024.ghtml>. Acesso em: 12 jan. 2024.

FARKAS, Kiko. **Pode Aplaudir que a Orquestra é Sua**. 2003. Disponível em: <https://www.kikofarkas.com.br/app/uploads/2015/09/osesp-cartazes-institucional-2003-930x1372.jpg>. Acesso em: 03 jan. 2024.

FESTIVAL ACADÊMICO FILARMÔNICA. **Festival Acadêmico Filarmônica.**

Disponível em: https://www.even3.com.br/filmg_festivalacademico/. Acesso em: 30 nov. 2021.

FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS. **Que emocionante foi....** Belo Horizonte. 29 out. 2022a. Instagram: @filarmonicamg. Disponível em

https://www.instagram.com/p/CkS_4P2L2oo/. Acesso em: 3 jan. 2024

FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS. **Nosso retorno à Praça foi lindo!...** Belo Horizonte, 01 maio 2022b. Instagram: @filarmonicamg. Disponível em:

<https://www.instagram.com/p/CdBX-1yjjsi/>. Acesso em: 12 maio 2022.

FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS. **Quem esteve na sala....** Belo Horizonte. 2 dez. 2022b. Instagram: @filarmonicamg. Disponível em

<https://www.instagram.com/p/CmfB3Mjrloy/>. Acesso em: 13 fev. 2023

FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS. **Nesta semana....** Belo Horizonte. 26 mai. 2023. Instagram: @filarmonicamg. Disponível em

<https://www.instagram.com/p/CsuBU21NvEj/>. Acesso em: 13 fev. 2023

FILARMÔNICA em: 5 anos da Sala Minas Gerais e a Segunda de Mahler. Música: Mahler. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2020. Color.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=luardRywbjI>. Acesso em: 20 jan. 2023.

FILARMÔNICA na Abertura da Sala Minas Gerais – A Segunda de Mahler. Música: Mahler. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2015. Color.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TONhKaIVjF0>. Acesso em: 20 jan. 2023.

FISCHER, Jens Malte. **Gustav Mahler**. New Haven: Yale University Press, 2011

FREIRE, Sérgio; BELÉM, Alice; MIRANDA, Rodrigo. **Do conservatório à escola: 80 anos de criação musical em Belo Horizonte**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006

FUNDAÇÃO OSESP. **Resultado consolidado – Fundação OSESP**: 2023. Disponível em: <http://salasaopaulo.art.br/upload/documentos/Transparencia/resumo-acompanhamento-2022.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2023.

G1 MINAS (Belo Horizonte). **Em meio a música e recreação, BH vacina neste domingo crianças de 5 a 11 anos contra Covid; veja locais**. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/05/01/em-meio-a-musica-e-recreacao-bh-vacina-neste-domingo-criancas-de-5-a-11-anos-contra-covid-veja-locais.ghtml>. Acesso em: 15 maio 2022.

GALEGALE, Bernardo Perri; OLIVEIRA, Lúcia Maciel Barbosa. **Mídias sociais e mediação cultural**: tensionamentos entre a interatividade e a participação. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 19., Londrina, 2018. Anais [...]. Marília: Unesp, 2018. Disponível em: <https://bit.ly/44wRkW7>. Acesso em: 23 mai. 2023.

GUERRILLA GIRLS. **As vantagens de ser uma artista mulher**. 2017. Disponível em: <https://masp.org.br/acervo/obra/as-vantagens-de-ser-uma-artista-mulher-portugues>. Acesso em: 03 jan. 2024.

HALL, Jonathan M. Culture, Cultures and Acculturation. **Griechische Archaik**: Interne Entwicklungen - Externe Impulse, [S.L.], 2004.

HAMBERSIN, Michel. Classical Music: new proposals for new audiences. **Enhancing Participation In The Arts In The Eu**, [S.L.], p. 311-322, 2017. Springer International Publishing. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09096-2_21.

HENNION, Antoine. Music and Mediation: Toward a New Sociology of Music. In: CLAYTON, M., HERBERT, T., MIDDLETON, R. (org.). **The Cultural Study of Music**: A Critical Introduction. Nova Iorque: Routledge, 2012. p. 249-260.

HENNION, Antoine. **The passion for music**: A sociology of mediation. Nova Iorque: Routledge, 2016

HERNÁNDEZ, Javier C.. The Pandemic Struck Orchestras With Underlying Conditions Hard. **The New York Times**. Nova Iorque, p. 1-1. 21 dez. 2021. Disponível em:

<https://www.nytimes.com/2021/12/21/arts/music/orchestra-labor-coronavirus.html>.

Acesso em: 18 jan. 2023.

HONORATO, Cayo. **Dos “públicos no plural” a uma pluralidade das concepções de públicos**. 2014. Disponível em:

https://issuu.com/centrodepesquisaeformacao/docs/dos_p_blicos_no_plural_a_uma_plura. Acesso em: 06 set. 2022

HONORATO, Cayo. **Mediação e democracia cultural**. 2014. Disponível em:

https://issuu.com/centrodepesquisaeformacao/docs/media_o_e_democracia_cultural. Acesso em: 08. Setembro 2022

HONORATO, Cayo. **Tem alguém, algo aí? O público, os públicos, um público: Ensaio** (2013) In: Seminário Reconfigurações do Público: Arte, Pedagogia e Participação.

Museu de Arte Moderna. Rio de Janeiro, meio digital, 2013. Disponível em:

https://cayohonorato.weebly.com/uploads/8/4/7/3/8473020/2012_ensaio_seminario-ii_honorato.pdf. Acesso em: 06 set. 2022

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **4º Relatório Gerencial**: 2008. 2009a.

Disponível em: https://www.filarmonica.art.br/wp-content/uploads/2014/11/4o_relatorio_gerencia_2008.pdf. Acesso em: 28 fev. 2023.

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **5º Relatório da CA**: 2008. 2009b.

Disponível em: https://www.filarmonica.art.br/wp-content/uploads/2014/11/4o_relatorio_gerencia_2008.pdf. Acesso em: 28 fev. 2023.

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Estatuto social do Instituto Cultural Filarmonica**. 2019a. Disponível em: <https://filarmonica.art.br/wp-content/uploads/2014/10/estatuto-social-2019-instituto-social-filarmo%CC%82nica.pdf>.

Acesso em: 10 fev. 2023.

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA (Belo Horizonte). **Fortissimo nº 12**. Belo Horizonte: [S.I], 2019b .

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, **Amigos da Filarmonica**: Relatório 2019.

2020. Disponível em: <https://filarmonica.art.br/wp->

content/uploads/2020/07/amigos_da_filarmonica_mg_relatorio-2019.pdf. Acesso em: 26 fev. 2020

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, **Amigos da Filarmônica**: Relatório 2020. 2021a. Disponível em: https://www.filarmonica.art.br/wp-content/uploads/2021/11/2021_amigos_filarmonica_mg_relatorio_2020.pdf. Acesso em: 26 fev. 2020

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Filarmônica no ar**: a orquestra no tempo. a orquestra no tempo. 2021b. Disponível em: <https://www.filarmonica.art.br/blog/filarmonica-no-ar-a-orquestra-no-tempo/>. Acesso em: 13 fev. 2023

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Temporada 2023**. Belo Horizonte: [S. L.], 2022a.

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Temporada 2023**: Quinze primaveras musicais. 2022b. Disponível em: https://www.filarmonica.art.br/wp-content/uploads/2022/10/2022_t2023_release_filarmonica-minas-gerais.zip. Acesso em: 28 fev. 2023.

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA (Belo Horizonte). **Concertos Didáticos**: 25 a 27 out 2022. Belo Horizonte: [S.I], 2022c.

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA (Belo Horizonte). **Presto & Veloce 10**. Belo Horizonte: [S.I], 2022d .

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Sete mil estudantes mineiros desvendam a beleza da música nos “concertos didáticos” da orquestra filarmônica de minas gerais**. 2022e. Disponível em: https://filarmonica.art.br/wp-content/uploads/2022/10/concertos_didaticos.zip. Acesso em: 12 jan. 2024.

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, **Amigos da Filarmônica**. Disponível em: <https://filarmonica.art.br/apoie/amigos-da-filarmonica/>. Acesso em: 10 fev. 2023a

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Concertos Comentados**, c2023.

Disponível em: <https://filarmonica.art.br/concertos/concertos-comentados/>. Acesso em: 12 fev. 2023b

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Concertos Didáticos**, c2023. Disponível

em: <https://www.filarmonica.art.br/educacional/concertos-didaticos/>. Acesso em: 12 fev. 2023c

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Instituto Cultural Filarmonica**, c2023.

Disponível em: <https://filarmonica.art.br/instituto/instituto-cultural-filarmonica/>. Acesso em: 12 fev. 2023d

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, **Fabio Mechetti**. Disponível em:

<https://filarmonica.art.br/filarmonica/a-orquestra/fabio-mechetti/>. Acesso em: 10 fev. 2023e

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Festival Tinta Fresca**, c2023. Disponível

em: <https://filarmonica.art.br/educacional/festival-tinta-fresca/>. Acesso em: 12 fev. 2023f

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Laboratório de Regência**, c2023.

Disponível em: <https://filarmonica.art.br/educacional/laboratorio-de-regencia/>. Acesso em: 12 fev. 2023g

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Sala Minas Gerais**. Disponível em:

<https://filarmonica.art.br/sala-minas-gerais/>. Acesso em: 05 fev. 2023h

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Seja um assinante**. Disponível em:

<https://filarmonica.art.br/assinaturas/seja-um-assinante/>. Acesso em: 10 fev. 2023i

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, **Sobre a Filarmonica**. Disponível em:

<https://www.filarmonica.art.br/filarmonica/sobre-a-filarmonica/>. Acesso em: 10 fev. 2023j

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Transparência**. Disponível em:

<https://www.filarmonica.art.br/instituto/transparencia/>. Acesso em: 05 fev. 2023k

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **10º Relatório Gerencial de Resultados.**

Disponível em: <https://www.secult.mg.gov.br/download/category/6-contratos-de-gestao?download=3026:10-relatorio-gerencial-de-resultados>. Acesso em: 03 mar 2023l

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **10º Relatório Geral Financeiro.**

Disponível em: <https://www.secult.mg.gov.br/download/category/6-contratos-de-gestao?download=3025:10-relatorio-gerencial-financeiro>. Acesso em: 03 mar 2023m

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Mais de sete mil estudantes vão conhecer o mundo mágico da orquestra nos “concertos didáticos” da filarmônica de minas gerais.** 2023n. Disponível em: https://www.filarmonica.art.br/wp-content/uploads/2023/05/2023-release_concertos-didaticos_-23-a-25-de-maio_revisado-merrina_-final_.zip. Acesso em: 03 jan. 2023.

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA (Belo Horizonte). **Concertos Didáticos: o mundo mágico da orquestra.** Belo Horizonte: [S.I], 2023o.

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA (Belo Horizonte). **Temporada 2024.**

2023p. Disponível em: https://www.filarmonica.art.br/wp-content/uploads/2023/10/filarmonicamg_livro_temporada2024.pdf. Acesso em: 03 jan. 2024.

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Filarmônica de Minas Gerais lança sua temporada 2024 e dá início à campanha de assinaturas.** 2023q. Disponível em:

https://filarmonica.art.br/wp-content/uploads/2023/10/release_lancamento-temporada-2024_filarmo%CC%82nica-mg_final.docx. Acesso em: 27 jan. 2023.

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA. **Academia Filarmônica, c2024.**

Disponível em: <https://www.filarmonica.art.br/educacional/academia-filarmonica/>. Acesso em: 13 jan. 2024

LANÇAMENTO Temporada 2023 | Quinze primaveras musicais da Filarmônica de Minas Gerais. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2020. Color. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jueWd_KF-1Y. Acesso em: 05 fev. 2023.

LAGUARDIA, Helenice. Orquestra Filarmônica de Minas Gerais custa R\$ 30 milhões por ano. **O Tempo**. Belo Horizonte. 12 dez. 2019. Disponível em:

<https://www.otempo.com.br/minas-s-a/orquestra-filarmonica-de-minas-gerais-custa-r-30-milhoes-por-ano-1.2272869>. Acesso em: 12 fev. 2023.

MARIZ, Vasco. **História da Música no Brasil**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000

MARSHALL, Catherine; ROSSMAN, Gretchen B. **Designing Qualitative Research**. 6. ed. Los Angeles: Sage, 2016.

MEDICI.TV. **About us**. Disponível em: <https://www.medici.tv/en/about-us>. Acesso em: 17 ago. 2023.

MILHAUD, Darius. A música brasileira. Ariel: Revista de Cultura Musical, São Paulo, v. 1, n. 7, p. 264-266, abr. 1924.

MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS. . **Filarmônica de Minas Gerais vence o Grande Prêmio Concerto 2020**. Disponível em: <https://www.secult.mg.gov.br/noticias-artigos/6499-filarmonica-de-minas-gerais-vence-o-grande-premio-concerto-2020>. Acesso em: 01 jan. 2024.

MÖRSH, Carmen. “**Numa encruzilhada de quatro discursos**. Mediação e educação na documenta 12: entre Afirmação, Reprodução, Desconstrução e Transformação”. Periódico Permanente, n. 6, São Paulo, mar. 2016. Disponível em: <http://www.forumpermanente.org/revista/numero-6-1/conteudo/numa-encruzilhada-de-quatro-discursos-1-mediacao-e-educacao-na-documenta-12-entre-afirmacao-reproducao-desconstrucao-e-transformacao-2>. Acesso em: 25 jul. 2022.

MOURA, Rogerio Soares. **Recompondo o passado**: Alberto Nepomuceno sob a batuta modernista. 2008. 174 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de História Social da Cultura, História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13039@1#>. Acesso em: 12 maio 2022.

MOZART, Nielsen e Offenbach | Fabio Mechetti, regente | Marcus Julius Lander, clarinete. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2022. 1 vídeo (90

min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6nVNN5t_SkU. Acesso em: 23 maio 2023.

NÃO SABE que roupa escolher para vir à Sala São Paulo? A gente te ajuda!. São Paulo: Fundação OSESP, 2023. 1 vídeo (1 min). Disponível em: <https://www.tiktok.com/@salasaopaulo/video/7236378589988441350>. Acesso em: 17 jan. 2024.

NEPOMUCENO, José Augusto. **Seja bem-vinda, Sala Minas Gerais**. 2015.

Disponível em: <https://filarmonica.art.br/blog/seja-bem-vinda-sala-minas-gerais/>. Acesso em: 21 fev. 2021.

OLIVEIRA, Natália; MARÇAL, Manuel. Filarmônica de MG toca clássicos da música brasileira e encanta público, em BH. **O Tempo**. Belo Horizonte, p. 1-1. 01 maio 2022. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/cidades/filarmonica-de-mg-toca-classicos-da-musica-brasileira-e-encanta-publico-em-bh-1.2661583>. Acesso em: 12 maio 2022.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS. **Filarmônica na praça**. Belo Horizonte: Instituto Cultural Filarmônica, 2022a. 6 p. Programa de concerto.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS. **Nosso retorno à Praça foi lindo! [...]** Belo Horizonte, 01 maio 2022b. Instagram: @filarmonicamg. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CdBX-1yjjsi/>. Acesso em: 12 maio 2022.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS. **Por volta das 9h30, as primeiras pessoas se acomodaram em nossa plateia. No momento da passagem de som, a música começou a ecoar pela Savassi e o público foi se aproximando [...]** Belo Horizonte, 02 maio 2022c. Instagram: @filarmonicamg. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CdEdy1KMcjQ/>. Acesso em: 12 maio 2022.

PEIXOTO, Guilherme; PEDRA, Luana. **Queixinho**: violinista sérvia é destaque na comissão de frente. violinista sérvia é destaque na comissão de frente. 2023. Disponível em: <https://www.uai.com.br/app/noticia/carnauai/2023/02/19/interna-carnauai,318299/bloco-queixinho-violinista-servia-e-destaque-na-comissao-de-frente.shtml>. Acesso em: 12 jan. 2024.

PEIXOTO, Mariana. Concerto inédito reúne Lô Borges e Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. **Estado de Minas**. Belo Horizonte. 18 dez. 2022. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/cultura/2022/12/18/interna_cultura,1434391/concerto-inedito-reune-lo-borges-e-orquestra-filarmonica-de-minas-gerais.shtml. Acesso em: 13 fev. 2023.

PEIXOTO, Paulo. Sala Minas Gerais abre as portas em Belo Horizonte. **Folha de São Paulo**. Belo Horizonte, p. 1-1. 27 fev. 2015. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/02/1595223-sala-minas-gerais-abre-as-portas-em-belo-horizonte.shtml>. Acesso em: 12 maio 2022.

PERPETUO, Irineu Franco. Disco com músicas de dom Pedro 1º vale mais que o coração no formol. **Folha de São Paulo**. São Paulo. 20 out. 2022. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/10/disco-com-musicas-de-dom-pedro-1o-vale-mais-que-o-coracao-no-formol.shtml>. Acesso em: 13 fev. 2022.

PETERSON, Richard A.; SIMKUS, Albert. Como os gostos musicais marcam os grupos de status ocupacional. In: LEMONT, Michèle; FOURNIER, Marcel (org.). **Cultivando Diferenças: fronteiras simbólicas e a formação da desigualdade**. São Paulo: Edições SESC SP, 2015. p. 207-253.

PIGNATARI, Dante. **Canto da língua: Alberto Nepomuceno e a invenção da canção brasileira**. 2009. Tese (Doutorado em Literatura Brasileira) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. doi:10.11606/T.8.2009.tde-10022010-151307. Acesso em: 12 maio 2022.

PONTE, Elizabeth. **Por uma cultura pública: organizações sociais, OSCIPs e a gestão pública não estatal na área da cultura**. São Paulo: Itau Cultural; São Paulo: Iluminuras, 2012

PORTAL UAI. Público reencontra Orquestra Filarmônica em concerto emocionante na Savassi. Youtube, 02 maio 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6AH2XgIEyYY>. Acesso em: 12 maio 2022.

- PRÉVOST-THOMAS, Cécile. Le concert participatif. Une forme efficiente pour partager la médiation de la musique classique. **Revue Musicale Oicrm**, [S.L.], v. 7, n. 2, p. 36-52, 16 out. 2020. Consortium Erudit. <http://dx.doi.org/10.7202/1072414ar>.
- QUEIROZ, Christina. Villa-Lobos (quase) desconhecido. **Pesquisa Fapesp**, São Paulo, v. 267, n. 1, p. 82-87, maio 2018. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2018/05/082-087_villa-lobos_267.pdf. Acesso em: 12 maio 2022.
- QUINTELA, Pedro. Estratégias de mediação cultural: inovação e experimentação no serviço educativo da casa da música. **Revista Crítica de Ciências Sociais**, [S.L.], n. 94, p. 63-83, 1 set. 2011. OpenEdition. <http://dx.doi.org/10.4000/rccs.1531>.
- RAVET, Hyacinthe. La fabrique de la musique. Des processus créateurs à la médiation des musiques. **Revue Musicale Oicrm**, [S.L.], v. 7, n. 2, p. 23-35, 16 out. 2020. Consortium Erudit
- REVISTA CONCERTO. **CD da Filarmônica de Minas Gerais é indicado ao Grammy Latino 2020**. 2020. Disponível em: <https://www.concerto.com.br/noticias/musica-classica/cd-da-filarmonica-de-minas-gerais-e-indicado-ao-grammy-latino-2020>. Acesso em: 13 fev. 2022.
- REZENDE, João. **Nando Reis se apresenta com a Orquestra Petrobrás Sinfônica em BH**. 2019. Disponível em: <https://ufmg.br/comunicacao/noticias/nando-reis-se-apresenta-com-a-orquestra-petrobras-sinfonica-em-bh>. Acesso em: 13 fev. 2023.
- ROCKWELL, John. Abbado Will Succeed Karajan At the Berlin Philharmonic. **The New York Times**. Nova Iorque, p. 13-13. 09 out. 1989. Disponível em: <https://www.nytimes.com/1989/10/09/arts/abbado-will-succeed-karajan-at-the-berlin-philharmonic.html>. Acesso em: 26 abr. 2022.
- SAMPAIO, João Luiz. Palco celebra aniversário como marco da música brasileira – e de seus desafios. **Concerto**, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 1-1, jul. 2019. Disponível em: <https://www.concerto.com.br/node/231105>. Acesso em: 5 fev. 2023.
- SCHNITTKE, Mozart e Tchaikovsky. Com Fabio Mechetti, Benedetto Lupo, Gabriel Almeida e Joanna Bello. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2023.

1 vídeo (102 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=61xJ9BkwEGs>. Acesso em: 23 maio 2023.

SCHÖRSKE, Carl Emil. **Fin-de-Siècle Vienna: Politics and Culture**. Nova Iorque: Random House, 1981

SERDAROGLU, Emine. Exploring the Use of Youtube by Symphonic Orchestras as An Educational Platform During the Pandemic of Covid-19. **European Journal Of Social Science Education And Research**, Londres, v. 7, n. 3, p. 59, 2020.

DOI: <http://dx.doi.org/10.26417/770wga72a>.

SERENATAS de Mozart | Transmissão do dia 28 de janeiro. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2021. 1 vídeo (81 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-IpwPnko88U>. Acesso em: 23 maio 2023.

SILVA, Paulo César Ribeiro da. **Diferentes Modelos de Gestão Orquestral: uma comparação da Filarmônica de Minas Gerais e o da Sinfônica de Minas Gerais**. 2013. 92 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Música, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18748>. Acesso em: 11 maio 2020.

SILVEIRA, Diomar; MECHETTI, Fabio. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais diante da pandemia do coronavírus. **Orquestra filarmônica de Minas Gerais**, 1 jul. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/45xmspU>. Acesso em: 23 maio 2023.

SOARES, José. **Biografia**. 2023. Disponível em: <http://soares.art.br/bio/>. Acesso em: 10 ago. 2023.

SPRONCK, Veerle; PETERS, Peter; WERFF, Ties Van De. Empty Minds: innovating audience participation in symphonic practice. **Science As Culture**, [S.L.], v. 30, n. 2, p. 216-236, 5 mar. 2021. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/09505431.2021.1893681>.

TORQUATTO, Fernanda. Compositor Toninho Horta e Orquestra Fantasma vencem o Grammy Latino 2020 com o álbum 'Belo Horizonte'. **G1**. Belo Horizonte, p. 1-1. 19 nov. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas->

gerais/noticia/2020/11/19/compositor-toninho-horta-e-orquestra-fantasma-vencem-o-grammy-latino-2020-com-o-album-belo-horizonte.ghtml. Acesso em: 12 fev. 2023.

TOVEY, Bramwell. **The conductor as artistic director**. In: BOWEN, José Antonio. (org.). *The Cambridge Companion to conducting*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. p. 205-219.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. . **Terceiro Setor**. 2022. Disponível em: <https://mapaosc.ipea.gov.br/arquivos/posts/4358-manual-do-terceiro-setor-2022.pdf>. Acesso em: 08 fev. 2023.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **TRE diploma governador e demais eleitos em Minas Gerais**. 2022. Disponível em: <https://www.tre-mg.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Dezembro/tre-diploma-governador-e-demais-eleitos-em-minas-gerais>. Acesso em: 11 fev. 2023.

TVEUROPA. **Concerto do Bicentenário da Independência do Brasil no jardim da Torre de Belém em Lisboa**. 2022. Disponível em: <https://www.tveuropa.pt/noticias/concerto-do-bicentenario-da-independencia-do-brasil-no-jardim-da-torre-de-belem-em-lisboa/>. Acesso em: 13 fev. 2022.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **História**. Disponível em: <https://www.uemg.br/institucional-esmu/historia>. Acesso em: 11 set. 2023.

VASCONCELLOS, Jô, YANNI, Rafael. *Arquitetura em Movimentos*. In: ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS (Belo Horizonte) (ed.). *Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais*. 2015. Disponível em: https://filarmonica.art.br/wp-content/uploads/2015/02/2015_programa-abertura-smg.pdf. Acesso em: 21 fev. 2021.

VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez. **As ideias estéticas de Marx**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

VIDEIRA, Mario. **O romantismo e o belo musical**. São Paulo: Editora Unesp, 2006.

VIDIGAL, Raphael. *Orquestra Filarmônica celebra cinco anos da Sala Minas Gerais com Mahler*. **O Tempo**. Belo Horizonte. 12 fev. 2020. Disponível em:

<https://www.otempo.com.br/diversao/magazine/orquestra-filarmonica-celebra-cinco-anos-da-sala-minas-gerais-com-mahler-1.2296584>. Acesso em: 12 fev. 2023.

VILLALBA, Gustavo Anibal Napoli. **A atividade sinfônica em Belo horizonte**: entre esperanças e lutas. 2016. 179 f. Tese (Doutorado) – Curso de História, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/BUBD-ABDG5H>. Acesso em: 25 nov. 2023.

WU, Chin-Tao. **Privatização da cultura**: a intervenção corporativa nas artes desde os anos 80. São Paulo: Boitempo Editorial, 2006

YIN, Robert K. **Case study research and applications**: Design and methods. 6. ed. Singapura: Sage publications, 2017

ZOLBERG, Vera L. Barreira ou nivelador? O caso do museu de arte. In: LEMONT, Michèle; FOURNIER, Marcel. (org.). **Cultivando Diferenças**: fronteiras simbólicas e a formação da desigualdade. São Paulo: Edições Sesc Sp, 2015. p. 255-279.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Regente Titular

1. Qual sua trajetória até chegar na OFMG?
2. Como é seu processo para construção da programação de uma temporada?
3. Qual a importância da projeção da Filarmônica para além da Sala Minas Gerais?
4. Como é a construção da programação específicas dos concertos da plataforma educacional?
5. Você pode falar mais sobre as falas dos maestros durante os concertos da plataforma educacional?
6. E sobre os Concertos Comentados?
7. Qual a importância da incursão de repertório popular em certos programas da OFMG?
8. Ao seu ver, vocês entregam música como um objeto ou uma relação?
9. Qual a importância da Filarmônica no cenário em que está inserida?
10. Qual a importância de se manter um grau de intimismo com o público?
11. Como construir pontes entre público e orquestra de forma efetiva?
12. Há algo que não foi dito que gostaria de acrescentar?

APÊNDICE B – Roteiro de entrevista semiestruturada: Regente Associado

1. Qual sua trajetória até chegar na OFMG?
2. Como foi iniciar o trabalho na Filarmônica durante a pandemia de COVID-19?
3. Você teve algum conteúdo voltado para formação de público em sua formação?
4. Você participa da criação da programação dos Concertos para a Juventude, Didáticos e afins?
5. Qual a importância da incursão de obras do repertório popular na programação da Filarmônica?
6. Como criar pontes entre público e orquestra?
7. Ao seu ver, vocês entregam música como um objeto ou uma relação?
8. Qual seu processo para construir suas falas para os concertos da plataforma educacional?
9. Você considera mais fácil se preparar para a execução da obra ou para a apresentação falada para o público?
10. Qual a importância da Filarmônica nos espaços em que se insere?
11. Como é a atuação junto do educativo para os Concertos Didáticos?
12. Há algo que não foi dito e gostaria de acrescentar?

APÊNDICE C – Roteiro de entrevista semiestruturada: Coordenador de Projetos Educacionais

1. Qual sua trajetória até chegar na OFMG?
2. Como é um dia típico de trabalho do setor Educativo?
3. Qual sua atuação nos ensaios abertos?
4. Qual a participação do educativo nos Concertos para a Juventude?
5. As falas dos Concertos Comentados passam pelo educativo?
6. Como é o processo entre planejamento e execução dos Concertos Didáticos?
7. A ideia de haver uma pergunta condutora nos Concertos Didáticos de 2023 foi ideia do Educativo?
8. Como construir pontes entre público e orquestra?
9. Qual a importância atribuída à inserção de outros gêneros musicais na programação da OFMG?
10. Seria interessante que o educativo trouxesse *masterclasses* de outros gêneros musicais para além da música de concerto?
11. Como lidar com o público que pode se sentir intimidado diante da música de concerto?
12. O que motiva o engajamento com uma forma de música e não com outra?
13. Há algo que não foi dito e gostaria de acrescentar?

APÊNDICE D – Roteiro de entrevista semiestruturada: Diretor de Comunicação

1. Qual sua trajetória até chegar na Filarmônica de Minas Gerais?
2. Na sua trajetória, você vivenciou momentos importantes da música orquestral brasileira, não?
3. Quais as responsabilidades atuais da Diretoria de Comunicação e como seria um dia típico de trabalho?
4. A pessoa que media o *chat* das transmissões ao vivo é também da equipe de comunicação?
5. Você poderia comentar também sobre a mediação feita entre o público nas transmissões ao vivo?
6. Você pode falar sobre o *design* dos programas impressos de concerto?
7. Atualmente há alguma convergência nas atuação com o setor educativo ou com os maestros para as iniciativas de mediação?
8. Há intenção de retornar com os textos explicativos sobre as obras para os concertos?
9. Como você acredita ser possível construir pontes entre público e orquestra?
10. Qual a importância da aproximação da Filarmônica com um repertório mais popular como nos concertos especiais de Dezembro?
11. Qual você diria que é o público da Filarmônica hoje?
12. O que você acredita motivar uma prática cultural?
13. Como a comunicação pode ajudar a acolher o público que está tendo seu primeiro contato com música de concerto?
14. O vídeo de comemoração de 15 anos foi desenvolvido pela Diretoria de Comunicação?
15. O Espaço Filarmônica no primeiro Concerto na Praça pós-pandemia foi também responsabilidade de vocês?
16. Há algo que não foi dito e gostaria de acrescentar?

APÊNDICE E – Roteiro de entrevista semiestruturada: Diretora de *Marketing* e Projetos

1. Qual sua trajetória até chegar na OFMG?
2. Qual a atuação da Diretoria de Marketing e Projetos?
3. Como é um dia típico de trabalho para a Diretoria?
4. Como é o processo de captação de recursos?
5. Vocês também são responsáveis pela comunicação com o público nos concertos externos?
6. Como você acredita ser possível construir pontes entre público e orquestra?
7. Qual a importância da OFMG nos contextos regionais em que está presente?
8. Como tornar o público não-familiarizado mais confortável em um concerto?
9. Os concertos em parceria com a Rádio Alvorada têm convertido público?
10. Há algo que não foi dito e gostaria de acrescentar?

APÊNDICE F – Roteiro de entrevista semiestruturada: Diretor de Produção Musical

1. Qual sua trajetória até chegar na OFMG?
2. Quais as atribuições da Diretoria de Produção Musical?
3. Há planos de tornar a Coordenação de Projetos Educacionais uma Diretoria?
4. Qual a importância da OFMG nos contextos regionais em que está presente?
5. Qual a importância da Filarmônica apresentar programas com obras populares, como os feitos em parceria com a Rádio Alvorada?
6. Como construir pontes entre orquestra e público?
7. A OFMG entrega um produto musical ou uma relação?
8. Como lidar com pessoas que se sentem intimidadas diante do contexto de um concerto?
9. Há algo que não foi dito e gostaria de acrescentar?

APÊNDICE G – Roteiro de entrevista semiestruturada: Diretor Presidente

1. Qual sua trajetória até chegar na OFMG?
2. Como foi o processo que levou à criação da OFMG?
3. Quais suas atribuições como Diretor Presidente da instituição?
4. Qual o papel da Filarmônica no cenário cultural em que atua?
5. Para você, qual o papel da música de concerto hoje?
6. Qual a inclusão de músicas populares no repertório da Filarmônica em iniciativas como a parceria com a Rádio Alvorada?
7. Como construir pontes entre orquestra e público?
8. A instituição planeja expandir suas atividades formativas?
9. Como lidar com pessoas que se sentem intimidadas com o contexto de um concerto?
10. Há planos de tornar a Coordenação de Projetos Educacionais uma Diretoria?
11. Há algo que não foi dito e gostaria de acrescentar?